

Neue Museumswelten

Eine explorative Annäherung an (Nicht-)Besucherbeziehungen zur Aktivierung der Teilhabe diverserer Publikumsgruppen durch neue Angebotsformate

Projekt ABH108, Interreg Alpenrhein – Bodensee – Hochrhein V

Ergebnisbericht

Hrsg. von

Fabian A. Rebitzer, Lukas Arnold, Julia Reiner

Projektteam

Fachhochschule Vorarlberg
Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften
Fabian A. Rebitzer, Lukas Arnold, Thomas Zabrodsky, Angelika Kaufmann-Pauger, Dilara Güven
Kontakt: fabian.rebitzer@fhv.at

Fachhochschule Vorarlberg
Fachbereich Gestaltung
Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Angelika Simma-Wallinger, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumler, Magdalena Haidacher
Kontakt: margarita.koehl@fhv.at

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Zentrum für Kulturmanagement
Leticia Labaronne, Lara Leuschen
Kontakt: leticia.labaronne@zhaw.ch

Dornbirn, 2024

MANAGEMENT SUMMARY

Museen erfüllen in unserer Gesellschaft eine Vielzahl an Aufgaben hinsichtlich der Bildung und Vermittlung von Wissen, aber auch von Werten und Identität. Auch zur Wertschöpfung, Beschäftigung und zum Tourismus leisten Museen wertvolle Beiträge. Die Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften und der Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Vorarlberg widmeten sich in Kooperation mit dem Zentrum für Kulturmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, dem *vorarlberg museum* in Bregenz, dem *Stapferhaus* in Lenzburg und der Abteilung Kultur des Amts der Vorarlberger Landesregierung dem Publikum und Nicht-Publikum dieser Institutionen. Das länderübergreifende Interreg-ABH-V-Forschungsprojekt „Neue Museumswelten – Eine explorative Annäherung an (Nicht-)Besucher:innenbeziehungen zur Aktivierung der Teilhabe diverserer Publikumsgruppen durch neue Angebotsformate“ verfolgte die Frage, ob und wie Museen ihre Angebote für breitere Bevölkerungsanteile zugänglich machen können und wie aktuell (noch) Nicht-Museumsbesucher:innen zukünftig besser angesprochen werden können. Umgesetzt wurde das Projekt im Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2023 durch einen integrativen Ansatz aus Sozialforschung, Kulturmanagementforschung und designforschenden Methoden.

Methodische Projektbausteine

Quantitative Erhebungen: In verschiedenen Museen der Bodenseeregion erfolgten standardisierte Publikumsbefragungen, um mehr über die Besuchsmotivation, Verhaltensmuster beim Museumsbesuch sowie die soziodemografische Zusammensetzung von Museumsbesucher:innen zu erfahren und letztere mit Daten zur Gesamtbevölkerung abzugleichen. Zu den kooperierenden Museen zählten das *vorarlberg museum* in Bregenz, das Kunstmuseum St. Gallen, das Kunstmuseum Winterthur, das Zeppelin Museum in Friedrichshafen, die Inatura in Dornbirn, das Stadtmuseum Dornbirn und das Jüdische Museum in Hohenems. Um eine Außenperspektive auf Museen und die Kulturrezeption in Vorarlberg insgesamt zu erhalten, wurde darüber hinaus eine für die Vorarlberger Bevölkerung ab 16 Jahren repräsentative Stichprobe (n = 1.377) u.a. zu den Themen „Kultur- und Freizeitverhalten“, „Außenbild und Einstellung zu Kunst und Kultur“ und „Soziodemografie und Lebensstile“ befragt. Insgesamt zielte die Bevölkerungsbefragung darauf ab, ein breites Bild über die Einstellungen in der Vorarlberger Bevölkerung zu Kunst und Kultur im Allgemeinen sowie zu Museen im Speziellen zu erhalten.

Qualitative Erhebungen:

Neben den standardisierten Erhebungen erfolgten qualitative Befragungen von Nicht-Besucher:innen im *Stapferhaus* und *vorarlberg museum*, wobei es sich im letzteren Fall um zwei Gruppen von Jugendlichen handelte. Daneben wurden im *vorarlberg museum* 35 Museums-Walks mit jeweils 1-2 Personen durchgeführt. Das wesentliche Ziel dieser Erhebungen bestand darin, mehr über die Barrieren für Museumsbesuche herauszufinden sowie darüber, wie Museen auf Nicht-Besucher:innen wirken und von diesen wahrgenommen werden.

Forschung durch Design: Unter Einsatz von designforschenden Methoden sollte ein Eindruck darüber gewonnen werden, welche Museumsbilder positiv oder negativ eingeschätzt werden, um auf Basis dessen Szenarien für zukünftige Museumskonzeptionen zu entwickeln. Im Zuge dessen wurden unter anderem Museumsbilder von insgesamt 48 Besucher:innen und 10 Nicht-Besucher:innen im Rahmen verschiedener öffentlicher Anlässe erhoben. Die Teilnehmer:innen wurden eingeladen, mit Museumsmotiven bedruckte Karten nach ihren Präferenzen zu ordnen („Card Sorting“). Auf Basis der gesammelten Projektergebnisse wurden in drei Futures-Workshops mit insgesamt 28 Museumsmacher:innen, Kulturexpert:innen und Nicht-Besucher:innen mögliche Szenarien für zukünftige Museumsgestaltungen entwickelt, visualisiert und diskutiert. Auf Basis dessen wurde ein Prototyp einer Toolbox entwickelt, mit der Museen ihre jeweilige Situation analysieren und im Hinblick auf Herausforderungen der Publikumsgewinnung reflektieren können. Die Toolbox konnte in zwei Validierungsworkshops bereits zehn Expert:innen aus dem Museums- und Kulturbereich präsentiert und mit ihnen weiterentwickelt werden.

Empirische Ergebnisse

Die Publikumsbefragungen zeigten im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerungsstatistik ein vor allem weibliches, formal gebildetes Publikum in Museen. Allerdings lassen sich in den empirischen Daten Hinweise darauf finden, dass sich die Besucher:innen verschiedener Museen in soziodemographischer Hinsicht mehr oder weniger stark unterscheiden. Das „eine“ Publikum und damit auch das „eine“ Nicht-

Publikum für alle Museen gibt es so nicht, es werden durch verschiedene Museen durchaus unterschiedliche Publika angesprochen. Dennoch gibt es auch Personengruppen mit generell wenig Bezug zu Museen. Jene, die ins Museum gehen, tun dies vor allem, um eine interessante oder angenehme Zeit (mit Freund:innen) zu verbringen. Das Knüpfen neuer sozialer Kontakte steht demgegenüber weniger im Vordergrund.

Die empirischen Befunde liefern auch Hinweise darauf, wie Museen in der Gesellschaft wahrgenommen werden und welche diesbezüglichen Wünsche für die Zukunft vorliegen. Von sechs visualisierten Szenarien wurden über alle Befragten hinweg jene vier ungefähr gleich bewertet, die ein traditionelles Museumsbild (Betrachtung von Ausstellungsgegenständen, Ausstellungsführungen für Gruppen), den Einbezug digitaler oder virtueller Elemente oder eine Öffnung des Museums in den öffentlichen Raum betrafen. Deutlich weniger attraktiv wurden zwei Szenarien bewertet, die auf den digitalen Besuch einer Ausstellung über ein Notebook oder Aspekte von Vernetzung und Austausch über das Smartphone fokussierten. Unter Berücksichtigung weiterer Ergebnisse lassen sich zwei Publikumsgruppen herausarbeiten: Jene, die sich eher Museen ohne digitale Elemente oder Partizipationsmöglichkeiten wünschen, sowie jene, die sich gegenüber einer stärkeren und interaktiveren Orientierung am Publikum und dem Einbezug neuer Möglichkeiten (z. B. digitale Medien) offen zeigen. Vertiefte Analysen ergaben, dass Frauen, ältere Personen und Personen mit mittlerem Bildungsniveau tendenziell eher das traditionelle Museumsbild präferieren, wohingegen Männer, Jüngere und Menschen mit entweder geringerem oder höherem Bildungsniveau eine größere Offenheit gegenüber innovativen Museumskonzepten haben. Hieraus leitet sich für Museen auch eine wesentliche Herausforderung ab: Diversere Publika zu erreichen, bedeutet auch, sich heterogenen Anforderungen und Erwartungen zu stellen. Dabei müssen neue Angebotsformen so integriert werden, dass auch die bisherigen Publika erhalten bleiben.

In den qualitativen Erhebungen zeigte sich, dass die Museumsvorstellungen von Nicht-Besucher:innen häufig in enger Verbindung zu traditionellen Heimat- oder Kunstmuseen stehen. Entsprechend wurden in den Museums-Walks vor allem solche Aspekte positiv wahrgenommen, die diese Erwartungshaltung aufbrachen. Hierzu zählten beispielsweise Stationen mit Interaktionsmöglichkeiten oder architektonische Highlights. Für die Wahrnehmung dieser Potenziale erweisen sich die in den Museen tätigen Aufsichts- und Vermittlungspersonen als wertvolle Ressource, indem sie beispielsweise auf entsprechende Mitmachstationen hinweisen oder generell für Fragen zur Verfügung stehen. Wie die Befunde jedoch auch zeigen, können sich zwischen Mitarbeiter:innen und Besucher:innen auch Konfliktpotenziale ergeben. Der Umgang mit heterogenen Publika und die wertschätzende und zugleich bestimmte Kommunikation im Zielkonflikt zwischen dem Schutz der Ausstellungsstücke, der Wahrung der Sicherheit aller Besucher:innen, der Vermeidung wechselseitiger Störungen und dem Wunsch nach (inter-)aktiverem und ggf. lebhafterem Verhalten neuer Besucher:innen stellt eine wesentliche Anforderung an das Personal dar. Die Erschließung neuer Publika beschränkt sich also nicht auf eine strategische Entscheidung für Ausstellungsangebote oder innovative Ansprache- oder Marketingkonzepte, sondern erweist sich als ganzheitliche Organisations- und Personalentwicklungsaufgabe.

Gleichwohl zeigen sich auch im Bereich der konkreten Ansprache potenzieller neuer Besucher:innen große Hürden, die im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung reflektiert werden müssen. Die breite Streuung (z. B. über Social Media oder E-Mail-Anschreiben an Institutionen) einer Einladung zu kostenfreien Museumsbesuchen im Rahmen der Studie hatte kaum Erfolg. Über ein eigens konstruiertes Möbel, mit dem Personen auf diversen Kulturveranstaltungen durch Mitarbeiter:innen oder Student:innen aktiv angesprochen wurden, konnte eine Kontaktaufnahme hergestellt werden. Diese führte allerdings ebenso nur bedingt zu tatsächlichen Museumsbesuchen. Als hilfreich erwies sich dieser Zugang allerdings direkt vor einem Museum mit der Ermöglichung eines sofortigen, spontanen Besuchs. Diese Öffnung in den Raum vor den Museen führte dazu, dass der als Barriere wahrgenommene Museumseingang, architektonisch wie im Bewusstsein des Laufpublikums, gemeinsam überschritten werden konnte. Im Zuge dessen zeigte sich die Bedeutung der erlebbaren sozialen Beziehung zwischen „Museumsangehörigen“ und potenziellen Besucher:innen, die das Angebot des Museums noch nicht als Option wahrgenommen hatten. Inzwischen gibt es, beispielsweise mit dem Konzept „TiM – Tandem im Museum“ (TiM/TaM o. J.), erfolgversprechende Ansprachestrategien, die auf bereits bestehende soziale Beziehungen im Außenraum bzw. auf den Aufbau einer solchen Beziehung vor dem gemeinsamen Museumsbesuch setzen. In den Befunden zeigte sich jedoch auch, dass die Gewinnung von Nicht-Publikum ein herausforderndes und ressourcenintensives Unterfangen ist, das vor allem bei Personen ansetzen sollte, die eine grundsätzliche Offenheit und ein Interesse an kulturellen Angeboten haben, auch wenn sie dieses bisher noch nicht in Form von Museumsbesuchen realisiert haben.

Handlungsempfehlungen

Die folgenden Handlungsempfehlungen verstehen sich nicht als Forderungen, sondern bieten vielmehr einen fokussierten Einblick in die erzielten Ergebnisse innerhalb des definierten Projektrahmens und heben jene Bereiche hervor, mit denen eine vertiefte Auseinandersetzung gewinnbringend sein kann.

- Neues ergänzen, ohne Bestehendes zu verlieren: Das „eine“ Publikum als klar definierte Gruppe gibt es nicht. Entsprechend unbestimmbar ist auch das „eine“ Nicht-Publikum. Verschiedene Kunst- und Kulturangebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Die Kunst- und Kulturinstitutionen sind daher gefordert, ihre Positionierungen und Angebote individuell zu prüfen. Dies gilt speziell auch für Publikumserwartungen und –wünsche. Während ein Teil der Gesellschaft etwa das traditionelle Bild eines Museums präferiert, würde ein anderer ein interaktiveres, partizipativeres Angebot und den Einbezug neuer Konzepte – wie den Einsatz digitaler Medien – begrüßen. Hieraus leitet sich für Museen und andere Kultureinrichtungen die folgende Herausforderung ab: Um breitere Publika zu erreichen, müssen auch heterogene, teils sogar widersprüchliche Erwartungen erfüllt und störungsarm integriert werden.
- Balance zwischen Diskrepanzen und Zielkonflikten finden: Die Angebote von Museen sprechen auf verschiedene Weise unterschiedliche Gruppen an, in denen wiederum je unterschiedliche Vorstellungen über eine ideale Vermittlung vorherrschen. Die Museen verorten sich je nach Schwerpunkten und Kompetenzen innerhalb betrieblicher Spannungsfelder. Dass Entscheidungen in diesem Zusammenhang bei der bestehenden Komplexität und den möglichen Interessenkonflikten kritisiert werden, ist evident und sollte mit der nötigen Ambiguitätstoleranz quittiert werden.
- Soziale Segregation bewusst wahrnehmen: Verschiedene gesellschaftliche Gruppen sind im Museumspublikum unterrepräsentiert. Dieses Problem kann nicht ausschließlich durch die Museen selbst gelöst werden. Die Zugänglichkeit zu den Angeboten von Museen sollte in jedem Fall weiterhin gewährleistet und ausgebaut werden, sodass zumindest Eintrittspreise keine (zusätzliche) Hemmschwelle darstellen. Zusätzliche Formate und Kooperationen, etwa mit Sozial- oder Bildungseinrichtungen, sollten für die Erreichung bildungsferner, nicht-museumsaffiner Schichten angedacht werden. In diesem Zusammenhang ist auch die zentrale Rolle von Schulen in der Kunst- und Kulturvermittlung zu bedenken.
- Systematischer Entwicklungsprozess und ganzheitliches Denken: Singuläre Maßnahmen können den komplexen Herausforderungen, vor denen Museen stehen, nicht gerecht werden. Die Gesamtausrichtung von Museen und ihrer Angebotsstruktur sowie ihr Personal sollten im Kontext eines ganzheitlichen und zukunftsweisenden Museumsmanagements berücksichtigt werden.
- Die Neugier des „Fast-Publikums“ wecken: Eine vielversprechende Erweiterung des Museumspublikums kann vor allem in der Gruppe der „Fast-Besucher:innen“ gesehen werden. Diese kann durch einfache Anreize zu einem Museumsbesuch motiviert werden. Das gilt insbesondere für ein jüngeres Publikum, das in den mit Kunst- und Kultureinrichtungen assoziierten Bildern und Erwartungshaltungen noch nicht festgelegt ist.
- Bestehende Communities aktivieren, nicht neue schaffen: Bestehende soziale Netzwerke außerhalb des Museums sollten aktiviert werden, um Einladungen zur Teilnahme am Museumserlebnis auszusprechen. Besucher:innen möchten mit Menschen aus ihrem Netzwerk ins Museum gehen, um dieses gemeinsam zu erleben, sie möchten aber nicht ins Museum gehen, um dort neue Menschen kennenzulernen.
- Museen als Teil eines umfassenderen Ökosystems denken: Anstelle der Betrachtung einer Kunst- und Kultureinrichtung als isoliertes Inselphänomen sind im Sinne eines verbundenen Ökosystems das jeweilige Umfeld, der öffentliche Raum und andere Kulturanbieter mitzudenken.
- Konkrete Maßnahmen: Kunst- und Kulturinstitutionen sind gefordert, sich im Sinne einer diverseren Publikumsorientierung ganzheitlich und kohärent zu entwickeln. Dies umfasst u. a. das kulturelle Angebot, das Marketing, aber auch das Mindset aller Beschäftigten. Hierfür werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen: Schulungen für das Museumspersonal, Herstellung von Berührungspunkten zu spezifischen Lebenswelten, Öffnung von Aufenthaltsräumen, Schaffung von flexiblen Nutzungsmöglichkeiten von Museumsräumen, Kooperation mit anderen Museen und kulturellen Einrichtungen, Gestaltung von Angeboten, die zu befruchtenden Irritationen jeweils unterschiedlicher Lebenswelten einladen.

Auf Basis aller im Projekt gewonnenen Erkenntnisse und Ideen wurde der Prototyp einer Toolbox entwickelt, die für Museen die Reflexion ihrer Positionierung und Beziehungen zu Zielgruppen ermöglicht. Unter anderem stellt sie Methoden zur Verfügung, welche die Entwicklung vielfältiger und niederschwelliger Ansprachen diverserer Besucher:innen-Gruppen unterstützt.

INHALT

Management Summary	2
Darstellungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung	9
2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	11
2.1 Kultursoziologische Ansätze.....	11
2.1.1 Pierre Bourdieu: Soziologie der feinen Unterschiede.....	11
2.1.2 Gerhard Schulze: Erlebnismilieus in der Erlebnisgesellschaft	12
2.1.3 Andreas Reckwitz: Die spätmoderne Gesellschaft	14
2.2 Nicht-Besucher:innen-Forschung	15
2.2.1 Internationale Studien zu Nicht-Besucher:innen	15
2.2.2 Nicht-Besucher:innen-Studien aus dem deutschsprachigen Raum.....	19
2.2.3 Literature-Review.....	21
3 Methoden.....	22
3.1 Projektablauf.....	22
3.2 Quantitative Erhebungen.....	22
3.2.1 Publikumsbefragung.....	23
3.2.2 Bevölkerungsbefragung.....	29
3.3 Qualitative Erhebungen	34
3.3.1 Nicht-Besucher:innen-Forschung Stapferhaus	34
3.3.2 Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen.....	34
3.3.3 Museums-Walks	34
3.4 Forschung durch Design	35
3.4.1 Entwicklung einer 2x2-Matrix.....	35
3.4.2 Cardsorting	38
3.4.3 Futures-Workshops	39
4 Ergebnisse.....	40
4.1 Quantitative Erhebungen.....	40
4.1.1 Publikumsbefragung.....	40
4.1.2 Bevölkerungsbefragung.....	48
4.2 Qualitative Erhebungen	70
4.2.1 (Nicht-)Besucher:innen-Forschung im Stapferhaus	70
4.2.2 Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen.....	71
4.2.3 Museums-Walks	75
4.3 Forschung durch Design	77
4.3.1 Cardsorting	77
4.3.2 Futures-Workshops	79
5 Schlussfolgerungen und Ableitungen	81
5.1 Handlungsempfehlungen.....	81
5.2 Toolbox.....	83
5.3 Entwicklung eines Weiterbildungsangebots	84
6 Literaturverzeichnis.....	85
Anhang	89
Anhang A: Mobiles Möbel: Bau und Einsatz 2022	89
Anhang B: Zusatzmaterialien zur Bevölkerungsbefragung	90
Anhang C: Zusatzmaterialien zur Publikumsbefragung	95
Anhang D: Grobkonzept Weiterbildungskurs an der ZHAW	99
Anhang E: Projektbezogene Publikationen und Konferenzbeiträgen	101

DARSTELLUNGSVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Übersicht über internationale Nicht-Besucher:innen-Studien im Museumskontext	18
Tabelle 2:	Nicht-Besucher:innen-Studien im Museumskontext aus dem deutschsprachigen Raum	20
Tabelle 3:	Übersicht Projektablauf.....	22
Tabelle 4:	Erhebungsmedien – Gruppenunterschiede nach verschiedenen Variablen	26
Tabelle 5:	Unterschiede zwischen den Publika der teilnehmenden Museen	27
Tabelle 6:	Verteilung der Lebensstiltypen nach Otte (2019)	46
Tabelle 7:	Verteilung von Lebensstiltypen nach Otte (2019) in verschiedenen Erhebungen	61
Tabelle 8:	Soziodemografische Charakteristika der Lebensstiltypen.....	61
Tabelle 9:	Skala zu Lebensstilen nach Otte (2019).....	92
Tabelle 10:	Wie oft haben Sie in den letzten zwölf Monaten folgende Veranstaltungen oder Einrichtungen innerhalb oder außerhalb Vorarlbergs besucht? (n = 1376)	92
Tabelle 11:	In welchen der folgenden Museen waren Sie innerhalb der letzten 12 Monate? Nur Museumsbesucher:innen (n = 913)	93
Tabelle 12:	Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie Eintrittskarten für folgende Veranstaltungen bzw. Aktivitäten für zu teuer halten oder ob die Preise für Sie im Großen und Ganzen angemessen sind?.....	94
Tabelle 13:	Staatsbürgerschaft der Befragten.....	95
Tabelle 14:	Muttersprache der Befragten	95
Tabelle 15:	Wohnort der Befragten	95
Tabelle 16:	Anderer (Wohnort)	95
Tabelle 17:	Befragte, die sich aktuell in Ausbildung befinden	96
Tabelle 18:	Aktueller Ausbildungsstatus.....	96
Tabelle 19:	Deskriptive Statistik zum monatlichen Haushaltseinkommen (netto; in EUR)	96
Tabelle 20:	Monatliches Haushaltseinkommen (netto; CHF); nur Befragte aus der Schweiz	96
Tabelle 21:	Deskriptive Statistik zum monatlichen Haushaltseinkommen (netto; CHF); nur Befragte aus der Schweiz.....	97
Tabelle 22:	Skala zu Lebensstiltypen nach Otte (2019).....	97
Tabelle 23:	Besuchshäufigkeit von verschiedenen Museumsarten	98
Tabelle 24:	Differenzierung zwischen Ausstellungsbesucher:innen (Mehrfachangaben).....	98

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Erlebnismilieus und alltagsästhetische Schemata nach Schulze (1995), eig. Darst. ...	12
Abbildung 2:	Vorgehensweise in der Studienselektion.....	21
Abbildung 3:	Beispiele für die eingesetzten Flyer.....	24
Abbildung 4:	Beispiel für ein eingesetztes Plakat	25
Abbildung 5:	Anzahl an Befragten nach Museum.....	26
Abbildung 6:	Alter der Befragten.....	27
Abbildung 7:	Bildungsniveau der Befragten (nach Wohnsitz)	28
Abbildung 8:	Anfahrtsweg der Befragten zum Museum	29
Abbildung 9:	Lebensstile mit Abgrenzungswerten und ihrer Verteilung in Deutschland nach Otte (2019).....	30
Abbildung 10:	Befragte und Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen (Landesstelle für Statistik 2022).....	32
Abbildung 11:	Befragte und Gesamtbevölkerung nach Geschlecht (Landesstelle für Statistik 2022).....	32
Abbildung 12:	Befragte und Gesamtbevölkerung nach Hauptwohnsitz (Landesstelle für Statistik 2022).....	32
Abbildung 13:	Bildungsniveau der Befragten.....	33

Abbildung 14:	Befragte und Gesamtbevölkerung nach Bildungsniveau.....	33
Abbildung 15:	Zukunftsszenarien für Museen auf Grundlage des aktuellen Museumdiskurses	35
Abbildung 16:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Interaktionsraum im Museum“	36
Abbildung 17:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Führungscharakter, vermittelnd“	36
Abbildung 18:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „online, dezentral, digitalisierte Sammlung“ ...	37
Abbildung 19:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Online, Diskursraum, Community-based“	37
Abbildung 20:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Museum als Tempel des kulturellen Erbes“ .	38
Abbildung 21:	Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Diskursraum außerhalb des Museums“	38
Abbildung 22:	Informationsquellen für den Museumsbesuch (Angaben in Prozent).....	40
Abbildung 23:	Ticketarten für den Museumsbesuch.....	41
Abbildung 24:	Art der Begleitung für den Museumsbesuch	41
Abbildung 25:	Art der Begleitung für den Museumsbesuch	41
Abbildung 26:	Motivation für den Museumsbesuch: Learning and Pursuing Interests.....	42
Abbildung 27:	Motivation für den Museumsbesuch: Relaxation and Recuperation	42
Abbildung 28:	Motivation für den Museumsbesuch: Social Learning	43
Abbildung 29:	Motivation für den Museumsbesuch: Social Enjoyment	43
Abbildung 30:	Motivation für den Museumsbesuch: (Establishing) Social Contacts.....	44
Abbildung 31:	Motivation für den Museumsbesuch: Popularity of Sight.....	44
Abbildung 32:	Museumsbesuche in der Kindheit (n = 861)	45
Abbildung 33:	Museumsbesuche in den vergangenen zwölf Monaten nach Museumstyp	45
Abbildung 34:	Bildungsniveau der Besucher:innen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und zur Stichprobe der Bevölkerungsbefragung nach ISCED-Level (Statistik Austria 2020a; Eurostat 2023)	46
Abbildung 35:	Besucher:innen und Gesamtbevölkerung nach Erwerbsstatus (Statistik Austria 2020a).....	47
Abbildung 36:	Besucher:innen und Gesamtbevölkerung nach beruflicher Stellung (Statistik Austria 2020b).....	47
Abbildung 37:	Einstellungen zu Kulturförderung.....	48
Abbildung 38:	Semantisches Differential zu Förderrichtungen im Bereich Kunst und Kultur.....	49
Abbildung 39:	Kosteneinschätzung von Kultur- und Freizeitangeboten	50
Abbildung 40:	Einstellungen zum Themenfeld „Neue Museumswelten“	51
Abbildung 41:	Bildbewertungen zum Thema „Neue Museumswelten“	53
Abbildung 42:	Hauptberuflich oder in der Freizeit ausgeübte Aktivitäten	54
Abbildung 43:	Wege der Informationsbeschaffung vor Kulturbesuchen.....	55
Abbildung 44:	Besuche von hochkulturellen Angeboten in den vergangenen zwölf Monaten	56
Abbildung 45:	Besuche von Volks- und Popkulturveranstaltungen in den vergangenen zwölf Monaten	57
Abbildung 46:	Besuche von Freizeitangeboten in den vergangenen zwölf Monaten.....	57
Abbildung 47:	Besuche von verschiedenen Museumsarten in den vergangenen zwölf Monaten	59
Abbildung 48:	Einschätzung des eigenen Kulturverhaltens I	60
Abbildung 49:	Einschätzung des eigenen Kulturverhaltens II	60
Abbildung 50:	Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 1).....	63
Abbildung 51:	Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 2).....	63
Abbildung 52:	Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 3).....	64
Abbildung 53:	Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 4).....	64
Abbildung 54:	Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 5).....	65
Abbildung 55:	Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 1).....	65
Abbildung 56:	Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 2).....	65
Abbildung 57:	Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 3).....	66
Abbildung 58:	Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 4).....	66
Abbildung 59:	Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 5).....	66
Abbildung 60:	Geschlechterunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“	67

Abbildung 61:	Altersunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“	67
Abbildung 62:	Bildungsunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“	68
Abbildung 63:	Geschlechterunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“	68
Abbildung 64:	Altersunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“	69
Abbildung 65:	Bildungsunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“ ..	69
Abbildung 66:	Cardsorting: Am häufigsten gewählte Karten	78
Abbildung 67:	Cardsorting: Am häufigsten und am seltensten gewählte Karten	78
Abbildung 68:	Cardsorting: Am häufigsten und am seltensten gewählte Karten (Nicht-Besucher:innen)	79
Abbildung 69:	Erwerbsstatus der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2020b); p = 0,005	90
Abbildung 70:	Stellung im Berufsleben der berufstätigen Befragten (n = 932) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2020b); p = 0,000	90
Abbildung 71:	Staatsbürgerschaft der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (VlbG.) (Statistik Austria 2022); p = 0,320	91
Abbildung 72:	Muttersprache der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2001); p = 0,850	91

1 EINLEITUNG

Lukas Arnold, Fabian A. Rebitzer

Historisch betrachtet reichen die Wurzeln des Museums bis in die Renaissance zurück, als Fürsten in sogenannten Wunderkammern seltene und künstlerisch wertvolle Stücke ausstellten. Erste öffentlich zugängliche Museen wurden mit der beginnenden Aufklärung im 17. Jahrhundert geschaffen. Mit den Ereignissen rund um die Französische Revolution bekam die Entwicklung der Museen einen großen Schub. Mit ihr setzte sich die Idee durch, dass die exquisiten Kunstsammlungen der oberen Stände nunmehr dem ganzen Volk, auch im Sinne einer aufklärerischen Volksbildung, zugänglich gemacht werden sollten. Die Idee des Museums, so wie wir es heute verstehen, war geboren. Von diesem aufklärerischen Erbe leben Museen bis heute. Trotz des aufklärerischen Ideals war der Museumsbesuch in der historischen Realität der vergangenen 200 Jahre lange Zeit eine Aktivität des (gehobenen) Bürgertums, ähnlich wie Besuche der Oper oder des Theaters. Angehörige der Bauernschaft oder der Arbeiterschicht, die in den neuen Fabriken und Kohlebergwerken ihrem Tagwerk nachgingen, konnten aufgrund der starken körperlichen Beanspruchung zumeist keine Ressourcen für den Konsum von Hochkultur aufbringen. Dies gilt vor allem für die Zeit vor der ersten Sozialgesetzgebung. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu (2018: 585) nannte das die „Kultur der Notwendigkeit“.

In der heutigen Zeit erleben Museen einen stetig wachsenden Zustrom von Besucher:innen. Sie erfüllen in unserer Gesellschaft mittlerweile vielfältige Aufgaben, darunter Bildung und die Vermittlung von Wissen, Werten und Identitätsoptionen. Zudem leisten sie wertvolle Beiträge zur Wertschöpfung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung des Tourismus. Zugleich führt der gesellschaftliche Wandel zu Veränderungen in den Publikumsströmen mit einem sich verändernden Kulturverhalten und sich verändernden Erwartungen in Bezug auf digitale und hybride Angebote sowie im Hinblick auf Partizipationsmöglichkeiten. Museen stehen vor der Herausforderung, ihr Angebot kontinuierlich weiterzuentwickeln, um den steigenden Anforderungen und Erwartungen gerecht zu werden.

Die Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften und der Fachbereich Gestaltung der Fachhochschule Vorarlberg widmeten sich in Kooperation mit dem Zentrum für Kulturmanagement der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, dem *vorarlberg museum* in Bregenz, dem *Stapferhaus* in Lenzburg und der Abteilung Kultur des Amts der Vorarlberger Landesregierung dem Publikum und Nicht-Publikum dieser Institutionen. Das länderübergreifende Interreg-ABH-V-Projekt „Neue Museumswelten – Eine explorative Annäherung an (Nicht-)Besucher:innenbeziehungen zur Aktivierung der Teilhabe diverserer Publikumsgruppen durch neue Angebotsformate“ verfolgte die Frage, ob und wie Museen ihre Angebote für breitere Bevölkerungsanteile zugänglich machen können und wie aktuell (noch) Nicht-Museumsbesucher:innen zukünftig besser angesprochen werden können. Umgesetzt wurde das Projekt im Zeitraum von Juli 2021 bis Juni 2023 durch einen integrativen Ansatz von Sozialforschung, Kulturmanagementforschung und designforschenden Methoden. Die im Projekt verwendeten Forschungsmethoden entsprechen dem, was Reuband (2007) als den „Goldstandard“ in der kulturellen Teilhabeforschung bezeichnete.

Ziel des Interreg-ABH-V-geförderten Projekts ist die Analyse von drei Dimensionen der Nicht-Publikumsforschung, um die Erkenntnisse zur Ableitung von Szenarien und Entwicklungsmaßnahmen für Museen zu nutzen:

- Ungleichheitsforschung zur Ermittlung, wie sich Museumsbesucher:innen im Hinblick auf soziodemographische und sozioökonomische Merkmale, aber auch im Hinblick auf Fragen des Lebensstils und der Freizeitgestaltung sowie in Bezug auf ihre Perspektive auf Kulturinstitutionen vom Nicht-Publikum unterscheiden,
- Barrierenforschung zur Ermittlung, ob und ggf. welche Barrieren breitere und diversere Publikumsgruppen davon abhalten, Kulturangebote wahrzunehmen,
- Rezeptionsforschung zur Ermittlung, wie Kulturangebote sowie Kommunikation und Vermittlung auf (bisher) Nicht-Besucher:innen wirken, welche Erwartungen und Bilder diese mitbringen und wie sie die Angebote bewerten.

Darüber hinaus bestand ein übergeordnetes Projektziel darin, Szenarien für zukünftige Museumsgestaltungen zu entwickeln und einen Prototyp einer Toolbox zu konzipieren, die den Museen an die Hand gegeben werden kann.

Als Grundlage für die Einordnung der empirischen Befunde des Projekts werden in *Kapitel 2* zunächst verschiedene theoretische Ansätze sowie die internationale und deutschsprachige Studienlage zur (Nicht-)Besucher:innen-Forschung vorgestellt. In *Kapitel 3* wird die methodische Vorgehensweise im Projekt beschrieben. Darauf folgen eine umfassende Ergebnisdarstellung in *Kapitel 4* sowie die Beschreibung von Schlussfolgerungen und Ableitungen in *Kapitel 5*.

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN UND FORSCHUNGSSTAND

2.1 KULTURSOZIOLOGISCHE ANSÄTZE

Lukas Arnold

Die Kulturosoziologie versteht Kultur als den wichtigsten Faktor in der Erklärung gesellschaftlicher Phänomene. Alle drei im Folgenden vorgestellten theoretischen Grundlagen – von Bourdieu, Schulze und Reckwitz – haben als gemeinsamen Nenner, dass sie der Kultur eine entscheidende Rolle für die gesellschaftliche Aufteilung in soziale Schichten zusprechen. Mit ihnen kann das Museum als eine kulturelle Institution verstanden werden, die durch soziale Alltagspraktiken gesellschaftliche Ungleichheit nicht nur erschafft, sondern auch legitimiert und somit erhält.

2.1.1 Pierre Bourdieu: Soziologie der feinen Unterschiede

Pierre Bourdieus Werk stellt den ersten der drei theoretischen Bausteine des vorliegenden Projekts dar. Soziales Handeln war für ihn eine Frage des Habitus und damit der Verortung eines Individuums innerhalb der gesellschaftlichen Sozialstruktur. Jede gesellschaftliche Klasse unterscheidet sich nach Bourdieu in ihrem kulturellen Geschmack von den jeweils anderen. Je höher die soziale Verortung, desto niveauvoller der kulturelle Geschmack und desto mehr Wissen und Kapital ist nötig, um die feinen Unterschiede zu kennen und zu erkennen (Bourdieu 2018: 405). Das soziale Handeln und Sein (von Bourdieu mit dem Begriff „Habitus“ bezeichnet) hängt von der Klassenzugehörigkeit ab und ist zugleich ein Zeichen der Klassenzugehörigkeit im Sinne der Abgrenzung. Dadurch wird die bestehende gesellschaftliche Struktur durch Aktion und Interaktion in den verschiedenen gesellschaftlichen Feldern (Kultur, Bildung, Wirtschaft, ...) nicht nur erhalten, sondern zugleich legitimiert und zum Teil auch vererbt. Die soziale Herkunft bestimmt die individuelle Denk- und Sichtweise sowie Wahrnehmungsschemata, welche die Prinzipien des Urteilens und Bewertens bilden. Was verschiedene Klassen also als schön, hässlich oder interessant empfinden, etwa in der Malerei, Literatur oder Musik, wird durch den klassenspezifischen Habitus bestimmt (ebd.: 416).

Die unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen sind nicht nur durch einen je eigenen Habitus gekennzeichnet, sie unterscheiden sich auch in ihrem Zugang zu Kapital. Besser gestellte Klassen haben einen einfacheren Zugang zu allen drei von Bourdieu differenzierten Kapitalsorten (soziales, kulturelles und ökonomisches Kapital). Im Sinne Bourdieus ist es also vor allem eine Frage vom klassenspezifischen Geschmack und dem Zugang zu Kapital und somit der sozialen Herkunft, ob und wie häufig Menschen ins Museum gehen.

In „Sinn für Distinktion“ beschreibt Bourdieu (2018: 405) den Geschmack und das Kulturverhalten der „herrschenden Klasse“. Für sie erweisen sich Museumsbesuche als etwas Alltägliches, die dabei jedoch nicht nur vom kulturellen, sondern auch vom ökonomischen Kapital abhängig sind: So führt Bourdieu exemplarisch aus, dass der Eintritt in Museen an sich oft nicht sehr teuer ist, dafür aber mit anderen, kapitalintensiveren Praktiken (etwa Reisen) zusammenhängt. Von Menschen mit geringer ökonomischer Kapitalausstattung innerhalb der herrschenden Klasse (Bourdieu führt als Beispiel die „gestandenen oder angehenden Intellektuellen“ an), wird daher oftmals eine Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt: „Sie suchen gewissermaßen ein Maximum an ‚kultureller Leistung‘ zu den geringsten ökonomischen Kosten“ und legen dabei eine ihrer Klassenzugehörigkeit entsprechende „quasi professionelle Routinehaftigkeit“ an den Tag, die erkennen lassen soll, dass dem Museumsbesuch für sie nicht das „geringste Außergewöhnliche“ anhaftet (ebd.: 420). Dieser Gruppe der herrschenden Klasse geht es rein um die Inhalte. Daneben gibt es jene Fraktion, die mit großem ökonomischem Kapital ausgestattet ist und den Kulturbetrieb nicht nur der Inhalte wegen, sondern auch aus anderen Gründen aufsucht. Dabei wird eher darauf geachtet, von allem das Beste zu bekommen (Logenplätze im Theater, private Führungen durch Museen, ...).

Den „unteren Klassen“ spricht Bourdieu demgegenüber eine „pragmatische[n] und funktionalistische[n] Ästhetik“ zu, die jede Kunst um der Kunst willen und Luxus als „läppisch“ oder – bei hohen Kosten – als „hellen Wahnsinn“ ablehnt (ebd.: 591). Zu diesem Klassenhabitus kommt die in den unteren Klassen typischerweise geringere Ausstattung mit kulturellem Kapital hinzu, die es unwahrscheinlicher macht, dass sich diese Klassen im Museum zurechtfinden und sich dafür interessieren.

Bourdies eigene Studien untermauern die These der Bedeutung der Klassenzugehörigkeit für kulturelle Handlungen. Die Untersuchungsteilnehmer:innen wurden dabei unter anderem nach ihren Einstellungen zu Malerei gefragt. Dabei gaben 26 % der Befragten aus der „unteren Klasse“ an, sich

nicht dafür zu interessieren. Dieser Anteil lag bei Befragten aus der „Mittelklasse“ bei 14 % und bei Befragten aus der „oberen Klasse“ nur noch bei 5 %. Auch der Anteil an Personen, die mindestens einmal das Louvre oder das Musée d'art moderne in Paris besucht hatten, unterschied sich je nach Klassenzugehörigkeit. Er war mit 6 % in der „unteren Klasse“ sehr gering ausgeprägt, lag in der „Mittelklasse“ bereits bei 29 % und in der „oberen Klasse“ bei 51 % (ebd.: Anhang).

Wer geht also ins Museum? Folgt man Bourdieu, dann sind das vor allem Angehörige der oberen Klasse und der aufstrebenden Mittelschicht. Für die obere Klasse mit hoher Ausstattung an kulturellem Kapital zählen vor allem hochkulturelle Angebote (klassische oder abstrakte Malerei). Trivialere Ausstellungen werden demgegenüber der mittleren bzw. unteren Klasse überlassen sowie jener Fraktion innerhalb der oberen Klasse, die mit viel ökonomischem und wenig kulturellem Kapital ausgestattet ist.

Kritisch ist einzuwenden, dass Bourdieu seine Theorie in den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte und sein Klassenbegriff die gegenwärtige Gesellschaftsstruktur nicht mehr akkurat zu beschreiben vermag. Dies wird im Hinblick auf verschiedenste, seither eingetretene gesellschaftliche Veränderungen deutlich (z. B. Bildungsexpansion, Strukturwandel der Industriegesellschaft hin zur Dienstleistungsgesellschaft, schichtübergreifende Wohlstandszunahme im Rahmen des „Fahrstuhleffekts“ (Beck 1986)).

Insgesamt leistete Bourdieu jedoch bedeutsame theoretische Grundlagen zum Verhältnis von Sozialstruktur und sozialer Praxis. Im Folgenden wird auf Gerhard Schulze und sein Werk „Die Erlebnisgesellschaft“ (1995) eingegangen, das Veränderungen der Sozialstruktur, die Ästhetisierung des Alltagslebens auf der Grundlage von vermehrtem Wohlstand und in der Folge die Herausbildung neuer Milieus beschreibt.

2.1.2 Gerhard Schulze: Erlebnismilieus in der Erlebnisgesellschaft

Schulze verbindet die Zugehörigkeit zu sozialen Schichten (er spricht von Milieus) mit kulturellen Handlungsschemata (Präferenzen, Vorlieben, Handlungen und Verhalten von sozialen Gruppen). Seiner Annahme nach sind es diese kulturellen Verhaltensschemata, anhand derer sich die Gesellschaft stratifiziert (Schulze 1995: 335). Für Schulze orientieren sich vor allem das höher gebildete Niveaumilieu, das Selbstverwirklichungsmilieu und die besser Gebildeten innerhalb des Integrationsmilieus in ihren alltäglichen Praktiken am alltagsästhetischen Schema der Hochkultur, wozu beispielsweise auch Museumsbesuche zählen (ebd.: 142).

Abbildung 1: Erlebnismilieus und alltagsästhetische Schemata nach Schulze (1995), eig. Darst.

Soziale Milieus zeichnen sich bei Schulze durch typische Existenzformen und eine erhöhte Binnenkommunikation aus. Das heißt, die Akteur:innen verorten sich aufgrund von Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten. Sie benutzen dafür leicht kodierbare Zeichen, wie Alter, Bildung, persönlicher Stil und Situationsmanagement. Letzteres beschreibt, wie Konsumgüter und Dienstleistungen so ausgewählt werden, dass sie ein „schönes“ Leben ermöglichen. Diesbezüglich unterscheiden sich die Milieus (ebd.:

169). Schulze differenziert in diesem Zusammenhang nach Milieus variierende alltagsästhetische Wahrnehmungs- und Handlungsformen, die einem Trivial-, Spannungs- und einem Hochkulturschema folgen.

Letzteres hat eine lange Tradition und stellt sich im sogenannten „Schöngeist“ dar, der auch entsprechende Einstellungen umfasst: Ambition, Gepflegtheit, manchmal Antiquiertheit, Harmlosigkeit, Nutzlosigkeit sowie manchmal auch Überheblichkeit). Nach Schulze (1995: 143) entspräche das Hochkulturschema inzwischen jedoch nicht mehr so stark diesen Attributen, sondern hätte auch ein Stück Selbstironie in sich aufgenommen. Insgesamt und in sozialen Handlungen gesprochen, beinhaltet das Hochkulturschema an „Kultiviertheit“ und Intellektualität orientierte Praktiken, wie den Besuch klassischer Konzerte und von Gemäldegalerien oder das Lesen „guter“ Bücher. Das Genussschema der hochkulturellen Alltagsästhetik ist geprägt von einer Zurücknahme des Körpers – es ist die geistige Empfindungshaltung, nicht die körperliche (eine hohe Bildung mag eine Voraussetzung dafür sein, so überhaupt empfinden und dies danach einzuordnen/beschreiben zu können) (ebd.). Es herrscht allgemein ein Vergeistigungsanspruch vor, dem es auf die Formen ankommt, weniger auf die Inhalte. Die Form ist immer das wichtigere Thema in der Kommunikation über Kunst, selbst dann, wenn sie verneint wird. Um Formen und ihre Abwandlungen genießen zu können, muss man sie kennen. Dies setzt zwar Bildung voraus, aber weniger, als auf den ersten Blick ersichtlich, denn es reicht bereits das ungefähre anstelle des expliziten Zuordnens, um mitreden zu können. Deshalb nennt Schulze (1995: 145) die Formel für das Muster von Genuss im Hochkulturschema Kontemplation.

Einige lassen Hochkultur jedoch mehr oder weniger über sich ergehen. Grund dafür ist ein zweiter ihr zugeschriebener Wert, nämlich jener der Distinktion. Allerdings ist mit der Popularisierung von Hochkultur viel von ihrem hierarchisierenden Charakter verloren gegangen. Hochkultur verleihe kein „Adelsprädikat“ mehr, sie sei vielmehr ein „Privatvergnügen“ (ebd.). Schulze (1995: 145) begründet diesen Verlust der Zeichenfunktion alltagsästhetischer Praxis damit, dass Nähe oder Distanz zu einem der drei Schemata mittlerweile großteils entkoppelt sind von der Zugänglichkeit von Ressourcen.

Die Distinktion erfolgt über Bildung und grenzt sich in Anlehnung an Bourdieu vom barbarischen Geschmack ab: „Die Verfeinerten, Kultivierten, Gebildeten grenzen sich gegen den Typus des Barbaren in seiner aktuellen Version ab“ (ebd.: 146). Beispiele für solche moderne Barbaren aus Sicht des Hochkulturschemas wären laut Schulze: „der Massentourist“, „der Bildzeitungleser“ oder „der Vielfernseher“. Auch alte Formen der Distanzierung gegen das Geräuschvolle, Grobe, das Schwitzen, das Korpulente usw. – alles, was „das Körperliche der Existenz“ (ebd.) allzu sehr zum Vorschein kommen lässt. Dementsprechend zelebriert die Lebensphilosophie im Hochkulturschema kulturelles Niveau als Wert an sich (man begeistert sich an Perfektion, redet über Regie oder Werkinterpretation – mehr als über die Werke selbst). „Die Aufmerksamkeit der Perfektion bleibt dem Inhalt gegenüber neutral“ (ebd.: 149). Es interessieren nicht die kulturell ausgedrückten Werte, sondern die Art des Ausdrucks. Es wird stets das Besondere gefeiert. Wird Perfektion aber inflationär, wird sie uninteressant. Man begeistert sich an allem, wenn es gut gemacht ist – darauf wird wertgelegt.

Demgegenüber steht das Trivialschema, das vor allem der älteren und weniger gut gebildeten Schicht (Schulze nennt sie das Harmoniemilieu) zu eigen ist. Während dieses Milieu mit Blasmusik, deutschem Schlager, Liebesfilmen, das Lesen der Bunte, gläsernen Tieren als Aschenbecher, stark gemusterten Tapeten, Teppichböden, Kaffeefahrten, Schmiedeeisen und Gartenzwergen assoziiert ist, fallen Museumsbesuche nicht darunter (Schulze 1995: 150). Ähnliches gilt für die Milieus, denen vornehmlich das alltagsästhetische Schema der Spannung zu eigen ist, was nach Schulze vornehmlich die beiden jungen Milieus, das Unterhaltungs- und Selbstverwirklichungsmilieu, betrifft. Weniger gut Gebildete, die dem Spannungsschema folgen, geht es um schnelle und abwechslungsreiche Unterhaltung, bei besser Gebildeten kommt dabei der Anspruch auf die Weiterentwicklung des Selbst hinzu (ebd.: 153).

Um junge Menschen ins Museum zu locken, könnte man Schulze folgend versuchen, eventhafte Ausstellungen zu entwickeln, die der Erfüllung der Bedürfnisse nach Spannung und Action entsprechen und gleichzeitig lehrreich sind. Umgekehrt können mit Schulze gleich mehrere Milieus benannt werden, die eher nicht museumsaffin sind, wobei hier zwischen Museen der Hochkultur (Gemäldegalerien) und Museen mit trivialeren Ausstellungen unterschieden werden muss. Von ersteren distanzieren sich eher Angehörige des Unterhaltungs- und Harmoniemilieus sowie weniger gut gebildete Personen des Integrationsmilieus. Natürlich gibt es aber auch sehr viele andere Ausstellungen – das Museum besteht nicht nur aus klassischer Kunst. Also wären auch Ausstellungen vorstellbar, die dem Spannungsschema entsprechen und somit unterhaltungssuchenden, vornehmlich jüngeren Personen Anreize bietet. Eine solche müsste aber sehr viele unterhaltende Anreize bieten, um den entsprechenden Milieus das zu bieten, wonach sie streben.

2.1.3 Andreas Reckwitz: Die spätmoderne Gesellschaft

Reckwitz knüpft in seinen theoretischen Arbeiten an den Begriffen von Bourdieu an und geht im Gegensatz zu Schulze davon aus, dass man wieder von gesellschaftlichen Klassen sprechen muss (nicht von Milieus), da durch diesen Begriff die gesellschaftlichen Machtverhältnisse besser beschrieben werden können. Seit den Anfängen der Spätmoderne in den 1970er-Jahren verliere die soziale Logik des Allgemeinen ihre Vorherrschaft an die Logik des Besonderen (Reckwitz 2020: 47). Es fanden extreme Dynamisierungsprozesse statt, die popkulturell zum Beispiel anhand des Phänomens der „1968er“ sichtbar wurden. In ihnen wurden „die verkrusteten Strukturen des Allgemeinen“ aufgebrochen und die Menschen orientierten sich in ihren Alltagspraktiken immer mehr an der Logik des Besonderen (Singularen). Besonders zu sein, einzigartig zu sein, authentisch zu sein – das wurde zunehmend zum neuen Leitbild der Gesellschaft (ebd.: 59).

Den Ursprung der Logik des Besonderen verortet Reckwitz in der Epoche der Romantik (ca. 1800-1850). Teile der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts suchten damals nach dem Idyllischen, dem Schönen, dem Besonderen und fanden es vermeintlich in der Literatur, Natur, Geschichte (vor allem der des klassischen Altertums und des Mittelalters), in antiken Ruinen usw. So meinte man sich als Individuum entfalten und verwirklichen zu müssen. Damals war das aber nur elitären gesellschaftlichen Schichten vorbehalten (man musste sich das auch leisten können), das war also lange Zeit ein Randphänomen und vor allem Künstler:innen, Dichter:innen oder Poet:innen vorbehalten. Heute ist die Logik des Besonderen die vorherrschende Logik sozialer Praktiken (Reckwitz 2020: 285). „Ausgehend vom Modell der Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung des Subjekts arbeitete diese romantische Bewegung am Projekt einer umfassenden Kulturalisierung und Singularisierung der Welt. Überall ging es ihr darum, ein bloß instrumentelles, zweckrationales und emotionsloses Weltverhältnis hinter sich zu lassen und die Objekte, Subjekte, Orte, Ereignisse und Kollektive zu ästhetisieren, zu hermeneutisieren, zu ethizieren, zu ludizieren, um aus ihnen affektive Befriedung zu ziehen“ (ebd.: 286).

Diese künstlerisch ästhetische Gegenkultur zieht von der Romantik aus, über die Bohème des 19. Jahrhunderts, die Avantgarde um 1900 und Counter Culture der 1970er-Jahre bis in die Gegenwart. Und zusätzlich ist diese romantische Logik nach Reckwitz heute eine Symbiose mit jener der Bürgerlichkeit eingegangen, in der Werte wie Fleiß, Leistung und Wirtschaftlichkeit hochgehalten werden. Diese Symbiose findet sich vor allem in der „Neuen Mittelklasse“ (ebd.: 47; 2021: 285). Diese stellt nach Reckwitz ein Drittel der spätmodernen Gesellschaft dar. Die Angehörigen dieser Klasse unterscheiden sich nicht nur in ihrer materiellen Ressourcenausstattung von anderen Klassen (prekäre Klasse, alte Mittelklasse), sondern auch in ihrem Lebensstil sowie in ihrem informellen und formellen kulturellen Kapital. Zudem gibt es eine kleine Anzahl von Superreichen, die jenseits der Klassenbegriffe firmieren. Die von ihm beschriebene Neue Mittelklasse ist in der Gegenwartsgesellschaft die tonangebende Klasse, sie ist das kulturelle „Leitmilieu“, das eine (Selbst-)Kulturalisierung des Alltagslebens betreibt. Sie ist sich auch der Bedeutung des kulturellen Kapitals bewusst und fördert ihren Nachwuchs aktiv in der Aneignung von Bildungsinhalten. Diese Praxis betreiben sie nicht vornehmlich deswegen, weil sie darin einen Wert an sich erkennen, sondern weil sie darin einen Weg zu gesellschaftlichem Aufstieg sehen. Sie haben also eine extrinsische Motivation für Bildungsvermittlung an den eigenen Nachwuchs, zum Beispiel bei einem Museumsbesuch. Der Erziehungsstil in der Neuen Mittelklasse entspricht nach Reckwitz dem, was die Erziehungswissenschaftlerin Anne Lareau als „concerted cultivation“ (mit den Kindern ins Museum gehen, früh schreiben lernen usw.) und „intensive parenting“ (möglichst viel Zeit mit den Kindern verbringen) bezeichnet hat (Reckwitz 2020: 331; 2021: 94).

Die Neue Mittelklasse versucht ständig ihren eigenen Status zu verbessern (und sei es über ihre Kinder). Sie weiß um die Bedeutung des kulturellen Kapitals und trainiert auch ihre Kinder auf einen bestimmten Habitus. Hierzu zählt beispielsweise auch die bewusste Wahl eines zweisprachigen Kindergartens, die Frühförderung in der Vorschule oder Investitionen in Logopädie oder Nachhilfe. Die Kinder sollen zu Kosmopolit:innen, zu Weltbürger:innen erzogen werden, die sich im digitalen Kapitalismus bewegen können („wie ein Fisch im Wasser“) und dabei immer nach vorne streben. Selbstoptimierung wird dabei zur Maxime (ebd. 2020: 303).

In Orientierung an Reckwitz wären es vornehmlich Angehörige der Neuen Mittelklasse, die sich – neben den Überresten der alten Bildungsschichten der alten Mittelklasse – für den Besuch eines Museums interessieren. Erstens entspricht es ihrem „kuratierten Lebensstil“ nach der Logik des Besonderen, für sich selbst besondere (und in den sozialen Medien herzeigbare) Erlebnisse zu planen. Zweitens dienen die Museen als wissensvermittelnde Institutionen für ihre Kinder. Angehörige der anderen beiden Klassen sind nicht automatisch von einem Museumsbesuch ausgeschlossen. Nach Reckwitz ist ihre

Motivation dafür aber deutlich geringer und die Wahrscheinlichkeit, sie in einem Museum anzutreffen, niedriger.

2.2 NICHT-BESUCHER:INNEN-FORSCHUNG

Lukas Arnold, Thomas Zabrodsky, Angelika Kaufmann-Pauger, Lara Leuschen, Jasmin Nußbaumer

Die folgenden Abschnitte geben einen Überblick über (Nicht-)Besucher:innen-Forschung im Museumsbereich. Wie Tröndle (2019) aufzeigt, kam dieses Forschungsfeld erst mit einiger Verzögerung in den deutschsprachigen Raum. Im angelsächsischen Raum entwickelte es sich bereits in den 1980er-Jahren, in den deutschsprachigen Ländern etablierte es sich erst gute zehn Jahre später. Als einen der Gründe hierfür vermutet Tröndle (2019) die langandauernde Befürchtung, durch eine zu starke Orientierung an den Wünschen des Publikums die Autonomie der Kunst einzuschränken. Außerdem gab es im deutschsprachigen im Vergleich zum angelsächsischen Raum eine höhere staatliche Finanzierungsquote, was den Druck von Museen genommen haben könnte, ihr eigenes Publikum zu erforschen. Erst mit dem Aufkommen einer neuen Kulturpolitik, die Wert darauflegte, dass Kultur „für alle“ da sei, begann man im deutschsprachigen Raum mit der Erforschung des Kultur- und Museumspublikums, im Zuge dessen auch das Interesse an der Gruppe der Nicht-Besucher:innen stieg (ebd.: 25).

2.2.1 Internationale Studien zu Nicht-Besucher:innen

Die erste großangelegte Untersuchung von Museumsbesucher:innen, bei der auch Rückschlüsse über Nicht-Besucher:innen gezogen wurde, stammt von Bourdieu und Darbel (1966). Sie schloss 21 Museen Frankreichs ein und umfasste standardisierte Publikumsbefragungen sowie strukturierte Interviews. Dabei ergab die Befragung von Kunstliebhaber:innen, dass sie diese Liebe als frei von Zwängen und Bedingungen und als natürlich erlebten. In den Schlussfolgerungen verknüpfen Bourdieu und Darbel diese Ergebnisse mit der praxeologischen Theorie sozialer Ungleichheiten. Der Grund dafür, dass Museumsbesucher:innen diese Liebe zu Kunst verspürten, läge in ihrer Sozialisation und der Vererbung der Kapitalausstattung: „Die Kinder gebildeter Familien, die ihren Eltern bei ihren Besuchen von Museen folgen, borgen von ihnen in gewisser Weise eine Art von praktischer Veranlagung, bis die Zeit gekommen ist, selbst jene Neigung zu erwerben, die eine willkürliche und vor allem willkürlich eingesetzte Praxis gebiert“ (ebd.: 161). Allerdings legen die beiden Soziologen auch eine wichtige Unterscheidung nahe: Ein einziger Museumsbesuch ist nicht sehr aussagekräftig. Er geschehe zum Beispiel „häufig einfach zufällig“ (ebd.: 113). Bei Viel-Besucher:innen konnten Bourdieu und Darbel Muster und Zusammenhänge herausarbeiten. Zum Beispiel steigt das Ausmaß des Kunstsachverständes mit der Häufigkeit, in der eine Person ein Museum besucht. Hier nahmen die beiden Bezug auf die Kommunikationstheorie: Man muss die Botschaften der Kunst auch entschlüsseln, um sie schätzen zu können. Es kann einem nur das gefallen, was man auch benennen / erkennen kann (ebd.: 162). In der Folge setzt „der ästhetische Genuß in seinem gebildeten Auftreten Bildung voraus, „im vorliegenden Fall eine Bildung durch Eingewöhnung und Einübung, daß also dieser Genuß [...] tatsächlich anerzogener Genuß ist“ (ebd.). Bourdieu und Darbel bezeichnen diese Erkenntnis als die „versteckte Wahrheit“ der Definition des Schönen bei Immanuel Kant, der damit seiner Meinung nach lediglich die Unterscheidung des „gebildeten Geschmacks“ vom „barbarischen Geschmack“ traf, ohne die „sozialen Bedingungen auszumachen, die eine derartige Erfahrung [des Schönen] ermöglichen“ (ebd.). Das, was als „schön“ und anspruchsvoll empfunden wird, ist sozial anerzogen resp. gelernt und stellt sich nur als natürlich dar. Es wirkt ganz natürlich auf Mitglieder der „höheren Klassen“, die mit diesen Inhalten aufwachsen. Dass man so etwas schön findet, ist aber anerzogen. Somit wirkt der kulturräffine Habitus der gebildeten Klasse ganz natürlich: „eine kultivierte Natur, die allem Anschein nach der Gnade und Gabe bedarf und dennoch eine erworbene, ‚verdiente‘ ist“ (ebd.: 163). Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich eine „charismatische Ideologie“ herausbilden kann, „die der Kultur und insbesondere der ‚Liebe zur Kunst‘ jenen zentralen Stellenwert zuweist, den sie in der bürgerlichen ‚Soziodizee‘ einnimmt“ (ebd.). Somit nimmt die Liebe zur Kunst eine zentrale Rolle in der Rechtfertigung gesellschaftlicher Praktiken und in der Folge auch sozialer Ungleichheiten ein. Die „Distinktion“ der „privilegierten Klassen“ gegenüber den anderen Klassen, die sich auch im Besuch von Kunstmuseen ausdrückt, bekommt auf diese Weise einen natürlichen Anstrich, der sie auch legitimiert.

Die Studie von Bourdieu und Darbel stellt gleich zu Beginn eine Ausnahme dar, da sie sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch in Bezug auf das Erkenntnisinteresse aus der Reihe fällt. Ihr vornehmliches Ziel ist die Erforschung sozialer Ungleichheit und wie sich diese im alltäglichen Geschmack und der Lebensführung äußert. Die Studie entstand aber nicht aus dem Diskurs über das „Museum für alle“ hervorgegangenen Gedanken der Erweiterung des Museumspublikums.

Die erste Studie, die diesem Diskurs zugeordnet werden kann, stammt von Hood, die 1983 zu Freizeitpräferenzen der US-amerikanischen Bevölkerung durchgeführt wurde. Gründe für den Besuch resp. Nichtbesuch von Museen wurden mittels Literaturanalyse, standardisierter Befragung und Telefoninterviews erforscht. Basierend auf dem Freizeitverhalten, den Interessen und Erwartungen der Befragten wurden Häufig-Besucher:innen, gelegentliche Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen unterschieden. Die Häufig-Besucher:innen (Personen, die mindestens dreimal pro Jahr ein Museum besuchen) machten ca. 50 % der Museumsbesucher:innen aus. Nicht-Besucher:innen sei es wichtig, ihre Freizeit mit anderem zu verbringen, wie Sport oder Einkaufsbummel; in ihrer Jugend seien sie nicht mit Museumsbesuchen sozialisiert worden. Gelegenheits-Besucher:innen besuchen ein- bis zweimal pro Jahr ein Museum. Sie machten ca. 40 % der Museumsbesucher:innen aus. In ihrer Sozialisationserfahrung und in ihrem Freizeitverhalten sind sie der Gruppe der Nicht-Besucher:innen ähnlicher als den Häufig-Besucher:innen. Wichtig sei für sie Unterhaltung, Aktivität, etwas mit anderen zu unternehmen. Oft besuchen sie Museen mit ihren Kindern. Hoods (1983) Schlussfolgerung war, dass Museen ihr Angebot an diese Publikumsstruktur anpassen sollten, um zumindest für die beiden besuchenden Gruppen genügend passende Angebote bieten zu können.

Eine ähnlich ökonomisch geprägte Perspektive nahm Prince in seinen Studien aus den Jahren 1985 und 1990 ein. In der ersteren untersuchte er Unterschiede zwischen Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen in der Wahrnehmung von Museen. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass Museen an ihrem Image arbeiten müssten („dreamland“), um auch für Nicht-Besucher:innen in der Planung ihrer Freizeitaktivitäten eine Rolle zu spielen. Seine zweite Veröffentlichung kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Demnach würden sich Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen in ihrer Wahrnehmung von Museen unterscheiden.

Im gleichen Jahr, in dem Princes zweite Studie veröffentlicht wurde, publizierte auch Hendon seine Forschungsergebnisse zu Barrieren in Bezug auf die Nutzung von Kultureinrichtungen, das Freizeitverhalten, den Musikgeschmack, künstlerische Hobbys und Mediengebrauch. In diesem Zusammenhang war auch die Rolle der individuellen Sozialisation von Interesse. Hendon stützte sich in seiner Studie auf eine Untersuchung der US-amerikanischen Statistikbehörde aus den Jahren 1982 und 1985, im Zuge dessen 17.254 Personen (1982) resp. 13.675 (1985) zu ihrem Kulturkonsum befragt wurden. Den Ergebnissen nach wiesen Besucher:innen ein höheres Einkommen, eine höhere Bildung und eine längere Arbeitszeit auf als Nicht-Besucher:innen. Zudem waren Besucher:innen eher Frauen als Männer, vor allem kinderlose und unverheiratete Frauen. Weitere Merkmale waren ein jüngeres oder mittleres Alter, eine weiße Hautfarbe sowie städtische Wohnregion. Museumsbesucher:innen sind gleichzeitig auch eher Besucher:innen von anderen Kulturveranstaltungen. Die Sozialisation und dabei vor allem der Einfluss der Eltern hat Hendon zufolge großen Einfluss auf das Kulturverhalten. In der Konsequenz benötige es den Ausbau eines kulturvermittelnden Ansatzes. Nach Hendon (1990) sollte vor allem die Kunstvermittlung in der Schule und in den Kultureinrichtungen selbst gefördert werden.

Fyfe und Ross verfolgten in ihrer Studie von 1995 einen qualitativen Zugang und interviewten Besucher:innen von Heimatmuseen. Ihren Befunden zufolge seien Heimatmuseen Vermittlungseinrichtungen zwischen Identität und Struktur. Die Besucher:innen schrieben dem Museum unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit Bedeutung zu. Im Falle eines Besuchs gingen sie eine soziale Beziehung ein. Subjekte, so das Fazit, konzeptualisierten durch das visuelle Vokabular von Museen und Kulturerbestätten bereitwillig Ort und Identität.

DiMaggio entwickelte vor dem Hintergrund einer neuen Klassentheorie die Hypothese, dass Besucher:innen von Museen eine tolerantere Grundeinstellungen haben als Nichtbesucher:innen. Ihnen wohne ein moderneres Dispositiv inne, das Vertrauen in Fortschritt und Wissenschaft sowie Kosmopolitismus beinhaltet. Unterschiede zwischen Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen untersuchte DiMaggio 1996 durch die Analyse von Sekundärdaten des General Social Survey, einer Bevölkerungsbefragung in den USA. Seine Stichprobe von $n = 1.606$ war repräsentativ für „nichtinstitutionalisierte“ Amerikaner:innen über 18 Jahre. Die Ergebnisse seiner Analyse bestätigten die Annahme, dass sich das Nicht-Publikum vom Publikum in wesentlichen Merkmalen unterscheidet.

Im Jahr 1997 veröffentlichten Prentice, Davies und Beeho ihre Forschungsarbeit aus Großbritannien, die die Frage des kulturellen Geschmacks in Abhängigkeit von Lebensstilen betrachtete. Dabei versuchten sie, Besuchsverhalten, Interessen und Motivation zur Kulturnutzung mit einer Publikumssegmentierung und einer Einordnung in bestimmte Lebensstile resp. Erlebnistypen zu verbinden. Dafür interviewten sie $n = 875$ Passant:innen in der Nähe von Kultureinrichtungen. Das Sample zeichnete sich im Hinblick auf verschiedene Merkmale durch einen starken Bias gegenüber der

Grundbevölkerung aus. Besucher:innen stammten eher aus höher gestellten sozialen Klassen als Nicht-Besucher:innen. Gründe für einen Museumsbesuch waren Wissensgenerierung, Neugier, der Wunsch, dem Alltag zu entfliehen, Entspannung und Zeit mit Freund:innen und der Familie zu verbringen. Gründe für Nicht-Besucher:innen, dem Museum fern zu bleiben, umfassten fehlende Zeit oder fehlendes Interesse sowie die Einschätzung, dass ein Museumsbesuch zu teuer sei. Die Autor:innen schlussfolgerten aus ihrer Untersuchung, dass Leitungspersonen von Museen nicht nur Barrieren abbauen müssten, sondern vor allem ihre Einrichtungen als Orte verstehen sollten, die ein bestimmtes Lebensgefühl für bestimmte Zielgruppen vermitteln.

Todd und Lawson führten im Jahr 2001 eine standardisierte Befragung in Neuseeland durch, in der sie den Zusammenhang zwischen Lebensstilen („lifestyle segmentation“) und dem Besuchsverhalten von Museen untersuchten. Die Stichprobe der postalischen Fragebögen umfasste n = 3.733 Personen. Die Befragten wurden anhand sogenannter AIO-Variablen („attitudes“, „interests“, „opinions“) geclustert und verschiedenen Lebensstil-Gruppen zugeordnet. Das Vorgehen und die Ergebnisse weisen große Ähnlichkeiten mit der Lebensstil-Segmentierung der Sinus-Milieus auf, allerdings ohne deren datenreiche Tiefenschärfe. Den Ergebnissen zufolge zählte die Mehrheit der Befragten zu den Nichtbesucher:innen. Die „conservative quite-lifers“ (13,5 %), die Interesse am Gärtnern und Fernsehen zeigten sowie Kirchenbesucher:innen waren, und der „accepting mid-lifers“ (17,1 %), die verpartnert und zurückgezogen lebten, zeigten wenig bis kein Interesse an Museumsbesuchen. „Active family values people“ (15,5 %) und „success-driven extroverts“ (16,4 %) hatten das größte Interesse an Museumsbesuchen, wobei erstere vor allem aus Bildungsgründen und letztere aus Statusgründen einen Museumsbesuche anstrebten.

In einem durch die kulturpolitische Initiative Arts Council (2003) in Großbritannien finanzierten Forschungsprojekt wurden Nutzungsbarrieren für den Museums- und allgemeinen Kulturbesuch sowie der Einfluss von Peergruppen untersucht. Methode war die systematische Testung von Maßnahmen zur Publikumsentwicklung. Der Entwicklungsprozess von 408 Projekten, die einen speziellen Fokus auf junge Menschen legten, wurde dokumentiert. So konnten laut Bericht n = 1.341.416 Personen erreicht werden. Die Projekte untersuchten physische und psychologische Barrieren für einen Besuch. Die Vermutung, die geografische Distanz zum nächsten Museum oder Theater könne sich negativ auf einen Besuch auswirken, wurde nicht bestätigt. Die Kosten für den Besuch einer Kultureinrichtung stellten ebenso keine maßgebliche Barriere dar. Psycho-soziale Barrieren und Motive zeigten einen Effekt. Partizipation und der direkte Kontakt zu den jeweiligen Künstler:innen wirkten sich positiv auf das Erleben von Kulturbesuchen aus. Die Peergroup, Lehrer:innen oder andere Mentor:innen erwiesen sich ebenso als positive Einflussfaktoren. Mundpropaganda sei den Autor:innen nach das wirksamste Mittel, um junge Menschen zu einer Veranstaltung oder in ein Museum zu locken.

Eine andere, in Italien durchgeführte Studie untersuchte, wie Jugendliche Museen wahrnehmen und aus welchen Gründen sie ihnen fernbleiben (Fondazione Fitzcarraldo, 2006). Dafür wurden Fokusgruppen mit n = 90 Gymnasiast:innen im Alter von 14 bis 19 Jahren durchgeführt. Den Befunden nach verbanden die Jugendlichen mit Museen die Assoziation „altmodisch“, mit Ausstellungen hingegen die Assoziation „aktiv“. Jugendliche bewerteten einen Museumsbesuch positiv, wenn die Ausstellung für sie relevante Themen behandelte. Distanz zum Museum schaffte hingegen die Erwartung, sich weiterbilden zu müssen. Das in Museen übliche Verhalten, aber auch die vermittelten Informationen, können für die Jugendlichen Barrieren für einen Museumsbesuch darstellen. Die interviewten Jugendlichen berichteten lebhaft von Museumserfahrungen, die in ihnen starke Emotionen ausgelöst hatten. Die persönliche Identifikation und Auseinandersetzung mit den in den Ausstellungen behandelten Themen über Narrative waren ihnen nachhaltig in Erinnerung geblieben. Die Autor:innen schlussfolgern, dass Museen über Themen, Emotionen, Partizipation und soziale Interaktion vielfältige Beziehungen zu Jugendlichen aufbauen sollten, um diese als Besucher:innen zu gewinnen.

Im Jahr 2009 veröffentlichten Yocco, Heimlich, Meyer und Edwards eine Studie zu Museumsbesuchen in den USA, in denen vor allem der individuelle und soziale Nutzen von Museumsbesuchen in den Blick genommen wurde. Die Autor:innen untersuchten, wie das Columbus Museum of Art (CMA) unter (Nicht-)Besucher:innen wahrgenommen wird. Hierzu wurden Besucher:innen eines lokalen Kunstfestivals mittels eines standardisierten Fragebogens (n = 460) befragt. Dieser enthielt Fragen zum individuellen, sozialen und wirtschaftlichen Wert des Museums. Die Autor:innen konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen Besucher:innen und Nichtbesucher:innen feststellen. Nicht-Besucher:innen hätten dem Museum aber weniger Wert beigemessen. Der individuelle und soziale Nutzen des Museums wurde wichtiger bewertet als der ökonomische Nutzen (bspw. als Tourismusmagnet). Frauen bewerteten insgesamt den individuellen, sozialen und den wirtschaftlichen Wert des Museums höher als Männer.

Ebenfalls aus den USA stammte die Studie von Lawton und Daniels (2009) zu Nicht-Besucher:innen eines nationalen Luft- und Raumfahrtmuseums in Virginia. Die Autor:innen erhoben Beweggründe und Barrieren sowie Merkmale von Nicht-Besucher:innen aus der Region des Museums per standardisiertem Fragebogen. Die Analyse der Nichtbesucher:innen führte zur Identifizierung relativ homogener Gruppen mit minimalen, bewusstseinsbedingten, zeitbedingten und zugangsbedingten Einschränkungen.

Davidson und Sibley untersuchten im Jahr 2011 das Publikum des „New Museum“, einer Institution in Neuseeland. Sie werteten Besucher:innen-Statistiken des Museums aus und leiteten aus der Analyse Handlungsanweisungen ab, die in der Folge auch umgesetzt wurden. Es zeitigten sich Erfolge in der Ansprache des multiethnischen, diversen, verstreuten Publikums, indem man vermehrt auf die Kombination des Museums mit anderen Freizeitangeboten setzte.

Tabelle 1: Übersicht über internationale Nicht-Besucher:innen-Studien im Museumskontext

Jahr	Titel	Autor:innen	Disziplinäre Verortung	Land	Design	Gegenstand / Ergebnisse
1966	<i>L'Amour de l'art</i>	Bourdieu & Darbel	kulturosoziologisch	FR, PL, NL, GR	quantitativ	Liebe zur Kunst als eine Frage der Sozialisation und des Klassenhabitus
1983	<i>Staying Away</i>	Hood	ökonomisch, rational choice	USA	quantitativ	Unterscheidung von regelmäßigen, gelegentlichen und Nicht-Besucher:innen
1985	<i>The Museum as Dreamland</i>	Prince	ökonomisch, rational choice	GB	quantitativ	Museen müssen an ihrem Image arbeiten, um auch Nicht-Besucher:innen anzuziehen
1990	<i>Factors Influencing Museum Visits</i>	Prince	ökonomisch, rational choice	GB	quantitativ	Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen unterscheiden sich in ihrer Wahrnehmung von Museen voneinander.
1990	<i>The General Public's Participation in Art Museums</i>	Hedon	kulturosoziologisch	USA	quantitativ	Einfluss der sozialen und räumlichen Herkunft sowie der Sozialisation auf das Kulturverhalten.
1995	<i>Decoding the Visitor's Gaze</i>	Fyfe & Ross	mikrosoziologisch	GB	qualitativ	Subjekte konzeptualisieren durch das visuelle Vokabular von Museen und Kulturerbestätten Ort und Identität.
1996	<i>Are Museum Visitors Different from Other People?</i>	DiMaggio	kulturosoziologisch	USA	quantitativ	Unterschiedliche Werthaltungen von Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen
1997	<i>Seeking Generic Motivations for Visiting and Not Visiting Museums and Like Cultural Attractions</i>	Prentice, Davies & Beeho	kulturosoziologisch	GB	quantitativ	Besucher:innen entstammen eher höher gestellten sozialen Klassen.
2001	<i>Lifestyle Segmentation and Museum/ Gallery Visiting Behaviour</i>	Todd & Lawson	kulturosoziologisch	NZL	quantitativ	Unterscheidung von Lebensstiltypen, die eine unterschiedliche Alltagsästhetik verfolgen.
2003	<i>New Audiences Programme 1998-2003</i>	Arts Council		GB	--	Herausarbeitung von Besuchsbarrieren und des Einflusses wichtiger Peergroups.
2006	<i>I don't go to Museums!</i>	Fondazione Fitzcarraldo	psychologisch, ökonomisch	IT	qualitativ	Bewertung von Museen durch Jugendliche
2009	<i>Measuring Public Value</i>	Yocco et al.	ökonomisch, rational choice	USA	quantitativ	Museen wird ein individueller und sozialer Wert zugeschrieben.
2009	<i>Resident Non-Visitation to a National Museum Site: The Steven F. Udvar-Hazy Center</i>	Lawton & Daniels	ökonomisch, rational choice	USA	quantitativ	Untersuchung von Barrieren für den Besuch eines Museums.
2011	<i>Audiences at the "New" Museum</i>	Davidson & Sibley	ökonomisch	NZL	quantitativ	Publikum kann durch Kulturvermittlung erfolgreich erweitert und diversifiziert werden.

2.2.2 Nicht-Besucher:innen-Studien aus dem deutschsprachigen Raum

Wie bereits erwähnt, setzte die Untersuchung von Nicht-Publikum im Museumskontext im deutschsprachigen Raum in etwa zehn Jahre nach der Etablierung des Forschungsfeldes in den angelsächsischen Ländern ein. Der Vollständigkeit halber sei auf eine große Ausnahme verwiesen: Else Biram-Bodenheimer verfasste bereits im Jahr 1919 eine empirische Arbeit mit dem Titel *Die Industriestadt als Boden neuer Kulturentwicklung*, in der sie das Publikum von Museen untersuchte.

Der eigentliche Beginn der deutschen Nicht-Besucher:innen-Forschung im Museumskontext ist aber mit dem Namen Volker Kirchberg verbunden. Im Jahr 1996 veröffentlichte er die Ergebnisse seiner groß angelegten, für Deutschland repräsentativen Studie (n = 17.000). Für den (Nicht-)Besuch von Museen fand Kirchberg (1996) verschiedene sozioökonomische und demografische Einflussfaktoren. Schlussendlich gelang es ihm, mittels einer Korrespondenzanalyse Besucher:innen-Profile (ähnlich Hanquinet 2013) zu erstellen. Zwei Jahre später veröffentlichte Kirchberg (1998) basierend auf denselben Daten einen weiteren Beitrag, der vor allem auf die Rolle von Eintrittsgeldern für Museen fokussierte. Diese erwiesen sich als einzige signifikante subjektiv wahrgenommene Barriere.

In einem späteren Beitrag aus dem Jahr 2004 stellte Kirchberg die Frage, ob der Museumsbesuch eine Folge der sozialen Eingebundenheit sei oder ob er vielmehr aus einer rationalen Selbstbestimmtheit der Besucher:innen entstehe. Er folgte dabei der Argumentation von Schulze (1995), wonach sich Individuen in der heutigen Gesellschaft an dem Leitbild des schönen Lebens orientieren und deshalb ihre Freizeitgestaltung rational nach ihren Interessen wählen (siehe Abschnitt 2.1.2). Kirchberg kommt zu dem Schluss, dass „Besucher von Museen diese Aktivität direkt aus individuellen rationalen Nutzenabwägungen, aus eigenem Willen – also eher kulturalistisch – vornehmen denn unmittelbar als Konsequenz ihrer Sozialen Position und dem daraus abgeleiteten Repertoire ihrer Bildung, ihrer Sozialisation, ihres Einkommens o.ä.“ (Kirchberg 2004: 326). Lebensstilorientierungen und Milieus seien die besseren Prädiktoren für einen Museumsbesuch als strukturelle Variablen. Interessant sind auch die Zusammenhänge, die er zwischen den Milieus und verschiedenen Typen von Museen herausarbeitet. So sei die Zuweisung zum Niveaumilieu ein besserer Prädiktor für den Kunstmuseumsbesuch, während die Zugehörigkeit zum Harmoniemilieu ein besserer Prädiktor für den Besuch eines technischen Museums sei (ebd.). Kirchberg negiert aber gleichzeitig den Zusammenhang zwischen der Milieuzugehörigkeit und strukturellen Variablen, indem er behauptet, dass der Lebensstil Folge einer „persönlichen Wahl“ sei (ebd.).

Für den österreichischen Kulturraum ist die Studie von Bachleitner und Schreuer (2008) zu nennen, die den Zusammenhang zwischen Kunstkonsum und Kunstsozialisation untersuchten. Die Ergebnisse ihrer quantitativen Studie (n = 899) zeigten den (mit Bourdieu gesprochen) Einfluss kulturellen Kapitals und der Sozialisation auf den Kunstkonsum. Auf Basis weiterführender Ergebnisse zeichnete sich ab, dass die „oberen Bildungsschichten im Kunstkonsum dominant“ (ebd.: 74) sind.

Einen anderen Fokus legte Renz in seiner im Jahr 2016 erschienenen Monografie *Nicht-Besucher-Forschung*. Er befasste sich mit kulturellen Angeboten im Allgemeinen und nahm dabei vor allem die Perspektive der Institutionen ein, um die von einer Sichtweise des Kulturmanagements geprägte Frage zu beantworten, wie Institutionen die kulturelle Teilhabe weiterer Teile der Bevölkerung durch Audience Development erhöhen können.

Im selben Jahr veröffentlichte Höge (2016) einen Beitrag zur Rolle von Museen in der Erziehung junger Menschen. Dieser basierte auf einer Online-Befragung junger Erwachsener im Alter von 14 bis 30 Jahren, wobei 93 % der Befragten Abitur hatten. In den Ergebnissen zeigte sich ein Zusammenhang zwischen persönlichen Interessen und der Freizeitgestaltung. Höge (2016) stellte fest, dass Nicht-Besucher:innen im Vergleich zu Besucher:innen eher „freizeitorientiert“ seien. Sie verbrächten ihre Freizeit mit Freund:innen, der Familie, dem Konsum von Medien oder mit Sport. Besucher:innen würden hingegen mehr lesen, reisen und sich bilden.

Ebenfalls aus dem Jahr 2016 stammte die Studie zu Kulturbesucher:innen und Nicht-Besucher:innen von Bartsch und Kolleg:innen. In einem quantitativen Studiendesign (n = 323) untersuchten sie Prägungen, Interessen, Barrieren und Anreizfaktoren in Bezug auf Kulturbesuche. Ein Ergebnis bestand darin, dass die Gruppe der Nicht-Besucher:innen kleiner war als angenommen. Allerdings handelte es sich nicht um repräsentative Daten.

Tröndle veröffentlichte im Jahr 2019 einen Band über Nicht-Besucher:innen-Forschung und Audience Development in Bezug auf Kultureinrichtungen. Auf Basis eines Mixed-Methods-Designs beschäftigte er sich mit dem Typus des:der Nicht-Besuchers:in. Im Zuge dessen führte er Erhebungen bei Studierenden durch. Unter den Studierenden zeigten sich verschiedene Typen von Besucher:innen, wobei die Abgrenzung zur Gruppe der Nicht-Besucher:innen nicht eindeutig verlief. Tröndle (2019) unterscheidet zwischen Nie-Besucher:innen, Noch-Nichtbesucher:innen, Selten-Besucher:innen und gelegentlichen Besucher:innen. Zudem kommt er zu dem Schluss, dass sich die „Zahl der aktiven Besucher von Kultureinrichtungen [...] nahezu verdoppeln“ ließe (ebd.: 108). Geld und Zeit spielten für die Studierenden offenbar keine Rolle für die Besuchsentscheidung. Im Hinblick auf ihren kulturellen Geschmack und die ästhetische Gestaltung ihres Alltags erwiesen sich die Studierenden eher als Omnivores ohne Fixierung auf Hochkultur (ebd.: 109). Diese Beschreibung erinnert an das Bild, das Reckwitz (2020; 2021) von der „Neuen Mittelklasse“ zeichnet (siehe Abschnitt 2.1.3).

In den letzten Jahren sorgte das Zentrum für Kulturelle Teilhabeforschung für Aufmerksamkeit durch verschiedene Erhebungen zum vorliegenden Thema. Die bisher größte Untersuchung, die nicht durch die Corona-Pandemie beeinflusst war, ist im Forschungsbericht *Kulturelle Teilhabe in Berlin 2019* zusammengefasst (Allmanritter et al. 2020). Die Autor:innen untersuchten den Einfluss von soziodemografischen Faktoren und Lebensstilen in Bezug auf kulturelle Teilhabe. Methodische Grundlage war eine repräsentative Bevölkerungsbefragung (n = 3.402). Lebensstile wurden mit der Skala von Otte (2019) erfasst. Die Berliner:innen wurden von den Autor:innen als Kulturliebhaber:innen bezeichnet, da sie ein ausgeprägtes Besuchsverhalten von verschiedenen Freizeit- und Kulturangeboten zeigten. Das klassische Kulturangebot Berlins erwies sich nur für wenige Lebensstiltypen von großer Bedeutung. Auch strukturelle Faktoren wurden untersucht: Insbesondere beim Besuch von Ausstellungen sind Personen mit einem formal niedrigen Bildungsniveau unterrepräsentiert. Eine „Publikumsüberalterung“ stellten die Autor:innen nicht fest. Das Geschlecht und das Einkommen hatten auch keinen Einfluss auf den Besuch einer Ausstellung (ebd.: 18).

Tabelle 2: Nicht-Besucher:innen-Studien im Museumskontext aus dem deutschsprachigen Raum

Jahr	Titel	Autor:innen	Disziplinäre Ausrichtung	Land	Design	Gegenstand / Ergebnisse
1996	<i>Museum Visitors and Non-visitors in Germany</i>	Kirchberg	soziologisch, rational choice	DE	quantitativ	Erklärende Variablen für (Nicht-)Besuche des Museums, darunter sozioökonomische und demografische Variablen
1998	<i>Entrance Fees as a Subjective Barrier to Visiting Museums</i>	Kirchberg	soziologisch, rational choice	DE	quantitativ	Eintrittspreise als einzige signifikante subjektiv wahrgenommene Barriere
2004	<i>Lebensstil und Rationalität als Erklärung des Museumsbesuchs</i>	Kirchberg	kultursoziologisch, rational choice	DE	quantitativ	Lebensstilorientierungen und Milieus sind die besseren Prädiktoren für einen Museumsbesuch als strukturelle Variablen
2008	<i>Kunstkonsum und Kunstsozialisation</i>	Bachleitner & Schreuer	kultursoziologisch	AT	quantitativ	Einfluss kulturellen Kapitals und der Sozialisation auf den Kunstkonsum
2015	<i>Nicht-Besucher-Forschung</i>	Renz	Kulturmanagement ökonomisch	DE	--	Möglichkeiten, wie mittels Investitionen in Institutionen das Publikum diversifiziert und erweitert werden kann
2016	<i>Visiting Museums: Some Do and Some Don't</i>	Höge	psychologisch	DE	quantitativ	Nicht-Besucher:innen sind im Vergleich zu Besucher:innen eher freizeitorientiert
2016	<i>Kulturbesucher und Nichtbesucher</i>	Bartsch et al.		DE	quantitativ	Gruppe der Nicht-Besucher:innen kleiner als erwartet
2019	<i>Nicht-Besuchersforschung</i>	Tröndle	kultursoziologisch	DE	mixed methods	Unterscheidung von Besucher:innen-Typen. Großes Potential unter den Studierenden für vermehrte Besuche. Im Hinblick auf kulturellen Geschmack und die ästhetische Gestaltung ihres Alltags erwiesen sie sich eher als Omnivores ohne Fixierung auf Hochkultur
2020	<i>Kulturelle Teilhabe in Berlin 2019</i>	Allmanritter et al.	kultursoziologisch	DE	quantitativ	Soziodemografische Faktoren und Lebensstile zeigten Einfluss auf die kulturelle Teilhabe

2.2.3 Literature-Review

In einer systematischen Literaturrecherche wurde der Frage nachgegangen, worin der Mehrwert von Mixed-Methods-Sets im Kontext multidisziplinärer Forschungsansätze aus der Perspektive der Soziologie, des Kulturmanagements und der Forschung durch Design zur Ansprache von Nicht-Besucher:innen im Museumskontext besteht. Zu diesem Zweck wurde den methodischen Vorgaben von Tranfield et al. (2003) folgend eine systematische Literaturrecherche durchgeführt.

Dabei wurden bereits mit der Methode bestehende Erfahrungen berücksichtigt (Pret & Cogan 2019), auch im Feld der Kunst und Kultur (Kawashima 1999; Kirchberg & Tröndle 2012; Labaronne 2017). Die Recherche wurde mit verschiedenen Syntaxen und Filtern in wissenschaftlichen Datenbanken und Journalarchiven durchgeführt (Abbildung 2). Die Definition der Zeitspanne für die Ergebnisfilterung erfolgte während der Sichtung des Datenkorpus. Aufgrund der Vielzahl an Beiträgen wurde die interessierende Zeitspanne auf 2007 bis 2022 eingegrenzt.

Die Reduktion des Datenkorpus erfolgte schrittweise. Nach einer ersten Sichtung der Titel und Key Words wurde der Bestand anhand von Ausschlusskriterien, die je nach Bereich auf die Relevanz und Methoden fokussierten, von 2.684 auf 254 gekürzt. Darauf folgte eine erste Sichtung der Abstracts sowie eine weitere Reduktion im Doubleblind-Verfahren auf 131 Artikel. Der letzte Schritt war die weitere Reduktion der Artikel ausgehend von ihrer Relevanz für die Forschungsfrage, wobei 32 Artikel übrigblieben. Die Bewertung resp. Reduktion erfolgte in einem Redaktionsteam von acht Forscher:innen.

* Kultursoziologie; Soziale Welt; SOZIOLOGIE (DGS); Österreichische Zeitschrift für Soziologie (ÖGS); Schweizerische Zeitschrift für Soziologie (SGS); European Journal of Cultural and Political Sociology (ESA); The European Sociologist (ESA); Cultural Sociology

Abbildung 2: Vorgehensweise in der Studienselektion

Der endgültige Datenkorpus enthielt zwölf Studien aus dem angelsächsischen, acht aus dem deutschsprachigen, sieben aus dem europäischen und zwei aus dem asiatischen Raum (zwei weitere wurden in mehreren Ländern gleichzeitig durchgeführt). Zwölf Beiträge umfassten keine (eigene) empirische Erhebung (indem es sich z. B. um Literature-Reviews handelte); je sieben konnten einem quantitativen resp. qualitativen Methodenschwerpunkt zugeordnet werden. Lediglich sechs Beiträge beschrieben ein Design, das unter dem Begriff Mixed Methods zusammengefasst werden kann, wobei es hier erhebliche Unterschiede in der Durchführung gab. Mixed-Methods-Designs scheinen in der Nicht-Besucher:innen-Forschung im Museumskontext demnach rar verbreitet. Dass sie einen Erkenntnismehrwert erzeugen können, wird zwar vielfach diskutiert, aber in der bisherigen Forschung in diesem Feld offenbar eher selten umgesetzt. Ähnliches gilt für eine multiperspektivische Herangehensweise, die im vorliegenden Projekt durch die Kooperation unterschiedlicher Disziplinen gepflegt wurde.

3 METHODEN

3.1 PROJEKTABLAUF

Tabelle 3: Übersicht Projekttablauf

JAHR	ZEITPUNKT	FORSCHUNGSTÄTIGKEIT	
2021	Juli bis Dezember	Literaturrecherche, Beginn Literature-Review Ausarbeitung der Erhebungsinstrumente	
	April	Start der Publikumsbefragung im <i>vorarlberg museum</i>	
2022	April/Mai	Nicht-Besucher:innen-Forschung im <i>Stapferhaus</i>	
	Mai	Start der Publikumsbefragung im <i>Jüdischen Museum</i>	
		Ausstellung und Erhebung bei der Langen Nacht der Forschung (FHV)	
	Juli	Start der Publikumsbefragung im <i>Zeppelin Museum</i>	
		Start der Publikumsbefragung in der <i>Inatura</i>	
		Start der Publikumsbefragung im <i>Stadtmuseum Dornbirn</i>	
		Cardsorting am <i>Bregenzer Wälder Bezirksmusikfest</i> in Lingenau	
		September	Cardsorting am <i>Linz Ars Electronic Festival</i>
		Futures-Workshop mit Museumsmacher:innen des <i>vorarlberg museums</i>	
		Oktober	Start der Publikumsbefragung im <i>Kunst Museum Winterthur</i>
			Durchführung von Museums-Walks im <i>vorarlberg museum</i>
		Start der Publikumsbefragung im <i>Kunst Museum St. Gallen</i>	
		Nachbefragung im <i>Stapferhaus</i>	
		November	Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen im <i>vorarlberg museum</i>
	Durchführung von Museums-Walks im <i>vorarlberg museum</i>		
		Cardsorting am <i>Bregenzer Wochenmarkt</i>	
		Dezember	Cardsorting am <i>Bregenzer Christkindlmarkt</i>
Start der Bevölkerungsbefragung in Vorarlberg			
	Durchführung von Museums-Walks im <i>vorarlberg museum</i>		
	Futures-Workshop mit Museumsbesucher:innen aus den Museums-Walks		
	2023	Jänner	Museums-Walks im <i>vorarlberg museum</i>
Futures-Workshop mit Personen aus dem Kulturbereich und Museumsbesucher:innen aus den Museums-Walks			
	Februar	Konzeption und prototypische Umsetzung der Toolbox	
	April	Evaluierung der Toolbox beim Validierungs- und Disseminationsworkshop	
	Juni	Evaluierung der Toolbox durch Expert:innen	
		Überarbeitung und Finalisierung der Toolbox	
	Juni bis August	Berichtlegung	

3.2 QUANTITATIVE ERHEBUNGEN

Lukas Arnold, Fabian A. Rebitzer, Thomas Zabrodsky, Angelika Kaufmann-Pauger, Dilara Güven

Im Folgenden wird die methodische Konzeption der Publikums- und Bevölkerungsbefragung beschrieben. Erstere fokussierte auf die Themenbereiche „Besuchsmotivation“, „Individuelle Verhaltensmuster beim Museumsbesuch“ sowie „Soziodemografie und Lebensstile“. Ein wesentliches Ziel der Publikumsbefragung bestand darin, mehr über die Zusammensetzung von Museumspublika zu erfahren und diese mit Daten zur Gesamtbevölkerung abzugleichen, insbesondere im Hinblick auf verschiedene Dimensionen sozialer Ungleichheit.

Die Bevölkerungsbefragung behandelte die Themenbereiche „Kultur- und Freizeitverhalten“, „Außenbild und Einstellung zu Kunst und Kultur“ sowie „Soziodemografie und Lebensstile“. Insgesamt zielte die Bevölkerungsbefragung darauf ab, ein breites Bild über die Einstellungen in der Vorarlberger Bevölkerung zu Kunst und Kultur im Allgemeinen sowie zu Museen im Speziellen zu erhalten.

3.2.1 Publikumsbefragung

Fragebogenentwicklung und Pretest

Die Erstellung des Fragebogens orientierte sich weitgehend an bereits bestehenden Instrumenten. Nach der Entwicklung der ersten Fragebogenversion wurde diese unter Einbeziehung von Expert:innen in mehreren Feedbackschleifen sukzessive überarbeitet und verdichtet.

Themenbereich 1: Besuchsmotivation (Phelan et al. 2018)

Diese Skala umfasst Fragen zu den folgenden Teildimensionen:

- LI learning and pursuing interests: Die Befragten gehen in ein Museum, um selbst Wissen zu gewinnen und Dinge zu lernen.
- RR relaxation and recuperation: Die Befragten gehen in ein Museum, um sich zu erholen und zu entspannen.
- SL social learning: Die Befragten gehen in ein Museum, damit ihre Begleitpersonen (Kinder) etwas dabei lernen.
- SE social enjoyment: Die Befragten gehen in ein Museum, um Zeit mit Freunden und Bekannten zu verbringen.
- SC (establishing) social contacts: Die Befragten gehen in ein Museum, um sich zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen.
- PS popularity of sight: Die Befragten gehen in ein Museum, weil das Museum ein attraktiver Ort ist (und z. B. als Touristenattraktion gilt)

Themenbereich 2: Individuelle Verhaltensmuster beim Museumsbesuch

Es wurde die Häufigkeit von Museumsbesuchen in den vergangenen zwölf Monaten erhoben. Dabei wurde auf eine 13-stufige Museumstypologie des Instituts für Museumsforschung (2022) in Berlin zurückgegriffen. Ferner wurde erhoben, welche Informationsquellen vor dem Museumsbesuch genutzt worden waren und welche davon den größten Einfluss auf die Entscheidung für den Museumsbesuch gehabt hatten. Dabei wurde für jedes teilnehmende Museum eine adaptierte Skala entworfen, die die Werbekanäle des jeweiligen Museums abbildete.

Daneben wurden weitere Parameter erfasst, etwa die Art der Begleitung im Rahmen des Museumsbesuchs, die Unternehmung eines Tagesausflugs, ob man als Tourist:in in der Bodenseeregion unterwegs war, sowie die Dauer des Anfahrtswegs zum jeweiligen Museum. Auch interessierte, welches Tarifpaket (Art der Eintrittskarte) erworben wurde und ob eine spezielle Ausstellung für den Besuch ausschlaggebend war.

Themenbereich 3: Soziodemografie und Lebensstile

Für die Erhebung von Lebensstilen wurde die Skala von Otte (2019) verwendet, die bereits in anderen vergleichbaren Studien zum Einsatz gekommen war (z. B. Allmanritter et al. 2020). Die Erhebung der soziodemografischen Angaben Alter, Geschlecht, laufende und abgeschlossene Ausbildung, Erwerbsstatus und Stellung im Beruf, Staatsbürgerschaft und Muttersprache erfolgte auf eine Weise, die den Vergleich der Daten mit solchen auf nationaler Ebene ermöglichte. Die laufende und abgeschlossene Ausbildung der Befragten erfolgte zudem in Orientierung an die International Standard Classification of Education (ISCED) (UNESCO Institute for Statistics 2012), was Vergleiche mit internationalen Daten ermöglichte. Die Vermittlung kulturellen Kapitals wurde – in Anlehnung an Sieben und Lechner (2019) – in Form von Museumsbesuchen in der Kindheit erhoben.

Der Fragebogen wurde als Onlinebefragung in der Erhebungssoftware Unipark (TIVIAN) umgesetzt. Der Pretest wurde innerhalb des Konsortiums durchgeführt. Die durchschnittliche Ausfüllzeit betrug elf Minuten.

Zugang zum Feld

Für den Feldzugang orientierte sich das Projektteam an ähnlichen Projekten. Forscher:innen der Universität Salzburg führten im Jahr 2003 Befragungen mit fix an Erhebungsstationen montierten Tablets durch und hielten ihre Erfahrungen dabei fest (Weichbold 2003). So berichteten sie etwa davon,

Warum gehst du ins Museum und wie soll das Museum der Zukunft aussehen?

Ziel eines länderübergreifenden Interreg Forschungsprojekt ist es, die
 Kulturangebote für bereitere Bevölkerungsanteile zugänglich zu machen und
 bestehende Barrieren abzubauen. Das Forschungsteam „Neue Museumswelten“
 ist dazu auf die **Mitwirkung von möglichst vielen Personen angewiesen, die
 ihre Erfahrungen mit Museen teilen wollen, um die Museen attraktiv für die
 Zukunft zu machen.**

Die gewonnen Erkenntnisse aus dem Projekt werden genutzt, um
 Entwicklungsszenarien für die Museen von Morgen abzuleiten.

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann mach mit!
Einfach QR-Code Scannen und
Teil der Befragung werden!

Vielen Dank!

Abbildung 4: Beispiel für ein eingesetztes Plakat

Im *vorarlberg museum* kam eine zusätzliche Befragung zum Einsatz, die durch Mitarbeiter:innen des Museums angeleitet wurde. Dafür wurden sie zuvor durch das Forschungsteam instruiert. Die Mitarbeiter:innen sprachen Besucher:innen direkt an und ließen sie die Befragung dann eigenständig auf dem Tablet oder auf Papier ausfüllen. Wie bei Weichbold (2003) zeigte sich, dass sehr viele Befragte die Umfrage gerne gemeinsam mit ihrer Begleitperson ausgefüllt hätten. Aus diesem Grund wurde frühzeitig ein zweites Tablet resp. weiterer Papierfragebogen eingesetzt, damit die Befragung auch im Tandem ausgefüllt werden konnte.

Im Hinblick auf die Teilnahmequoten nach Befragungsmedium zeigten sich nur wenige signifikante Gruppenunterschiede, wie in Tabelle 4 ersichtlich wird. Keine Unterschiede bestanden nach Geschlecht oder Bildungsniveau. Lediglich das Alter erwies sich als relevanter Faktor. Personen in Erwerbspension hatten signifikant seltener an der Onlinebefragung teilgenommen. Die Befragten, die an der Umfrage via Link teilgenommen haben, waren signifikant jünger als Befragte, die die Umfrage auf einem Tablet oder Papierfragebogen ausgefüllt hatten ($p \leq 0,001$). Ebenfalls lässt sich aus den Daten ableiten, dass sich Tourist:innen im Vergleich zu Personen aus der Bodenseeregion oder ihrer Nähe stärker durch Flyer zur Teilnahme animieren ließen.

Tabelle 4: Erhebungsmedien – Gruppenunterschiede nach verschiedenen Variablen

		Tablet	Link	Papier- fragebogen	gesamt	p-Wert
Tourist:innen	n	392	87	158	637	n.s.
	%	61,5	13,7	24,8	100,0	
Tagesausflügler:innen	n	347	141	86	574	0,03
	%	60,5	24,6	15,0	100,0	
Frauen	n	533	160	236	929	n.s.
	%	57,4	17,2	25,4	100,0	
ISCED 6-8	n	450	107	211	768	n.s.
	%	58,6	13,9	27,5	100,0	
ISCED 0-2	n	36	14	19	69	n.s.
	%	52,2	20,3	27,5	100,0	
Pensionsbezug / Rente	n	173	41	83	297	< 0,001
	%	58,2	13,8	27,9	100,0	
gesamt	n	936	294	374	1604	
	%	58,4	18,3	23,3	100,0	

Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, wurde ein Großteil der befragten Museumsbesucher:innen im *vorarlberg museum* erreicht. Von n = 1.604 Befragten entfielen n = 1.374 auf das *vorarlberg museum*. Weitere an der Erhebung beteiligte Institutionen sind das Kunstmuseum St. Gallen, das Kunstmuseum Winterthur, die Natur- und Erlebnisausstellung Inatura in Dornbirn, das Zeppelin Museum in Friedrichshafen, das Stadtmuseum Dornbirn und das Jüdische Museum in Hohenems.¹ Die ungleiche Verteilung der Anzahl an Befragten nach Museum lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass das *vorarlberg museum* Teil des Projektkonsortiums war und zusätzliche eigene Mitarbeiter:innen für die Befragung einsetzen konnte. Hinzu kam eine für ein breites Publikum sehr attraktive Ausstellung (Sagmeister & Walsh: Beauty), die sehr viele Besucher:innen anzog hatte.

Abbildung 5: Anzahl an Befragten nach Museum

Weiterführende Analysen zeigen, dass sich das Publikum des *vorarlberg museums* maßgeblich von den Publika anderer Museen unterscheidet. Aufgrund der niedrigen Fallzahlen in den übrigen Museen wurden deren befragte Besucher:innen für die Unterschiedsanalyse zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Unterschiede, welche in Tabelle 5 abgebildet sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der im Gesamtpublikum ohnehin hohe Frauenanteil ist im *vorarlberg museum* noch einmal größer als in den anderen Museen.
- Das Publikum des *vorarlberg museums* ist signifikant älter (Median von 49,0 Jahren) als das Publikum der anderen Museen (Median von 42,5 Jahren).

¹ Weitere assoziierte Institutionen (d. h. an Projektaktivitäten, aber nicht an der Erhebung beteiligt) waren: das Museum Humpis Quartier, das Frauenmuseum in Hittisau, das Textilmuseum St. Gallen, die Vorarlberger Museumswelt und das Museum Ländle Bahn Rheinschauen.

- Auch in der Verteilung von Lebensstiltypen nach Otte (2019) finden sich Unterschiede. So weist das Publikum des *vorarlberg museums* eine niedrigere Ausprägung des Zeitlichkeits- und Ausstattungsindexes auf als das Publikum der anderen Museen.
- Schließlich zeigt sich ein Effekt, der mit der Befragungsdurchführung via Tablet (im *vorarlberg museum*) zusammenhängen könnte. Es wurden nämlich signifikant weniger Besucher:innen befragt, die das Museum in Gruppen wie Schulklassen oder Firmen besucht hatten (siehe Punkt „Begleitung Typologie“). Dies könnte so interpretiert werden, dass es schwieriger war, Personen in einem geschlossenen Verband anzusprechen.

Tabelle 5: Unterschiede zwischen den Publika der teilnehmenden Museen

Getestete Variable	Test	p-Wert
Begleitung Typologie	Chi-Square	< 0,001
Tourist:in ja nein		0,944
Tagesausflug ja nein		0,566
Geschlecht		0,017
Bildung ISCED		0,222
Museum Kindheit		0,251
Erwerbsstatus		< 0,001
Stellung im Beruf		0,085
Alter	U-test	< 0,001
INDEX ZEITLICHKEIT (LEBENSSTIL)		0,003
INDEX AUSSTATTUNGSNIVEAU (LEBENSSTIL)		< 0,001

Datenanalyse

Die Daten aus den verschiedenen Erhebungsformaten (Online, Papier) wurden nach Abschluss der Befragung zusammengeführt. Zur Vermeidung von Eingabefehlern wurden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt und die Eingabe von mehr als der Hälfte der Papierbögen doppelt kontrolliert. Im Anschluss daran wurde eine Datenbereinigung durchgeführt. Diese beinhaltete eine dokumentierte Löschung von Fällen, die nicht mindestens 50 % der Befragung ausgefüllt hatten. Ebenfalls zur Bereinigung des Datensatzes gehörte eine deskriptive Analyse aller Variablen zur Erfassung unplausibler oder unmöglicher Antworten, die ggf. entfernt wurden.

Daran anschließend wurde eine deskriptive Analyse erstellt, die auch die grafische Darstellung der Fragebatterien beinhaltete. Diverse soziodemografische Angaben wurden Sekundärdaten gegenübergestellt und mögliche Verteilungsunterschiede mittels Chi-Quadrat-Test ermittelt.

Beschreibung der Stichprobe

Alter: Das Alter der Befragten (n = 1.594) reicht von 16 bis 88 Jahren. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren (SD = 16,6 Jahre). Die Altersgruppen sind annähernd gleichverteilt, wobei die Gruppe der 45- bis 59-Jährigen den höchsten Anteil unter den Besucher:innen ausmacht (Abbildung 6).

Abbildung 6: Alter der Befragten

Geschlecht: In der Stichprobe (n = 1.546) sind mehr Frauen (60 %) als Männer (38 %) vertreten. 2 % der Befragten gaben inter / trans / divers / offen an.

Bildungsniveau:² In der Stichprobe sind formal höher gebildete Personen sehr stark vertreten. In Abbildung 7 sind die Ergebnisse unter Berücksichtigung des Wohnsitzes der Befragten dargestellt. In allen drei Bildungssystemen stellen Absolvent:innen von Universitäten die Mehrheit unter den Besucher:innen dar (AT: 58,2 %; DE: 62,7 %; CH: 55,6 %). Personen mit formal niedrigeren Abschlüssen sind hingegen marginal unter der befragten Besucherschaft vertreten. Personen mit Pflichtschulabschluss rangieren beispielsweise zwischen 0,1 % (Österreich) und 7,9 % (Deutschland).

Abbildung 7: Bildungsniveau der Befragten (nach Wohnsitz)

Besuchsverhalten: 60,1 % der Befragten gaben an, dass ihr Anfahrtsweg zum Museum relativ kurz war (bis 25 km). Lediglich 17,5 % der Besucher:innen hatten einen Anfahrtsweg von 50 Kilometern und mehr (Abbildung 8).

² Für die Erhebung des Bildungsniveaus wurden die unterschiedlichen Bildungssysteme der DACH-Region mit ihren Spezifika im Fragedesgin berücksichtigt.

Abbildung 8: Anfahrtsweg der Befragten zum Museum

Der Anteil an Tourist:innen unter den befragten Museumsbesucher:innen lag bei 62,6 % (n = 1.018). Auch wurde erhoben, ob die Befragten einen Tagesausflug zum Museum unternommen hatten. Von allen Befragten, die sich nicht selbst als Tourist:innen bezeichnet hatten (n = 713), antworteten 80,5 % auf diese Frage mit „ja“. Das bedeutet, dass nur ein sehr geringer Anteil von Besucher:innen aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Museen stammte.

3.2.2 Bevölkerungsbefragung

Im Rahmen einer standardisierten Befragung wurde bei einer für die Vorarlberger Bevölkerung ab 16 Jahren repräsentativen Stichprobe das Nutzungsverhalten von Kunst- und Kulturangeboten sowie der Stellenwert von Kunst und Kultur im Allgemeinen erhoben. Zur Generierung von belastbaren Ergebnissen zur Nutzung von Freizeitangeboten wurde die Befragung erst gestartet, als die Eintrittsregulationen im Rahmen der Covid-19 Pandemie über ein Jahr nicht mehr aktiv waren.

Fragebogenentwicklung und Pretest

Für die Fragebogenkonstruktion wurden Studien und Erhebungsinstrumente recherchiert sowie Literatur zum Thema Kulturverhalten und sozialem Kulturgeschmack gesichtet. Anhand der dabei identifizierten Themenbereiche und Dimensionen wurde eine erste Version des Fragebogens erstellt, der im Rahmen von drei Feedbackschleifen innerhalb des Forschungsteams und durch am Projekt beteiligte Expert:innen getestet und überarbeitet wurde. Im Folgenden wird auf die Inhalte des finalen Fragebogens eingegangen.

Themenbereich 1: Kultur- und Freizeitverhalten

Die Erhebung des Kulturverhaltens orientierte sich an der bestehenden Forschungsliteratur (Allmanritter et al. 2020; IFES 2007). Die Items wurden, wo nötig, adaptiert, beispielsweise im Hinblick auf das regionale Angebot. Auch wurde erhoben, wie oft Museumsbesuche im definierten Zeitraum von zwölf Monaten erfolgt waren, wobei zwischen verschiedenen Museumstypen unterschieden wurde. Die Kategorien richteten sich nach der Unterteilung des Instituts für Museumsforschung (2022) in Berlin. Zur Erhebung des Kultur- und Freizeitverhaltens und zur Erfassung diesbezüglicher Barrieren resp. Motive wurden Skalen des Schweizerischen Bundesamts für Statistik (2020) verwendet und um einzelne Items erweitert. Zur Kosteneinschätzung des Kulturangebots in Vorarlberg orientierte sich die Studie in leicht adaptierter Form am Kultur-Monitoring (IFES 2007); dies gilt ebenso für Fragen zur Informationsbeschaffung.

Themenbereich 2: Außenbild und Einstellung zu Kunst und Kultur

Die allgemeine Zufriedenheit mit dem kulturellen Angebot in Vorarlberg wurde mittels eines Single-Items erhoben. Zum besseren Verständnis der Einstellungen gegenüber Kultur wurde nach Begründungen für Kunst- und Kulturförderung gefragt. Die Items betrafen ideelle und praktische Begründungsmuster. Als Vorlage diente eine Itematterie aus der Kultur-Monitoring-Studie (IFES 2007), die in leicht adaptierter Form übernommen wurde. Eine weitere Fragebatterie in Form eines semantischen Differenzials betraf die Ziele der Förderung. Die Befragten mussten sich zwischen verschiedenen Polen entscheiden (z. B. Breiten- vs. Spitzenförderung). Die Abfrage von Einstellungen zum Themenfeld „Neue Museumswelten“ orientierte sich an der bestehenden Literatur (Stalder 2017).

Themenbereich 3: Soziodemografie und Lebensstile

Für die Erhebung von Lebensstiltypen wurde auf die Skala von Otte (2005; 2019) zurückgegriffen. Auf Basis dieses Instruments aus zwölf Items lassen sich die Befragten einem von neun Lebensstiltypen zuordnen. Dafür werden zwei Indizes gebildet. Einer der beiden Indizes beschreibt das individuelle Ausstattungsniveau, womit die Investitionsbereitschaft für einen bestimmten Lebensstil erfasst wird. Je höher das Ausstattungsniveau, desto gehobener der Lebensstil. Der zweite Index, „Zeitlichkeit“, beschreibt die Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. In Orientierung an Otte (2019) gingen nur solche Fälle in die Auswertung ein, bei denen in keiner der beiden Dimensionen mehr als zwei Werte fehlten.

Ausstattungs- niveau		Zeitlichkeit		
		traditional/ biogr. Schließung (1,00-2,20)	teilmodern/ biogr. Konsolidierung (2,21-2,79)	modern/ biogr. Offenheit (2,80-4,00)
gehoben (2,80-4,00)	1 Konservativ Gehobene (4,5%)	4 Liberal Gehobene (10,9%)	7 Innovativ Gehobene (7,4%)	
	2 Konventionalisten (11,7%)	5 Mittelständische (16,9%)	8 Hedonisten (6,8%)	
niedrig (1,00-2,20)	3 Bodenständig Traditionelle (18,9%)	6 Heimzentrierte (17,6%)	9 Unterhaltungs- suchende (5,3%)	

Anmerkung: N=2963. Wegen mehr als zwei fehlender Werte auf mindestens einer der Dimensionen sind 44 Personen (1,5%) nicht klassifizierbar.

Abbildung 9: Lebensstile mit Abgrenzungswerten und ihrer Verteilung in Deutschland nach Otte (2019)

Zum besseren Verständnis der einzelnen Lebensstiltypen werden diese im Folgenden nach Otte (2019) und seinen diesbezüglichen empirischen Befunden beschrieben:

- **Konservativ Gehobene:** Tradition des Besitzbürgertums, Konservatismus, Distinktion durch „Rang“, Exklusivität im Lebensstandard, Leistungs- und Führungsbereitschaft, Religiosität. Empirische Ergebnisse: eher niedrige formale Bildung, hohes Durchschnittsalter (mittleres Alter = 60 Jahre), hohes Haushaltseinkommen (€ 3.400).
- **Konventionalisten:** Tradition des Kleinbürgertums, Pflicht- und Akzeptanzwerte, Sicherheitsorientierung, konservativ-religiöse Moral, häusliche Idylle. Empirische Ergebnisse: hohes Durchschnittsalter (mittleres Alter = 56 Jahre), höheres Haushaltseinkommen (€ 3.050), niedriges formales Bildungsniveau (Anteil von Personen mit Hauptschulabschluss von 45 %).
- **Bodenständig Traditionelle:** Tradition der Facharbeit, Bescheidenheit, Orientierung am Praktischen, Bedeutung sozialer Sicherheit, gewerkschaftliche Nähe, Vereinsleben. Empirische Ergebnisse: Anteil von Haushalten mit Kindern bei 29 %, geringeres Haushaltseinkommen (€ 2.450), niedrige formale Bildung (Anteil an Akademiker:innen bei 7 %).
- **Liberal Gehobene:** Tradition des Bildungsbürgertums, Liberalität, berufliche Selbstverwirklichung, Sinn für Authentizität, Kennerschaft im Konsum. Anzumerken ist hier die Ähnlichkeit zum Lebensstil der „Neuen Mittelklasse“ bei Reckwitz (siehe Abschnitt 2.1.3). Empirische Ergebnisse: hohe formale Bildung (Akademiker:innenquote von einem Drittel), mittleres Alter von 54 Jahren, hohes Haushaltseinkommen (€ 3.400).
- **Mittelständische:** Fokus auf solide Berufskarriere, Familie, Partizipation, „Durchschnittlichkeit“ und interne Heterogenität. Empirische Ergebnisse: mittleres Alter von 49 Jahren, mittleres Haushaltseinkommen (€ 2.750), eher niedrige formale Bildung.
- **Heimzentrierte:** Fokus auf Familie und Häuslichkeit, geringe Ressourcenverfügbarkeit. Empirische Ergebnisse: eher jünger (mittleres Alter von 43 Jahren), viele Haushalte mit Kindern (28 %), mittleres Einkommen (€ 2.450), mittlere formale Bildung.
- **Innovativ Gehobene:** akademisch geprägte Avantgarde, Reflexivität, Kreativität und Experimentierfreude, Suche nach eigenverantwortlicher Persönlichkeitsentfaltung, globales Lebensgefühl. Bei diesem Typus merkt Otte eine größere Veränderung, da diese Gruppe früher prägnant durch die Kultur der 1968er geprägt wurde. Heute ändert sich das und es machen sich Einflüsse der Globalisierung und Digitalisierung bemerkbar. Empirische Ergebnisse: hohe formale Bildung (ein Drittel Akademiker:innen), mittleres Alter von 48 Jahren, Migrationshintergrund bei 18 %, hohes Einkommen (€ 3.400).

- *Hedonisten*: jugendkultureller Stilprotest durch Mode und Musik, Innovationsfreude, gegenwartsbezogene Genuss- und Konsumorientierung, Extravaganz. Empirische Ergebnisse; eher jünger (mittleres Alter von 42 Jahren), hoher Anteil von Personen mit Migrationshintergrund (18 %), mittleres Haushaltseinkommen (€ 2.750), hohe formale Bildung (Anteil von Personen mit mindestens Matura bei 58 %).
- *Unterhaltungssuchende*: Erlebniskonsum, materialistische Statussymbolik und außerhäusliche Unterhaltungsorientierung, Politik spielt nur eine geringe Rolle. Empirische Ergebnisse: jüngere Personengruppe (mittleres Alter von 39 Jahren), Anteil von Personen mit Migrationshintergrund bei 16 %, mittlere Bildung (Anteil von Personen mit Matura bei 28 %, aber nur 11 % mit Hochschulabschluss).

Die Erhebung der soziodemografischen Angaben Alter, Geschlecht, laufende und abgeschlossene Ausbildung, Erwerbsstatus und Stellung im Beruf, Staatsbürgerschaft und Muttersprache erfolgte auf eine Weise, die den Vergleich der Daten mit solchen auf nationaler Ebene ermöglichte. Die laufende und abgeschlossene Ausbildung der Befragten erfolgte zudem in Orientierung an der International Standard Classification of Education (ISCED) (UNESCO Institute for Statistics 2012), was Vergleiche mit internationalen Daten ermöglichte. Die Vermittlung kulturellen Kapitals wurde – in Anlehnung an Sieben und Lechner (2019) – in Form von Museumsbesuchen in der Kindheit erhoben.

Die Onlinebefragung wurde über die Software Unipark (TIVIAN) realisiert. Der Pretest wurde innerhalb des Konsortiums durchgeführt. Die durchschnittliche Ausfüllzeit betrug 18 Minuten.

Zugang zum Feld

Die Einladung zur Befragung erging an 10.000 Personen ab 16 Jahren mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg. Diese wurden im Sinne einer geschichteten Zufallsstichprobe unter Berücksichtigung von Alter und Wohnregion zufällig aus dem Zentralen Melderegister (ZMR) ausgewählt. Die Einladung zur Onlinebefragung erfolgt mittels eines postalischen Anschreibens, das unter anderem eine Vorstellung der Projektziele, die Darlegung des öffentlichen Interesses der Erhebung sowie die Zugangsmöglichkeiten zur Onlinebefragung (Link, QR-Code) umfasste. Für Personen ohne digitale Teilnahmemöglichkeiten wurde die Befragung in telefonischer oder schriftlicher Form angeboten. Die Befragung erfolgte von 3. bis 31. Dezember 2022.

Datenanalyse

Die Daten wurden nach Abschluss der Befragung zunächst bereinigt. Dies beinhaltete eine dokumentierte Löschung von Fällen, die nicht mindestens 50 % der Befragung ausgefüllt hatten. Ebenfalls zur Bereinigung des Datensatzes gehörte eine erste deskriptive Analyse aller Variablen zur Identifikation unplausibler oder unmöglicher Antworten, die ggf. entfernt wurden.

Daran anschließend erfolgte eine deskriptive Analyse der Daten; für deren Abgleich mit Sekundärdaten für die Gesamtbevölkerung wurden Unterschiedsanalysen mittels Chi-Quadrat-Test durchgeführt. Im Falle von aus mehreren Items bestehenden Skalen wurden Faktorenanalysen durchgeführt. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden die jeweiligen Items zu Indizes zusammengefasst, auf Basis derer – aufgrund der fehlenden Normalverteilung der Indizes – nicht-parametrische Unterschiedstests und Regressionsanalysen durchgeführt wurden.

Beschreibung der Stichprobe

Der Link zur Bevölkerungsbefragung wurde von $n = 1.840$ Personen aufgerufen. 1.427 Personen beantworteten den Fragebogen vollständig. Die meisten Abbrüche ($n = 668$) erfolgten auf der ersten Seite. Nach der Datenbereinigung blieb ein Datensatz von 1.376 Fällen übrig. Der bereinigte Rücklauf beträgt also 13,8 Prozent.

Zur Bewertung der Repräsentativität der Stichprobe wurden die Ausprägungen soziodemografischer Merkmale wie Alter, Geschlecht, Wohnregion und Ausbildung mit jener der Gesamtbevölkerung in Vorarlberg verglichen (Landesstelle für Statistik 2022; Statistik Austria 2020a; 2020b). Nachfolgend wird auf die diesbezüglichen Befunde eingegangen.

Alter: Die Befragten sind im Alter von 16 bis 90 Jahren (Abbildung 10). Das Durchschnittsalter liegt bei 44,5 Jahren ($SD = 16,3$ Jahre). Beim Vergleich der Altersgruppenverteilung in der Stichprobe und der Gesamtbevölkerung (Landesstelle für Statistik 2022) lässt sich kein signifikanter Unterschied feststellen ($p = 0,350$).

Abbildung 10: Befragte und Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen (Landesstelle für Statistik 2022)

Geschlecht: In der Stichprobe sind mehr Frauen (56,3 %) als Männer (43,3 %) vertreten (Abbildung 11). 0,4 % der Befragten gaben inter / trans / divers / offen an. Beim Vergleich der Stichprobe mit der Gesamtbevölkerung lässt sich kein signifikanter Unterschied in der Geschlechterverteilung feststellen ($p = 0,460$).

Abbildung 11: Befragte und Gesamtbevölkerung nach Geschlecht (Landesstelle für Statistik 2022)

Wohnregion: Knapp zwei Drittel der Befragten (63,5 %) haben ihren Lebensmittelpunkt im Rheintal (Abbildung 12). Im Walgau leben 13,9 %. Die drittgrößte Gruppe ist im Bregenzerwald wohnhaft (8,6 %). Beim Vergleich der Stichprobe mit der Vorarlberger Gesamtbevölkerung lässt sich kein signifikanter Unterschied feststellen ($p = 0,997$).

Abbildung 12: Befragte und Gesamtbevölkerung nach Hauptwohnsitz (Landesstelle für Statistik 2022)

Bildungsniveau: Der größte Anteil an Befragten (29,0 %) gab Fachmittelschule, Berufslehre oder Berufsschule als höchste abgeschlossene Ausbildung an, gefolgt von Universitätsabschluss oder Hochschulabschluss (26,0 %) (Abbildung 13).

Abbildung 13: Bildungsniveau der Befragten

Mit Blick auf das Ausbildungsniveau nach ISCED-Level³ (UNESCO Institute for Statistics 2012) zeigt sich, dass die höheren Bildungslevel 5 und 6-8 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überrepräsentiert sind (30 % zu 14,5 % bzw. 26,5 % zu 12,9 %). Die niedrigeren Bildungslevel 0-2 und 3-4 sind hingegen unterrepräsentiert (11,4 % zu 20,8 % bzw. 31,2 % zu 51,7 %). Die Verteilungsunterschiede sind statistisch signifikant ($p = 0,000$). Bildungsspezifische Verzerrungen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung sind in sozialwissenschaftlichen Erhebungen häufig zu beobachten; einer der wesentlichen Gründe hierfür liegt in der höheren Teilnahmebereitschaft von formal höher gebildeten Personen.

Abbildung 14: Befragte und Gesamtbevölkerung nach Bildungsniveau

Monatliches Haushaltsäquivalenzeinkommen⁴ (netto): Die Berechnung des monatlichen Haushaltsäquivalenzeinkommens erfolgte in Orientierung an die OECD (o. J.). Der Mittelwert liegt bei 2.656,60 EUR (SD = \pm 3.273,60) und der Median bei 2.260,90 EUR. In Österreich lag das jährliche Haushaltsäquivalenzeinkommen (netto) im Jahr 2022 bei 27.844,00 EUR (Median) (Statistik Austria 2022), der Medianwert der Stichprobe bei 27.130,00 EUR (berechnet aus HÄE * 12).

Zusammengefasst lässt sich für den Rücklauf der Bevölkerungsbefragung eine näherungsweise Repräsentativität auf Basis der kontrollierten Parameter feststellen. Die Stichprobe unterscheidet sich

³ ISCED-Level (UNESCO Institute for Statistics 2012): Die Level 0-2 umfassen in der nationalen Gliederung Pflichtschulen und berufsbildende mittlere Schulen (kürzer als zwei Jahre). Die Level 3-4 umfassen Lehre, berufsbildende mittlere Schulen (ab zwei Jahren), Abschlüsse der 3. Klasse an berufsbildenden höheren Schulen (BHS), Lehre mit Matura (Berufsreifeprüfung), Matura an allgemeinbildenden höheren Schulen, universitäre Lehrgänge und Diplomkrankenpflege. Level 5 umfasst Matura an BHS, Kollegs/Abiturientenlehrgänge an BHS, Akademien sowie Meister- und Werkmeisterprüfungen. Level 6-8 beinhaltet Abschlüsse an Universitäten und (Fach-)Hochschulen (Statistik Austria 2020a).

⁴ Für die Berechnung des Haushaltsäquivalenzeinkommens wird das gesamtverfügbare Einkommen eines Haushalts durch die gewichtete Anzahl von im Haushalt lebenden Personen geteilt (OECD o. J.).

in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Wohnregion nicht signifikant von der Vorarlberger Gesamtbevölkerung. Im Hinblick auf das Bildungsniveau sind hingegen formal höher gebildete Personen überrepräsentiert, was bei der Interpretation der Daten beachtet werden sollte.

3.3 QUALITATIVE ERHEBUNGEN

In den nachstehenden Abschnitten wird die methodische Vorgehensweise in den qualitativen Erhebungen vorgestellt. Diese hatten im Wesentlichen zum Ziel, mehr über die Barrieren für Museumsbesuche herauszufinden sowie darüber, wie Museen auf Nicht-Besucher:innen wirken und von diesen wahrgenommen werden. Letzteres gilt insbesondere für die Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen und die Museums-Walks.

3.3.1 Nicht-Besucher:innen-Forschung Stapferhaus

Leticia Labaronne, Lara Leuschen

Im Rahmen der Fallstudie *Stapferhaus* in Lenzburg führte das Zentrum für Kulturmanagement an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Zeitraum von April bis November 2022 eine Nicht-Besucher:innen-Erhebung durch. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt. 50 Nicht-Besucher:innen, davon 31 ZHAW-Studierende, nahmen im April und Mai 2022 an einem wissenschaftlich begleiteten Besuch der Ausstellung *Geschlecht* im Stapferhaus teil. Die Studienteilnehmer:innen wurden vorgängig über verschiedene Distributionskanäle der beiden Institutionen rekrutiert.

Die Datenerhebung erfolgte in vier Phasen: In Phase 1 bzw. Phase 3 wurden die Teilnehmer:innen vor und nach dem Ausstellungsbesuch anhand eines teilstandardisierten Fragebogens u. a. zu ihrem Freizeitverhalten, ihrer Nutzung von Kulturangeboten, ihren Erwartungen und Eindrücken, ihren Bewertungen und ihrer Zufriedenheit befragt. In Phase 2 wurden die Teilnehmer:innen während der Ausstellung – dem Arts-based-Method-Ansatz der „Memory-Box“ folgend – zu ihren Eindrücken bezüglich eines bestimmten Exponats befragt. Phase 4 fand im November 2022 statt, mit dem Ziel mittels qualitativer Kurzinterviews die Einstellung der Nicht-Besucher:innen gegenüber Museumsbesucher:innen zu ermitteln.

3.3.2 Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen

Lukas Arnold, Fabian A. Rebitzer

In dieser durch die Forschungsgruppe für Empirische Sozialwissenschaften durchgeführten Fallstudie wurden Jugendliche, die ein Ausbildungsprogramm zur Erreichung des Pflichtschulabschlusses absolvierten, zu einem Besuch im *vorarlberg museum* eingeladen. Es sollte herausgefunden werden, wie die Jugendlichen zu Museen stehen und wie sie sich in ihnen während eines Besuchs verhalten. Auf diese Weise wurden Rückschlüsse darauf erhofft, wie Jugendliche – insbesondere solche mit einem bildungsfernen und in diesem Fall großteils migrantischen Hintergrund – durch Museen und Ausstellungen angesprochen werden können. Den teilnehmenden Jugendlichen wurden keine Vorgaben darüber gemacht, welche Ausstellungen sie besuchen sollten, sie durften sich frei im Museum bewegen und dieses auch verlassen, wenn sie wollten. Forscher:innen der Forschungsgruppe Empirische Sozialwissenschaften begleiteten sie unauffällig während ihres Museumsbesuchs, machten sich Notizen und stellten gelegentlich auch Fragen, was ihnen an bestimmten Ausstellungsstücken gut oder weniger gut gefallen hatte. Vor und nach dem Besuch wurden mit den Jugendlichen leitfadengestützte Gruppendiskussionen (Bohnsack 2010a; 2010b) durchgeführt. Der Fokus der Gruppendiskussionen lag auf den kollektiven Orientierungen und Wissensbeständen der Jugendlichen sowie auf deren Erfahrungsräumen.

3.3.3 Museums-Walks

Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Angelika Simma-Wallinger, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumler

Von Oktober 2022 bis Januar 2023 wurden insgesamt 30 Museums-Walks durchgeführt, an denen Teilnehmer:innen aus dem Kultur- und Museumssektor sowie Besucher:innen mit unterschiedlichen Besuchsgewohnheiten teilnahmen. Die Museums-Walks wurden größtenteils einzeln oder zu zweit durchgeführt und umfassten eine Interviewphase zu Beginn, gefolgt von einem Rundgang durch das Museum, teilweise begleitet von spezifischen Aufgaben. In den Interviews wurden Motivationen und

Barrieren für Museumsbesuche sowie im Anschluss die Wahrnehmung des Besuchs thematisiert. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Im Rahmen der Museumsrundgänge wurden einigen Teilnehmer:innen iPads mit einem Miro-Board bereitgestellt. Ihre Aufgabe bestand darin, Artefakte oder Orte im Museum zu fotografieren und diese mithilfe von Museumsgrundrissen auf dem Miro-Board zu lokalisieren, wobei sie ihre positiven oder negativen Eindrücke festhielten.

3.4 FORSCHUNG DURCH DESIGN

Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Angelika Simma-Wallinger, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumler, Magdalena Haidacher

In den folgenden Abschnitten werden die methodischen Bausteine des Moduls „Forschung durch Design“ erläutert. Auf Basis der Erhebungen sollte ein Eindruck darüber gewonnen werden, welche Museumsbilder positiv oder negativ eingeschätzt werden, um auf Basis dessen Szenarien für zukünftige Museumskonzeptionen zu entwickeln.

3.4.1 Entwicklung einer 2x2-Matrix

Um einen Überblick über den Diskurs rund um die Zukunft von Museen zu erzielen, wurde eine umfangreiche Literaturrecherche betrieben. Hierfür wurden sowohl wissenschaftliche Publikationen (z. B. Fränzl 2021) als auch Ausgaben des Magazins „neues museum“ aus dem Jahr 2021 analysiert.

Mithilfe der 2x2-Matrix-Methode wurden zwei Aspekte ausgewählt, die für das Themenfeld „Museum der Zukunft“ relevant sind. Die X-Achse stellt das Maß an Beteiligung dar, die Y-Achse bildet die Verortung ab (dezentral oder stark verortet). Diese Matrix ermöglicht es, Wechselwirkungen und Gemeinsamkeiten zu identifizieren sowie zukünftige Entwicklungen greifbar zu machen.

Aus der Kombination der zwei Achsen konnten sechs Zukunftsszenarien identifiziert werden, die sich aus dem aktuellen Diskurs ableiten lassen. Auf der linken Seite von Abbildung 15 finden sich Zukunftsszenarien, die eher klassische Museumsassoziationen bedienen, während auf der rechten Seite eher ko-kreative und community-fokussierte Zukunftsszenarien stehen. Diese wurden anschließend auch visualisiert und fanden so auch in der Bevölkerungsbefragung (siehe Abschnitt 4.1.2) Anwendung.

Abbildung 15: Zukunftsszenarien für Museen auf Grundlage des aktuellen Museumdiskurses

Die Visualisierung der Zukunftsszenarien anhand dieser 2x2-Matrix wurde im Team des Fachbereichs Gestaltung der Fachhochschule Vorarlberg grafisch umgesetzt. Die so entstandenen Bilder sind im Folgenden dargestellt.

Abbildung 16: Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Interaktionsraum im Museum“

Abbildung 17: Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Führungscharakter, vermittelnd“

Abbildung 20: Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Museum als Tempel des kulturellen Erbes“

Abbildung 21: Visualisierung anhand der 2x2-Matrix: „Diskursraum außerhalb des Museums“

3.4.2 Cardsorting

In den Befragungen, die zu verschiedenen Zeitpunkten und Veranstaltungen stattfanden (darunter die Lange Nacht der Forschung, die Museums-Walks, das Bregenzer Wälder Bezirksmusikfest und das Linz Ars Electronic Festival), wurde die Methode des Cardsortings angewandt. Hierbei wurden die Befragten gebeten, Darstellungen auf einem kleinen Kartonformat ihren individuellen Vorstellungen nach zu sortieren und zu kommentieren. Im Zuge dessen kam auch immer wieder ein eigens für das Projekt gebautes, mobil verwendbares Möbelstück zum Einsatz, auf dem das Cardsorting durchgeführt werden konnte (siehe Anhang A).

Die 2x2-Matrix bildete den Ausgangspunkt für die Entwicklung des Kartensets für das Cardsorting. Das Kartenset bestand aus 27 Karten mit Visualisierungen und Fotos, wobei die Karten verschiedene Aspekte repräsentierten:

- die Ausrichtung von Museen, ob autoritär, demokratisch, inklusiv
- das Museum als Ort, sozialen Raum oder Sehenswürdigkeit
- die online/dezentrale, interaktive oder partizipative Vermittlung.

Für jedes der neun Themen wurden drei Abbildungen gewählt, die diesen Themenbereich repräsentieren. Von den 27 Karten konnten neun ausgewählt werden, um die persönliche Museumsutopie darzustellen. Dazu ergänzten die Teilnehmer:innen soziodemografische Merkmale, die Einschätzung, ob sie Museen gerne oder nicht gerne besuchen sowie eine stichwortartige Beschreibung der Assoziationen zu den ausgewählten Karten.

3.4.3 Futures-Workshops

Museumsmacher:innen, Museumsbesucher:innen und Nicht-Besucher:innen haben sich an den Future(s)-Workshops beteiligt und sich dabei mit ihren idealen Zukunftsszenarien für Museen auseinandergesetzt. Diese fanden am 19.09.2022 im *vorarlberg museum* sowie am 15.12.2022 und am 26.01.2023 an der Fachhochschule Vorarlberg mit jeweils 9-12 Personen statt.

Szenarientwicklung kann auf der einen Seite aus dem aktuellen Diskurs herausgearbeitet werden, was mit der Entwicklung der 2x2-Matrix erfolgte; auf der anderen Seite können mögliche, wahrscheinliche und wünschenswerte Zukunftsbilder auch ko-kreativ und partizipativ mit Speculative Design entwickelt werden. Letzteres bildete den Fokus der Gestaltung der Futures-Workshops.

Die Workshops waren so aufgebaut, dass das Themenfeld im ersten Teil durch ein eigens dafür entwickeltes Audioszenario, das zwischen Dystopie und Utopie angesiedelt war, spekulativ eröffnet wurde. Anschließend konnten sich die Teilnehmer:innen bei einem kurzen Spaziergang über dieses Szenario unterhalten, etwas tiefer ins Themenfeld eintauchen und sich kennenlernen. Im zweiten Teil hatten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, eine Utopie des Museums der Zukunft zu gestalten. Dafür wurde als Einstieg das Cardsorting durchgeführt und im Anschluss in Teams mit diversen Materialien eine Utopie des Museums der Zukunft gebaut. Darauf aufbauend wurde ein Stakeholder-Netzwerk zur Museumsutopie skizziert. Im dritten Teil der Workshops wurden die verschiedenen Zukunftsszenarien präsentiert und diskutiert.

4 ERGEBNISSE

4.1 QUANTITATIVE ERHEBUNGEN

Lukas Arnold, Fabian A. Rebitzer, Thomas Zabrodsky, Angelika Kaufmann-Pauger

4.1.1 Publikumsbefragung

Besuchsverhalten (am Tag der Befragung)

Informationsquellen für den Museumsbesuch: An erster Stelle in der zeitlichen Abfolge eines Museumsbesuchs steht die Planung. Für Museen ist es aus Marketing-Sicht interessant zu erfahren, welche Kanäle das tatsächliche Publikum nutzte, um sich im Vorfeld des Besuchs über die Ausstellungen zu informieren. Die exakte Fragestellung lautete: „Durch welche der aufgezählten Punkte haben Sie von der derzeitigen Ausstellung im [jeweiligen Museum] erfahren?“. Die in Abbildung 22 dargestellten Ergebnisse zeigen auf, welche Informationsquellen durch das Publikum tatsächlich genutzt wurden. Hierin liegt der Unterschied zu der hypothetischen Frage, die Teil der Bevölkerungsfrage war, in der es darum ging, welche Informationsangebote für Kulturbesuche im Allgemeinen genutzt werden (siehe Abschnitt 4.1.2).

Ähnlich wie in der Bevölkerungsbefragung entfallen auch bei dieser Befragung die meisten Antworten auf die Option „Mundpropaganda“. 42,6 % des befragten Museumspublikums haben in Gesprächen mit Freund:innen und Bekannten von der besuchten Ausstellung erfahren. An zweiter Stelle folgen, und dies übereinstimmend mit den Ergebnissen der Bevölkerungsbefragung, Plakate / Fahnen / Outdoorbanner im öffentlichen Raum (25,8 %). Folder / Programmhefte und Druckwerk werden von 14,5 % der Befragten angegeben. Digitale Angebote scheinen demgegenüber von geringerer Bedeutung zu sein, so etwa Social Media (9,0 %) oder der Newsletter des Museums (0,1 %). Damit zeichnet sich ein Unterschied zwischen tatsächlichem und potentielltem Museumspublikum ab, denn in der Bevölkerungsbefragung gaben 50,8 % der Befragten an, soziale Medien zur Information über Kulturveranstaltungen zu nutzen. Die Ergebnisse können auch so interpretiert werden, dass es bei Werbung und Informationsvermittlung über soziale Medien offenbar ein relativ großes Potential zur Erweiterung der Reichweite gibt und auf diesem Weg auch neues Publikum angesprochen werden könnte.

Abbildung 22: Informationsquellen⁵ für den Museumsbesuch (Angaben in Prozent)

⁵ Andere Werbematerialien: zufällig vorbeigekommen, Agenda Saiten Magazin st.Gallen ch, akzet magazin, As a tourist it was recommended by family, Bahnticket mit Gratis Eintritt, Bodensee card, Bregenz 22, Bregenzer festspiele, Echt Bodensee, Empfehlung durch Mitarbeiterin im (geschlossenen) Kunsthaus, Empfehlung Freunde, Erinnerung an ersten Besuch vor 15

Ticketarten für den Museumsbesuch: Zwei Drittel des befragten Museumspublikums hatte ein reguläres Ticket erworben (Abbildung 23). In etwa ein Viertel erwarb ermäßigte Tickets, 4,9 % ein Spezialticket und 4,3 % konnten die Ausstellung gratis betreten. Alle Museen boten Tickets an, die unter „Sozialtarif“ fallen, in Vorarlberg fällt beispielsweise der Kulturpass darunter. Nur 0,3 % der Befragten gaben an, ein derartiges Ticket genutzt zu haben. Auch in der qualitativen Befragung von Jugendlichen (siehe Abschnitt 4.2.2) wurde deutlich, dass es wenig Wissen über derartige Angebote in den Gruppen gibt, für die diese Angebote gemacht werden.

Abbildung 23: Ticketarten für den Museumsbesuch

Begleitung beim Museumsbesuch: Ein Großteil (85,7 %) der Befragten besuchte das Museum in Begleitung. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um die Familie, Freund:innen und Bekannte (91,3 %). In der Bevölkerungsbefragung (siehe Abschnitt 4.1.2) wurde ersichtlich, dass relativ viele Museumsbesuche mit Schulklassen stattfinden. Es kann sein, dass hier ein Bias durch die Erhebungsmethode mittels Tablets, wie sie im *vorarlberg museum* durchgeführt wurde, entstanden ist. Da mit den zwei für diese Befragung zur Verfügung stehenden Tablets einzelne Personen aus Gruppen herausgepickt werden mussten, dürften wenige Schüler:innen, die mit ihren Klassen das Museum besuchten, unter den Befragten sein.

Abbildung 24: Art der Begleitung für den Museumsbesuch

*Anderer Begriff: Partner:in n = 24, mehrere Begriffe passen n = 3, Date, Es ist kompliziert, Fiancé, Freund, Gspusi, Kindergarten, Kunstgruppe, Lea, Reisegruppe n = 2, Universität n = 1

Jahren, Fadzeitschrift Architektur, Gästemappe in der Ferienwohnung, Gratiseintritt, Guide, Hotel Hirschen Schwarzenberg, Hotel Messmer: Tagesempfehlung für Heute, Hotelbroschüre, I am visiting the city today and asked at the desk, Ich habe die Ausstellung bereits in HH gesehen und fand sie ganz wunderbar, In unserem Hotel, Internet, Kub Besuch, analog Kontakt, Kultur magazin, LiEwo, Lonely Planet Reiseführer, Mitglied im Förderverein, Nach einer Sagmeister Ausstellung gegoogelt, Newsletter, Newsletter vorarlbergmuseum, Ö1 Heft, Kultur News Online, Ö1 Radiosendung heute früh, online, Open Idea FHV, Orf, PH, PH Dozentin, Ph Freiburg kunstgruppe, PHSG, ar, Presse, Radio u tv Berichte, Schlechwertertipps am Bodensee, Schule, Skulptur im Stadtpark, St.galler tagblatt,saiten, Stadtführung, Stadtplan, Südkurier, Konstanz, Tourismusinformatio, Tourist Guide Bregenz, Tourist information, TV, Universität Konstanz, V-Card Folder, V-Heute, vor Ort gesehen, Vorarlberg Card, Vorarlberg heute, WDR Bregenz Sendung, weil es mal wieder Zeit war, Werbung vor Ort — im Museum selbst (vor Ort bei der letzten Ausstellung), Westallgaeuer Zeitung, Deutschland, Wir kommen einfach 1-2mal im Jahr, www.Dezeen.com, Zeitung.
Andere Webseiten: Google, tripadvisor, visitbregenz, Instagram, Backhausen, Bregenz Tourismusinfo, Bregenz.at, crazytourist.com, Facebook, Pinterest, Prospekt Tourismus, seemoz.de

Besuchsmotivation

Die Besuchsmotivation wurde mit der Skala nach Phelan et al. (2018) erhoben. Sie umfasst fünf Dimensionen, die in den folgenden fünf Grafiken dargestellt sind. Die Fragestellung, mit der die Skala eingeleitet wurde, lautete jeweils: „Ich bin heute ins Museum gekommen, ...“.

Die Besuchsmotivation „Learning and Pursuing Interests“, also ein Museum zu besuchen, um Wissen zu gewinnen und Dinge zu lernen, wird von der Mehrheit der Befragten als ziemlich bis sehr wichtig angesehen (Abbildung 26). In diesen Befunden bestätigt sich, dass Museen von den Besucher:innen als Bildungsinstitutionen gesehen werden, die nicht alleine dem persönlichen Vergnügen dienen, sondern auch einen Bildungsauftrag erfüllen.

Abbildung 26: Motivation für den Museumsbesuch: Learning and Pursuing Interests

Das Finden von Entspannung und Erholung (Relaxation and Recuperation) ist hingegen ein weniger wichtiger Grund, ein Museum zu besuchen (Abbildung 27). Jeweils nur knapp die Hälfte der Befragten befinden Erholung (43,2 %), Abschalten (51,3 %) oder Entspannung (48,5 %) als ziemlichen oder sehr wichtigen Grund, ein Museum zu besuchen.

Abbildung 27: Motivation für den Museumsbesuch: Relaxation and Recuperation

Abbildung 28 zeigt die Ergebnisse zur Motivation des sozialen Lernens (Social Learning), also dass Menschen in ein Museum gehen, damit ihre Begleitpersonen (in den meisten Fällen Kinder) etwas dabei lernen können. Die Besuchsmotivation, dass Familie/Freunde im Museum Dinge lernen, die sie woanders nicht lernen können, fanden 48,5 % sehr oder ziemlich wichtig. Die Unterstützung von Kindern oder anderen Begleitpersonen beim Lernen bewerteten 37,9 % als sehr oder ziemlich wichtig.

Abbildung 28: Motivation für den Museumsbesuch: Social Learning

Das Verbringen einer schönen Zeit mit Freund:innen, Familie und Bekannten ist für die Mehrheit der Befragten ziemlich bis sehr wichtig (Abbildung 29). Die Besuchsmotivation „Social Enjoyment“ besteht aus den Items „um eine schöne Zeit zu verbringen“ (für 85,1 % ziemlich bis sehr wichtig), „um etwas mit meiner Begleitung zu unternehmen“ (für 71,9 % ziemlich bis sehr wichtig) und „um zusammen etwas Schönes zu machen“ (für 82,5 % ziemlich bis sehr wichtig).

Abbildung 29: Motivation für den Museumsbesuch: Social Enjoyment

Ganz anders sieht es bei der Besuchsmotivation „(Establishing) Social Contacts“ aus, also das Vernetzen und Knüpfen neuer Kontakte als Grund für den Museumsbesuch. Dies scheint für die Mehrheit der Befragten keine zentrale Besuchsmotivation darzustellen. 83,0 % der Befragten finden das Kennenlernen neuer Leute und 81,7 % das Knüpfen neuer Kontakte kaum bis gar nicht wichtig für einen Museumsbesuch.

Abbildung 30: Motivation für den Museumsbesuch: (Establishing) Social Contacts

Abbildung 31 umfasst die Ergebnisse zur Besuchsmotivation „Popularity of Sight“, die sich auf das Museum als Touristenattraktion bezieht resp. darauf, dass man „einfach dort gewesen sein muss“. Dass das jeweilige Museum eine Sehenswürdigkeit darstellt, bewerteten 58,5 % der Besucher:innen als ziemlich oder sehr wichtigen Grund. Gehört zu haben, dass es sich um ein tolles Museum handle, beurteilten 61,0 % als ziemlich oder sehr wichtige Besuchsmotivation. „Dass man einfach hier gewesen sein muss“, wird hingegen nur von 32,6 % als ziemlich oder sehr wichtigen Grund angegeben.

Abbildung 31: Motivation für den Museumsbesuch: Popularity of Sight.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Hauptmotive für einen Museumsbesuch darin bestehen, eine angenehme Zeit (mit Freund:innen) zu verbringen sowie persönliche Interessen und Neugierde zu befriedigen. Das Knüpfen neuer sozialer Kontakte ist hingegen weniger wichtig. Entspannung und Erholung, soziales Lernen sowie das Museum selbst (als "Sehenswürdigkeit") sind teilweise bedeutende Motive.

Kulturverhalten

Museumsbesuche in der Kindheit: Von den befragten Museumsbesucher:innen hatten 60,9 % bereits in ihrer Kindheit Museumsbesuche erlebt. Dies unterstreicht erneut die bedeutende Rolle der Sozialisation für die spätere Ausprägung der individuellen Museumsaffinität. Dies wird noch deutlicher, wenn man betrachtet, mit wem diese Museumsbesuche in der Kindheit hauptsächlich stattgefunden hatten (Abbildung 32). 79,2 % der Befragten gaben an, dass sie in erster Linie von ihren Eltern, Erziehungsberechtigten oder Verwandten begleitet wurden. 20,0 % hatten Museen in der Kindheit hauptsächlich mit der Schule besucht. Dies unterstreicht die Wichtigkeit schulischer Aktivitäten auch in Bezug auf die Vermittlung von Kultur.

Abbildung 32: Museumsbesuche in der Kindheit (n = 861)

*Andere: Freunde n = 3, alle drei oder zwei gleichzeitig n = 8; Großeltern n = 2.

Besuche von verschiedenen Museumsarten: Ebenfalls wurde erhoben, welche Museen in den vergangenen zwölf Monaten besucht worden waren (Abbildung 33). Bei Kunstmuseen fällt der Anteil an Befragten (16,1 %), die diesen Museumstyp binnen der vergangenen zwölf Monate nie besucht hatten, am geringsten aus. Gleichzeitig ist bei diesem Museumstyp auch der Anteil derjenigen am höchsten (9,0 %), die im vergangenen Jahr häufiger als achtmal dort gewesen waren.

Abbildung 33: Museumsbesuche in den vergangenen zwölf Monaten nach Museumstyp

Lebensstiltypen

Da die Erhebung der Lebensstiltypologie nach Otte (2019) in der Bevölkerungsbefragung einige Spezifika für Vorarlberg zeigte (siehe Abschnitt 4.1.2), wurde beim befragten Museumspublikum eine Unterscheidung zwischen Befragten im *vorarlberg museum* und den weiteren an der Studie beteiligten Museen getroffen (Tabelle 6). Die Verteilung der Lebensstiltypen unterscheidet sich signifikant zwischen diesen beiden Gruppen (*vorarlberg museum* vs. andere beteiligte Museen) ($p = 0,045$).

Tabelle 6: Verteilung der Lebensstiltypen nach Otte (2019)

	vorarlberg museum	andere Museen	Berlin (Allmanritter 2019)	Deutschland (Otte 2019)
Konservativ Gehobene	5,2	6,3	6	4,5
Liberal Gehobene	12,2	7,2	14	10,9
Innovativ Gehobene	14,4	9,0	15	7,4
Konventionalisten	8,5	18,1	9	11,7
Mittelständische	18,9	19,0	16	16,9
Hedonisten	19,6	14,9	11	6,8
Bodenständig Traditionelle	5,2	9,5	10	18,9
Heimzentrierte	8,5	10,0	13	17,6
Unterhaltungssuchende	7,4	5,9	7	5,3

Das Publikum des *vorarlberg museums* unterscheidet sich in der Verteilung der Lebensstiltypen auch signifikant von den Befragungsteilnehmer:innen bei Otte (2019) im Rahmen einer für Deutschland repräsentativen Erhebung. Keine signifikanten Unterschiede konnten zu der in Berlin stattgefundenen Erhebung von Allmanritter (2019) gefunden werden. Die Besucher:innen der übrigen Museen unterscheiden sich signifikant von beiden zitierten Vergleichsstudien ($p < 0,05$).

Soziodemografische Merkmale im Vergleich mit Bevölkerungsdaten

Um einen Vergleich des Bildungsniveaus der Befragten mit weiterführenden Bevölkerungsstatistiken vorzunehmen, erfolgte eine Skalierung der Variablen auf die ISCED-Bildungslevel (UNESCO Institute for Statistics 2012) (Abbildung 34). Eine Unterschiedsanalyse ergab, dass sich sowohl die Befragten aus der Publikumsbefragung als auch aus der Bevölkerungsbefragung signifikant von allen anderen Erhebungen hinsichtlich des Bildungsniveaus unterschieden (p jeweils $\leq 0,001$).

Abbildung 34: Bildungsniveau der Besucher:innen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung und zur Stichprobe der Bevölkerungsbefragung nach ISCED-Level (Statistik Austria 2020a; Eurostat 2023)

Erwerbsstatus: Bei der Betrachtung des Erwerbsstatus der Befragten fällt der im Vergleich zur Gesamtbevölkerung hohe Anteil von erwerbstätigen Personen auf (Abbildung 35). Demgegenüber sind Personen, die noch nicht ins Arbeitsleben eingetreten sind, mit 1,2 % im Vergleich zur Gesamtbevölkerung unterrepräsentiert ($p = 0,001$). Die Gruppe der jüngeren Besucher:innen ist ohnehin nicht stark repräsentiert (der Anteil der 15- bis 30-Jährigen beträgt 19,9 %).

Abbildung 35: Besucher:innen und Gesamtbevölkerung nach Erwerbsstatus (Statistik Austria 2020a)

Stellung im Beruf: Bei den befragten Besucher:innen handelt es sich vornehmlich um Angestellte. Diese sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung überrepräsentiert (62,9 % im Vergleich zu 49,2 %). Arbeiter:innen sind mit 5,7 % hingegen stark unterrepräsentiert (im Vergleich zu 31,8 % in der Gesamtbevölkerung).

Abbildung 36: Besucher:innen und Gesamtbevölkerung nach beruflicher Stellung (Statistik Austria 2020b)

4.1.2 Bevölkerungsbefragung

Einstellungen zu Kunst und Kultur

Einstellungen zu Kulturförderung: Da Kulturangebote und das Besuchsverhalten der Bevölkerung durch Megatrends und gesamtgesellschaftliche Entwicklungen bedingt sind, umfasste die Bevölkerungsbefragung auch Fragen zu den Einstellungen gegenüber Kunst und Kultur im Allgemeinen. Dafür wurde nach den Einstellungen zu Förderungen gefragt, da eine Befürwortung voraussichtlich mit einer positiven Einstellung gegenüber Kunst und Kultur einhergeht (und umgekehrt). Die Fragestellung lautete wie folgt: „Im Folgenden sind eine Reihe von Gründen aufgelistet, warum man Kunst und Kultur fördern kann. Bitte geben Sie für jede Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht. Man sollte Kultur mit öffentlichen Geldern fördern, ...“.

Die Ergebnisse zeigen, dass allgemein eine sehr positive Einstellung gegenüber Kunst und Kultur vorherrscht. 80,6 % der Befragten würden einer Kulturförderung allein aus dem Grund, weil Kultur einen Wert an sich hat, (eher) zustimmen. Allerdings werden ihr auch wichtige gesellschaftliche Funktionen zugeschrieben, etwa dass sie einen Bildungsauftrag leistet, was sie für 91,0 % der Befragten förderungswürdig macht, oder dass sie das Ansehen Österreichs im Ausland steigern würde und damit für ein Fremdenverkehrsland wertvoll sei. Nur ein kleiner Anteil der Befragten (17,0 %) spricht sich (eher) gegen eine Förderung aus. 40,4 % sind aber auch (eher) der Meinung, dass nur gefördert werden sollte, wenn Kunst und Kultur einen wirtschaftlichen Nutzen erbringen.

Abbildung 37: Einstellungen zu Kulturförderung

Bewertung von Förderrichtungen: Im Rahmen einer weiteren Fragebatterie wurden die Befragten gebeten, zwischen verschiedenen Gegensatzpaaren zu wählen, um ihre Präferenzen bezüglich der zu fördernden Kulturformen sowie der bevorzugten Ausgestaltung der Förderung zu erfassen.

Abbildung 38: Semantisches Differential zu Förderrichtungen im Bereich Kunst und Kultur

Wie aus Abbildung 38 ersichtlich wird, tendieren die Befragten in den meisten Fällen eher zur Mitte, so etwa bei der Frage nach der Förderung von internationaler Kunst oder von Kunst aus Vorarlberg. Die Befragten tendierten im Mittel etwas mehr dazu, die Förderung etablierter Künstler:innen als von „aufstrebenden Talente“ zu befürworten. Diese leichte Tendenz zum Etablierten spiegelt sich auch in der Frage wider, ob eher Spitzenkunst von hohem Rang oder eine breite Kunstförderung angebracht sei, sowie in der Frage, eher anspruchsvolle Kunst oder für ein breites Publikum zugängliche Kunst zu fördern. Bei der Frage, ob eher große Häuser oder kleinere Institutionen gefördert werden sollten, ist ebenso wie bei der Frage, ob projektbezogene oder dauerhafte Förderungen zu bevorzugen seien, keine starke Positionierung erkennbar. Ein geringfügiger Ausschlag zeigt sich wieder im letzten Begriffspaar zugunsten der Förderung von Personalkosten anstelle von Sachkosten.

Kosteneinschätzung von Kultur- und Freizeitangeboten: In einer weiteren Fragebatterie mussten die Befragten für jedes genannte Kultur- und Freizeitangebot eine Auswahl zwischen „Eintrittspreis zu teuer“, „Eintrittspreis angemessen“ und „weiß ich nicht / besuche ich nicht“ treffen. Für eine bessere Übersichtlichkeit sind im Folgenden die Angaben von „weiß nicht / besuche ich nicht“ ausgeschlossen worden.

Eine beträchtliche Mehrheit der Befragten ist sich einig, dass Ski-Tageskarten zu teuer sind (Abbildung 39). Lediglich 9,3 % der Befragten finden den Preis für eine Ski-Tageskarte angemessen. Ferner gibt es einige Angebote, die von jeweils ca. der Hälfte der Befragten als zu teuer angesehen werden. Dazu zählen Pop- und Rockkonzerte, die Oper und die Bregenzer Festspiele. Eintrittspreise für Sportveranstaltungen, das Theater und für Museen werden von jeweils über 70 % als angemessen eingestuft.

Abbildung 39: Kosteneinschätzung von Kultur- und Freizeitangeboten

Speziell mit Blick auf Museen scheint es, dass Besucher:innen durchaus bereit sind, die Eintrittspreise für das Museumsangebot zu entrichten. Besonders eindrücklich wird dies, wenn man diese Beurteilung mit der Einschätzung von Kinokarten vergleicht, die sich in einer vergleichbaren Preiskategorie befinden. Kinobesuche werden von viel mehr Besucher:innen als zu teuer eingestuft als Museumseintritte. Hier stehen die Ergebnisse auch ein wenig im Gegensatz zur Feststellung von Kirchberg aus dem Jahr 1998, der Eintrittspreise als Hauptbarriere für einen Museumsbesuch identifiziert hatte (siehe Abschnitt 2.2.2).

Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“: Ein Ziel des vorliegenden Projekts besteht in der Unterstützung von Museen bei der Entwicklung neuer, auch digitaler und hybrider Angebote sowie von Partizipationsmöglichkeiten. Diese Aufgabe stellt Museen einerseits vor erhebliche Herausforderungen und andererseits wirft sie die Frage auf, ob sowohl bestehende als auch potenzielle Besucher:innen solche Veränderungen überhaupt als wertvoll erachten würden. Um dieser Frage nachzugehen, wurde in Anlehnung an Vorarbeiten aus der Literatur (Stadler 2017) eine Fragebatterie zu diesem Themenfeld entwickelt. Den Befragten wurde eine Auswahl an verschiedenen Aussagen über mögliche Zukunftsentwicklungen von Museen vorgelegt. Die ersten drei Aussagen in Abbildung 40 sind eher ablehnend gegenüber Veränderungen ausgerichtet. Die übrigen sieben Aussagen beschreiben demgegenüber eine eher offene Einstellung gegenüber Veränderungen im Museumsbereich, wobei sehr viele von ihnen auch explizit die Miteinbeziehung von digitalen Angeboten tangieren. Die Gruppierung der Aussagen in diese zwei Ausrichtungen erfolgte in Orientierung an die Ergebnisse einer explorativen Faktorenanalyse (siehe unten).

Abbildung 40: Einstellungen zum Themenfeld „Neue Museumswelten“

Die Ergebnisse zeigen, dass keine deutliche Präferenz für eine der beiden Richtungen erkennbar ist. Die Zustimmungsraten zu den konservativen Aussagen reichen von 42,4 % („Ich bevorzuge ein Museum, das nicht auf digitale Angebote oder Bildschirme setzt“), über 50,4 % („Ich wünsche mir, dass Museen so bleiben, wie sie sind“) bis hin zu 59,4 % („Ich möchte mich im Museum nicht selbst einbringen müssen“).

Demgegenüber erfährt die Aussage, dass ein Museum auf sein Publikum zugehen müsse, bei 81,3 % der Befragten (eher) Zustimmung. Dass die Verwendung kulturellen Materials in neuen Formen spannend sei, erfährt bei 59,9 % der Befragten (eher) Zustimmung. Die Aussage, dass Museen die digitale Kultur ebenfalls in ihre Ausstellung mitaufnehmen sollten, können 62,6 % der Befragten (eher) zustimmen. Dass Kunst auch in digitaler Form existieren kann, erfährt bei 56,8 % der Befragten (eher) Zustimmung. Die Zustimmungswerte nehmen ab, je spezifischer die Angaben zur Form der digitalen Kulturvermittlung oder digitalen Unterstützung von Ausstellungen werden. So findet die Aussage, dass es mehr digitale Angebote der Vorarlberger Museen für zuhause geben sollte, bei 42,5 % der Befragten (eher) Zustimmung. Für mehr digitale Vermittlung in den Ausstellungen der Vorarlberger Museen sprechen sich 44,7 % (eher) aus. Für 32,6 % wäre eine Virtual-Reality-Ausstellung (eher) von Interesse, wobei hierbei die Ablehnungsrate besonders hoch ausgeprägt ist. 28,2 % stimmen der Aussage, dass das interessant sein könne, überhaupt nicht zu.

Faktorenanalyse zu Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“: Zur Gruppierung der Fragen zum Thema „Neue Museumswelten“ in verschiedene Einstellungsmuster, wurde eine explorative Faktorenanalyse⁶ durchgeführt. Durch die Zuordnung der Items zu zwei Faktoren konnte ein hoher Anteil der Varianz erklärt werden (43,5 %); das Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium weist mit 0,876 eine akzeptable Ausprägung auf (nachdem es mindestens größer als 0,5 sein sollte) (Raithel 2008: 105). Der erste Faktor umfasst Items, in denen konservativere Haltungen zum Ausdruck kommen (z. B. „Ich wünsche mir, dass Museen so bleiben, wie sie sind“). Faktor 2 enthält demgegenüber Items, die offenere Einstellungen ausdrücken (z. B. „Kunst kann auch digital sein“).

Faktor 1

- Ich möchte mich im Museum nicht selbst einbringen müssen.

⁶ Alle berichteten Faktorenanalysen wurden mittels Varimax-Rotation durchgeführt.

- Ich bevorzuge ein Museum, das nicht auf digitale Angebote und Bildschirme setzt.
- Ich wünsche mir, dass Museen so bleiben, wie sie sind.

Faktor 2

- Es sollte mehr digitale Angebote in den Ausstellungen der Vorarlberger Museen geben.
- Es sollte mehr digitale Angebote der Vorarlberger Museen für zuhause geben.
- Kunst kann auch digital sein.
- Eine Virtual-Reality-Ausstellung würde mich sehr interessieren.
- Museen sollten die digitale Kultur ebenfalls in ihre Ausstellungen mitaufnehmen.
- Ich finde die Verwendung kulturellen Materials in neuen Formen spannend.
- Ein Museum muss auf sein Publikum zugehen (z.B. durch Erweiterung seiner Angebote).

Bildbewertungen zum Thema „Neue Museumswelten“: Die Ausarbeitung der nachfolgend dargestellten Bilder erfolgte durch Mitarbeiter:innen des Fachbereichs Gestaltung der Fachhochschule Vorarlberg. Die Darstellungen vermitteln verschiedene Konzeptionen darüber, wie ein Museum gestaltet sein könnte – angefangen von einem eher traditionellen Ansatz (Bild 1 und Bild 4) über ein Museum, das aktiv auf sein Publikum zugeht (Bild 2) bis hin zu einem Museum, das verstärkt digitale Kunstvermittlungsformen und digitale Ausstellungsformate integriert (Bilder 3, 5 und 6). Die Bilder wurden den Befragten gezeigt mit Bitte um eine Einschätzung darüber, welche ansprechend seien und welche nicht ihrer Vorstellung eines Museums entsprächen.

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Die Ergebnisse in Abbildung 41 zeigen, dass zwei Bilder weniger Zustimmung fanden als die anderen. Das sind die beiden Bilder, auf denen eine digitale, auch ortsunabhängige Form der Kulturvermittlung am Smartphone bzw. am Laptop dargestellt wird. Die Ergebnisse stimmen mit jenen des Cardsortings im Rahmen der Museums-Walks und den Befragungen an öffentlichen Plätzen überein. Dass es darüber hinaus auch unter jenen Szenarien, die hier gleich gut bewertet werden soziodemografische Unterschiede in der Zusammensetzung der eher befürwortenden oder ablehnenden Personen geben dürfte, bspw. im Hinblick auf die Präferenz eher traditioneller, passiv-rezeptiver und eher digitaler oder partizipativerer Gestaltungen, wird im Folgenden noch anhand der Lebensstiltypologien deutlich werden.

Abbildung 41: Bildbewertungen zum Thema „Neue Museumswelten“

Freizeit- und Kulturverhalten

Hauptberufliche und Freizeitaktivitäten: Ein weiteres Themenfeld des Fragebogens bildete das individuelle Freizeit- und Kulturverhalten, im Zuge dessen auch die Häufigkeit der Ausübung konkreter Aktivitäten erfasst wurde (unabhängig davon, ob diese hauptberuflich oder als Freizeitbeschäftigung ausgeübt werden) (Abbildung 42). Zu den Aktivitäten, die von einem Großteil der Befragten sehr oft ausgeübt werden, zählen vor allem „Musik hören“ (71,6 %), „Natur / Naherholung / Wandern“ (55,4 %) und Fernsehen / Streamen (48,9 %). Aktivitäten, die von der Mehrheit der Befragten nie ausgeübt werden, umfassen „Graffiti oder Street Art“ (91,1 %), Rap oder Poetry Slam (87,7 %) und „Einen Blog im Internet führen“ (87,2 %).

Abbildung 42: Hauptberuflich oder in der Freizeit ausgeübte Aktivitäten

Museumsbesuche in der Kindheit: Für ein tiefergehendes Verständnis des Kultur- (und Freizeit)verhaltens der Befragten wurde erhoben, ob diese bereits als Kind (bis zu einem Alter von 10 Jahren) Museen besucht hatten. Knapp die Hälfte der Untersuchungsteilnehmer:innen verneinte dies (53,8 %). Diejenigen, die bereits als Kind Museen besucht hatten, wurden danach gefragt, mit wem dies hauptsächlich erfolgt war (n = 630). Bei der Mehrheit der Befragten (67,8 %) handelte es sich um die Eltern resp. Erziehungsberechtigte oder andere Verwandte, bei weiteren 30,8 % um die Schule. Die übrigen 1,4 % der Befragten gaben andere Personen(gruppen) an.

Wege der Informationsbeschaffung vor Kulturbesuchen: Für Museen und alle weiteren Kulturangebote ist es aus Marketing-Sicht wichtig zu wissen, wie sie ihre potentiellen Besucher:innen am besten erreichen können. Um das herauszufinden, beinhaltete der Fragebogen eine Mehrfach-Auswahl-Batterie zu der Frage, wie sich die Bevölkerung über Kulturveranstaltungen informiert. Dabei konnten die Befragten mittels einer Mehrfachauswahl jene Informationsquellen angeben, welche sie zu diesem Zweck nutzen (Abbildung 43).

Abbildung 43: Wege der Informationsbeschaffung vor Kulturbesuchen

Einen hohen Stellenwert für die Informationsbeschaffung erhalten Freund:innen und Bekannte, sie werden mit 76,7 % vom größten Teil der Befragten als Informationsquelle angegeben. Überraschen mag die häufige Nennung von Plakaten im öffentlichen Raum (56,4 %). Die Ergebnisse verdeutlichen ebenfalls die Bedeutung von Online-Angeboten: Über Social Media informieren sich 50,8 %, über Websites und Portale im Internet immerhin noch gut ein Drittel (39,7 und 30,8 %), auch Newsletter werden von 24,0 % der Befragten als Informationsquelle angegeben. Die Nutzung von Apps ist vergleichsweise wenig verbreitet (10,5 %). Zwar zeigen die Ergebnisse die Wichtigkeit digitaler Kanäle auf, sie sind aber nur ein möglicher Weg unter vielen: Auch Print- und „klassische“ Medien wie Zeitungen werden noch relativ häufig genutzt. Zeitungen haben mit 56,4 % fast denselben Anteil an Nennungen wie soziale Medien. Auch Zusendungen und Broschüren wurden vergleichsweise häufig genannt (36,4 % und 30,3 %). In die Kategorie der traditionellen Medien fallen auch Radio und Fernsehen, die von 44,8 % als Informationsquelle für Kulturveranstaltungen genannt wurden.

Nutzung von Kultur- und Freizeitangeboten: Zur Einschätzung des Kultur- und Freizeitverhaltens der Befragten wurde erhoben, wie oft diese in den vergangenen zwölf Monaten verschiedene diesbezügliche Angebote besucht hatten. Die Zuordnung der einzelnen Angebote zu den verschiedenen Bereichen (Hochkultureller, popkultureller und Freizeitbereich; siehe Abbildung 44 bis 47) erfolgte in Orientierung an theoretische Konzepte.

Abbildung 44 zeigt zunächst die Besuchshäufigkeit von hochkulturellen Angeboten. Innerhalb davon weisen Museen den höchsten Anteil an Befragten (10,9 %) auf, die dieses Kulturangebot häufiger als viermal in den vergangenen zwölf Monaten in Anspruch genommen haben. Bei Ausstellungen gaben 31,6 %, bei Kunstmuseen immerhin noch 21,9 % der Befragten an, mindestens zweimal in den vergangenen zwölf Monaten dort gewesen zu sein. Damit können im „hochkulturell“ geprägten Bereich lediglich Theater einigermaßen mithalten (19,4 % machten dieselbe Angabe für große Bühnen, 26,4 % für kleine Bühnen). Bei allen anderen Angeboten nimmt der entsprechende Anteil an Befragten stetig ab: von 17,3 % bei Konzerten klassischer Musik zu 10,4 % bei Literaturveranstaltungen, zu 10,3 % bei Musicals und Revuen bis hin zu 4,7 % bei Tanz und Ballett und 4,0 % im Falle der Oper und Operetten.

Abbildung 44: Besuche von hochkulturellen Angeboten in den vergangenen zwölf Monaten

Auch im Vergleich zu popkulturellen Angeboten schneiden Museen gut ab. Wie in Abbildung 45 ersichtlich, können lediglich Kino und Filmveranstaltungen (46,3 %) sowie Pop-, Rock- und Jazzkonzerte (29,5 %) ähnlich hohe Werte vorweisen, was den Anteil an Befragten angeht, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens zweimal dort waren (im Falle von Museen handelt es sich um 44,6 % der Befragten). Der Anteil an Personen, die in den vergangenen zwölf Monaten mindestens zweimal bei einer Volkskulturveranstaltung (15,0 %), einem Volksmusikkonzert (12,4 %) oder einem Schlager- oder volkstümlichen Konzert (7,5 %) waren, liegt jeweils unter 20 %. Dies gilt auch für Kabaretts oder Comedy-Vorstellungen, die 18,5 % der Befragten mindestens zweimal im vergangenen Jahr besucht hatten.

Abbildung 45: Besuche von Volks- und Popkulturveranstaltungen in den vergangenen zwölf Monaten

In Abbildung 46 sind weitere Freizeitangebote und deren Besuchshäufigkeit in den vergangenen zwölf Monaten angeführt. Schwimmbäder (66,7 %) und Sportveranstaltungen (46,7 %) wurden jeweils von einem relativ hohen Anteil der Befragten mindestens zweimal im vergangenen Jahr besucht. Ein Besuch im Tierpark (33,1 %) oder einer Messe fand bei einem geringeren Anteil der Befragten zweimal im vergangenen Jahr oder öfter statt. Anzumerken ist, dass der Anteil derjenigen, die nie eine derartige Veranstaltung in den vergangenen zwölf Monaten besucht hatten, bei Messen, Sportveranstaltungen und Tierparks in etwa gleich groß ist (zwischen 36,7 % und 40,6 %). Der Anteil der Nicht-Besucher:innen ist bei Volkshochschulkursen mit 82,3 % am höchsten und bei Schwimmbädern mit 23,3 % am niedrigsten.

Abbildung 46: Besuche von Freizeitangeboten in den vergangenen zwölf Monaten

Faktorenanalyse zu Kultur- und Freizeitangeboten: Zur Überprüfung der (theoriebasierten) Zuordnung der einzelnen Angebote zu den drei beschriebenen Bereichen erfolgte eine explorative Faktorenanalyse. Diese bestätigte die theoretisch angenommene Zuordnung teilweise, führte insgesamt jedoch zu fünf Faktoren, mit denen 35 % der Varianz erklärt werden können. Das Kaiser-Meyer-Olkin Kriterium lag bei 0,85. Im Scree-Plot zeigte sich, dass der Eigenwert des fünften Faktors

nur noch knapp über eins lag. Er wird aus den Items „Musicals / Revuen / Varietés / Shows“ und „Kabarett / Comedy“ gebildet. Würde man diesen Faktor weglassen, würden die Items auf den Faktor 1 laden. Die Itemladungen ergaben die im Folgenden aufgelistete Zuordnung:

Faktor 1

- Theateraufführungen an den größeren Bundes- oder Landestheatern
- Theateraufführungen an kleineren Bühnen, Alternativ-Theater
- Oper, Operetten
- Konzerte klassischer Musik
- Museen
- Lesungen, Literaturveranstaltungen
- Tanz / Ballett
- Ausstellungen

Faktor 2

- Volksmusik- Konzerte
- Schlager- oder volkstümliche Konzerte
- Volkskultur-Veranstaltungen

Faktor 3

- Unterhaltung
- Filmvorführungen (z.B. Alpinale) / Kino
- Sportveranstaltungen
- Messen
- Zoo / Tierpark
- Schwimmbad / Strandbad / Hallenbad

Faktor 4

- Pop-, Rock-, Jazz-Konzerte und Ähnliches
- Festivals

Faktor 5

- Musicals / Revuen / Varietés / Shows
- Kabarett / Comedy

Faktor 1 beinhaltet kulturelle Angebote, die – um es mit Schulze (1995; siehe Abschnitt 2.1.2) auszudrücken – einer hochkulturellen Alltagsästhetik entsprechen. Schulze hatte diese Ästhetik im „Niveaumilieu“ verortet. Mit Bourdieu gesprochen, handelt es sich bei Faktor 1 um Angebote des „legitimen Geschmacks“ (Bourdieu 2018; siehe Abschnitt 2.1.1). Faktor 2 beinhaltet Angebote, die Schulze (1995) eher einem Trivialschema alltagskultureller Ästhetik zuordnen würde, wie sie für das „Harmoniemilieu“ kennzeichnend ist. Im Sinne Bourdieus (2018) handelt es sich um Angebote des „populären“ Geschmacks, von dem sich die Angehörigen höherer Schichten abgrenzen. In Faktor 3 sind allgemeine, nicht ausschließlich kulturell geprägte Angebote zusammengefasst. In Faktor 4 finden sich Pop-, Rock-, Jazz-Konzerte und Ähnliches sowie der Besuch von Festivals. Faktor 5 umfasst Musicals und Kabarett- resp. Comedyveranstaltungen, wobei diese bei Weglassung eines eigenen Faktors auf Faktor 1 laden würden und somit den eher hochkulturell geprägten Angeboten zuzuordnen wären.

Besuche von verschiedenen Museumsarten: Alle Befragten, die angegeben hatten, mindestens einmal in den vergangenen zwölf Monaten ein Museum oder Kunstmuseum besucht zu haben (n = 900), wurden in einer Folgefrage um weitere Spezifikationen zur Art des Museums gebeten. Die Ergebnisse sind in Abbildung 47 dargestellt. In den vergangenen zwölf Monaten hatte rund ein Fünftel der Befragten mindestens zweimal ein Kunstmuseum besucht (21,9 %). Bei Schloss- und Burgmuseen liegt dieser Anteil an Befragten bei 15,0 %, bei Museen mit Fokus auf Orts- und Regionalgeschichte bei 12,7 %, bei naturkundlichen Museen bei 12,6 % und im Falle von naturwissenschaftlichen und technischen Museen bei 9,9 %.

Abbildung 47: Besuche von verschiedenen Museumsarten in den vergangenen zwölf Monaten

Einschätzung des eigenen Kulturverhaltens: Die Ergebnisse in Abbildung 48 legen nahe, dass das Interesse am Besuch von Kulturinstitutionen und -anlässen wie Museen, Theatern oder Konzerten prinzipiell als eher hoch einzustufen ist. 20,8 % der Befragten gaben an, überhaupt kein oder eher wenig Interesse an solchen Dingen zu haben. Der Eindruck, sich bei kulturellen Veranstaltungen und Kulturbesuchen häufig nicht ganz wohlfühlen, betrifft einen nicht unbedeutenden Anteil der Befragten: 23,5 % würden dieser Aussage (eher) zustimmen. Über die Hälfte der Befragten (52,7 %) stimmte der Aussage (eher) zu, dass sie Museen, Theater, klassische Konzerte, Opern oder Tanzvorstellungen gerne häufiger besuchen würden. 84,9 % der Befragten stimmten der Aussage (eher) zu, dass ein Kulturbesuch aus Neugierde, Interesse und um sich zu informieren gemacht würde.

Abbildung 48: Einschätzung des eigenen Kulturverhaltens I

7,5 % der Befragten können der Aussage, dass ihr Alter den Zugang zu Kulturinstitutionen erschwert, (eher) zustimmen (Abbildung 49). Unter Berücksichtigung, dass die Altersgruppe der Über-60-Jährigen in dieser Studie mit 21,2 % im Vergleich zu 29,3 % in der Gesamtbevölkerung leicht unterrepräsentiert ist, gewinnen diese Befunde zusätzliches Gewicht. 4,4 % der Befragten teilen die Einschätzung, dass ihr Gesundheitszustand oder eine Behinderung sie am Zugang zu Kulturinstitutionen hindern. Der Aussage, aufgrund der eigenen Herkunft, Religion oder Hautfarbe beim Besuch von Kulturinstitutionen und -anlässen diskriminiert zu werden, stimmten 2,9 % der Befragten (eher) zu. Über die Hälfte der Befragten (60,0 %) stimmte der Aussage (eher) zu, dass sie nicht genug Zeit hätten, um (mehr) kulturelle Aktivitäten zu unternehmen. In Abgleich mit den Ergebnissen aus Abbildung 48 scheint sich hier eine gewisse Diskrepanz zwischen Wünschen und Möglichkeiten abzuzeichnen.

Abbildung 49: Einschätzung des eigenen Kulturverhaltens II

Lebensstiltypen

In der Verteilung der Lebensstiltypen nach Otte (2019) zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen der Stichprobe und der beiden zum Vergleich herangezogenen Erhebungen für Deutschland (Otte 2019) und Berlin (Allmanritter et al. 2020).

Tabelle 7: Verteilung von Lebensstiltypen nach Otte (2019) in verschiedenen Erhebungen

	% Bevölkerungsbefragung	% Berlin (Allmanritter et al. 2020)	% Deutschland (Otte 2019)
Konservativ Gehobene	8,1	6	4,5
Liberal Gehobene	15,1	14	10,9
Innovativ Gehobene	12,5	15	7,4
Konventionalisten	11,2	9	11,7
Mittelständische	15,5	16	16,9
Hedonisten	9,2	11	6,8
Bodenständig Traditionelle	11,3	10	18,9
Heimzentrierte	12,3	13	17,6
Unterhaltungssuchende	4,7	7	5,3

Im Hinblick auf die soziodemografische Zusammensetzung der Lebensstiltypen zeigen sich jedoch teilweise Unterschiede zur bestehenden Forschung und Literatur (Tabelle 8).

Tabelle 8: Soziodemografische Charakteristika der Lebensstiltypen

Ausstattungs niveau			
gehoben	Konservativ Gehobene Alter: Ø 32 J. M 43 %, F 57 % HÄE 1.902 € ISCED-Level 0-2: 23,6 % 3-4: 25 % 5: 28 % 6-8: 24 % Hochschule: 23 %	Liberal Gehobene Alter: Ø 38 J. M 39%, F 61% HÄE 2.082 € ISCED-Level 0-2: 17% 3-4: 39 % 5: 30 % 6-8: 14 % Hochschule: 14 %	Innovativ Gehobene Alter: Ø 47 J. M 37%, F 62 % ¹ HÄE 1.965 € ISCED-Level 0-2: 11 % 3-4: 44 % 5: 35 % 6-8: 9 % Hochschule: 9 %
	Konventionalisten Alter: Ø 40 J. M 48 %, F 52 % HÄE 2.491 € ISCED-Level 0-2: 9 % 3-4: 19 % 5: 34 % 6-8: 39 % Hochschule: 38 %	Mittelständische Alter: Ø 46 J. M 47 %, F 52 % ¹ HÄE 2.453 € ISCED-Level 0-2: 8 % 3-4: 31 % 5: 36 % 6-8: 25 % Hochschule: 24 %	Hedonisten Alter: Ø 53 J. M 43 %, F 57 % HÄE 2.521 € ISCED-Level 0-2: 9 % 3-4: 48 % 5: 23 % 6-8: 20 % Hochschule: 19 %
	Bodenständig Traditionelle Alter: Ø 45 J. M 48 %, F 52 % HÄE 3.130 € ISCED-Level 0-2: 6 % 3-4: 16 % 5: 29 % 6-8: 49 % Hochschule: 48,7 %	Heimzentrierte Alter: Ø 49 J. M 48 %, F 52 % HÄE 3.087 € ISCED-Level 0-2: 10 % 3-4: 20 % 5: 33 % 6-8: 38 % Hochschule: 37 %	Unterhaltungssuchende Alter: Ø 53 J. M 35%, F 65 % HÄE 2.593 € ISCED-Level 0-2: 5 % 3-4: 47 % 5: 20 % 6-8: 28 % Hochschule: 27 %
niedrig	Traditional, biogr. Schließung	Teilmodern, biogr. Konsolidierung	Modern, biogr. Offenheit
			<i>Zeitlichkeit</i>

¹Inter / Trans / Offen = 1 %; Abkürzung HÄE = Haushaltsäquivalenzeinkommen (netto)

Folgende Unterschiede bestehen zur bestehenden Forschung und Literatur:

- Konservativ Gehobene: Die Befragten mit diesem Lebensstil sind viel jünger als die Konservativ Gehobenen in der Erhebung bei Otte (2019). Zudem ist ihr Haushaltseinkommen geringer.
- Konventionalisten: Auffällig in dieser Gruppe ist das relativ hohe formale Bildungsniveau. 38 % der Befragten verfügen über einen Hochschulabschluss (im Vergleich dazu liegt der Wert in der Untersuchung für Deutschland bei 14 %).
- Bodenständig Traditionelle: Die Befragten weisen ein höheres formales Bildungsniveau und ein höheres Haushaltseinkommen auf als die Angehörigen dieses Segments in der Referenzbefragung.
- Liberal Gehobene: Die Befragten, die diesem Lebensstil zuzuordnen sind, haben ein unerwartet niedrigeres formales Bildungsniveau als in der Referenzstudie. Vor allem der Anteil der Hochschulabsolvent:innen liegt mit 14 % unter dem Wert in der Literatur (34 %).
- Heimzentrierte: Die Befragten in diesem Segment haben ein höheres formales Bildungs- und Einkommensniveau als in der Literatur.
- Innovativ Gehobene: Bei diesem Segment ist das Bildungs- und Einkommensniveau niedriger als in der Literatur.
- Hedonisten: Die diesem Typus zugeordneten Befragten sind im Schnitt älter als aus der Literatur hätte erwartet werden können.
- Unterhaltungssuchende: Bei diesem Segment sticht das hohe Durchschnittsalter der Befragten sowie ihr hohes formales Bildungsniveau hervor.

Besonders bei den Typen, die von Otte nicht der Kategorie der "Gehobenen" zugeordnet werden, zeigen sich Abweichungen nach oben, insbesondere in Bezug auf das Einkommen und das formale Bildungsniveau. Die Vermutung, dass es sich hierbei um eine „bodenständig – traditionelle“ und „heimzentrierte“ Facharbeiter:innen-Elite mit hohem Einkommen und hoher formaler Bildung (in vermutlich technisch-wirtschaftlichen Zweigen) handelt, ist für das von einem großen sekundären Sektor gekennzeichnete, ansonsten aber eher ländlich geprägte Vorarlberg nicht unplausibel. Diese Facharbeiter:innen-Elite scheint trotzdem eher zu einem sparsamen Investitionsverhalten bei kulturellen Ausgaben und zu einer biografischen Geschlossenheit zu neigen, einer Einstellung also, die nicht sehr veränderungsorientiert ist.

Der stellenweise hohe Frauenanteil, etwa bei den „Liberal Gehobenen“ und „Innovativ Gehobenen“, könnte eine Erklärung für die beschriebenen Einkommensabweichungen sein. Weiterführende Analysen bestätigten Einkommensunterschiede nach Geschlecht: Frauen weisen mit einem durchschnittlichen monatlichen Haushaltsäquivalenzeinkommen von 2.341,92 € einen signifikant niedrigeren Wert ($p < 0,001$) als Männer (2.630,24 €) auf. Die Unterschiede dürften bei Betrachtung des individuellen Monatseinkommens noch größer ausfallen als mit Blick auf das Haushaltseinkommen. Ebenso ins Gewicht fällt wohl das Alter der weiblichen Befragten. Diese sind mit einem mittleren Alter von 42,5 Jahren signifikant jünger ($p < 0,001$) als männliche Befragte (46,3 Jahre). Im Bereich der formalen Bildung konnten hingegen keine geschlechterspezifischen Unterschiede festgestellt werden. Die Stichprobe ist durch einen großen Anteil höher gebildeter Frauen geprägt, die aber ein signifikant niedrigeres Einkommen als Männer vorweisen und zudem signifikant jünger sind als die männlichen Befragten. Dies kann eine mögliche Erklärung für die beschriebenen Abweichungen in den Ergebnissen zu den Lebensstiltypen sein. Ebenfalls zu bedenken sind Verzerrungen in der Gesamtstichprobe im Hinblick auf das Bildungsniveau und Alter im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Während die Befragten eine höhere Bildung als die Gesamtbevölkerung vorweisen, sind sie aber auch um einiges jünger.

Multivariate Analysen

Für die Analyse des Einflusses sozioökonomischer Faktoren auf das Freizeit- und Kulturverhalten sowie auf die Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“ wurden auf Basis der jeweiligen Skalen Mittelwertindizes erstellt. Diese wurden für jeden Faktor so berechnet, dass ein höherer Wert mit einer höheren Zustimmung zu der Aussage / mit einem häufigeren Besuch übereinstimmt (das bedeutet, dass manche Items umgepolt werden mussten).

Einflussfaktoren auf das Kulturverhalten: Zunächst wurde getestet, wie sich die einzelnen Lebensstiltypen in der Nutzung von hochkulturellen Angeboten unterscheidet. Die Unterschiede zwischen den Gruppen sind signifikant ($p < 0,001$).

Wie in Abbildung 50 ersichtlich, fallen die Ergebnisse anders als erwartet aus. Die drei von Otte (2019) als „gehoben“ bezeichneten Lebensstiltypen unterscheiden sich signifikant von fast allen anderen Gruppen, aber nicht, wie erwartet, indem sie diese Angebote stärker nutzen, sondern weniger. Dieses

Ergebnis muss vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Besonderheiten der Lebensstilanalyse für Vorarlberg gesehen werden. Gerade die „gehobenen“ Lebensstiltypen unterscheiden sich markant von bislang in der Literatur berichteten Befunden.

Abbildung 50: Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 1)

In Bezug auf Aktivitäten aus Faktor 2 (also solchen, die einer trivialen Alltagsästhetik entsprechen) kann festgestellt werden, dass es bei keinem Lebensstiltypus ein besonders ausgeprägtes Besuchsverhalten gibt. Eine Ausnahme, die Abbildung 51 nahelegen würde, wäre die Gruppe der „Unterhaltungssuchenden“. Das würde zwar mit den Ergebnissen aus der Literatur übereinstimmen, jedoch besteht kein signifikanter Unterschied zu den anderen Typen ($p = 0,087$).

Abbildung 51: Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 2)

Dasselbe gilt für das Besuchsverhalten der Lebensstiltypen auf Kulturaktivitäten in Faktor 3, die eher der spannungsvollen Alltagsästhetik entsprechen (Film, Sport). Aus der grafischen Darstellung (Abbildung 52) können die „Innovativ Gehobenen“ als eine Gruppe identifiziert werden, die diesem Kulturangebot am ehesten abgeneigt ist. Der Unterschied zu den anderen Typen ist aber (nach Bonferroni-Korrektur) nicht signifikant ($p > 0,05$).

Abbildung 52: Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 3)

Beim Besuch von Festivals und Rock-, Pop- und Jazzkonzerten (Faktor 4) können Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen festgestellt werden ($p < 0,001$). Die Gruppe der „Innovativ Gehobenen“ besuchen solche Veranstaltungen signifikant seltener als „Liberal-Gehobene“ und die „Mittelständischen“. Ein Typus, der diese Veranstaltungen hingegen eher häufig besucht, sind die „Bodenständig Traditionellen“, die sich darin signifikant von den Unterhaltungssuchenden und den „Liberal Gehobenen“ unterscheiden. Auch der Unterschied zwischen „Hedonisten“ und „Konventionalisten“ ist signifikant, wobei letztere die Angebote häufiger wahrnehmen.

Abbildung 53: Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 4)

Auch im Besuchsverhalten von Musicals und Kabarettvorstellungen (Faktor 5) bestehen Unterschiede zwischen den Lebensstiltypen ($p < 0,001$). Hier unterscheiden sich vor allem die „Konservativ Gehobenen“ signifikant von den meisten anderen Gruppen („Konventionalisten“, „Heimzentrierte“, „Unterhaltungssuchende“). Die Gruppe der „Heimzentrierten“, die dieses Angebot am meisten anspricht, unterscheiden sich zudem signifikant von den „Liberal Gehobenen“. Die drei „gehobenen“ Gruppen sind zusammen mit den „Mittelständischen“ jene Gruppen, die die Angebote aus Faktor 5 (Musicals und Kabarett) am seltensten wahrnehmen (Abbildung 54).

Abbildung 54: Lebensstil-Effekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 5)

Beim Besuchsverhalten von Kulturaktivitäten, die eher der hochkulturellen Alltagsästhetik entsprechen (Faktor 1), zeigen sich signifikante Unterschiede nach dem Bildungsniveau der Befragten ($p < 0,001$). Wie in Abbildung 55 ersichtlich, ist die Gruppe mit einem formalen (ISCED-)Bildungslevel von 3-4 verhaltener als die anderen Bildungsgruppen. Der signifikante Unterschied zum ISCED-Level 0-2 könnte auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass in diesem Segment auch Schüler:innen vertreten sind, die ihren Abschluss noch vor sich haben. Für diese Annahme würde der sehr viel geringere Altersdurchschnitt in dieser Gruppe sprechen (mittleres Alter von 38 Jahren im Vergleich zu 48 Jahren bei den ISCED-Level 3-4, 43 Jahre beim ISCED-Level 5 und 44 Jahre bei den ISCED-Leveln 6-8).

Abbildung 55: Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 1)

Bei Kulturaktivitäten, die einem Trivialschema alltagskultureller Ästhetik entsprechen (Faktor 2) sticht die Gruppe mit Hochschulabschluss als diejenige heraus, bei der das Besuchsverhalten am schwächsten ausgeprägt ist. Die Unterschiede zu den anderen Gruppen sind signifikant ($p = 0,002$) (Abbildung 56).

Abbildung 56: Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 2)

Bei Kulturaktivitäten, die eher der spannungsvollen Alltagsästhetik entsprechen (Faktor 3) ergeben sich (nach Bonferroni-Korrektur) keine signifikanten Unterschiede nach Bildungsgruppen (Abbildung 57).

Abbildung 57: Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 3)

Bei Festivals und Konzerten, also denjenigen Kulturangeboten, die in Faktor 4 zusammengefasst wurden, gibt es signifikante Unterschiede im Besuchsverhalten zwischen den ISCED-Bildungsleveln ($p = 0,007$). In Abbildung 58 kann bei den ISCED-Levels 0-2 ein ausgeprägteres Besuchsverhalten als bei den drei anderen Gruppen festgestellt werden. Der Unterschied ist aber nur im Verhältnis zu den ISCED-Levels 3-4 signifikant ($p = 0,008$). Wiederum kann ein Zusammenhang mit dem in dieser Gruppe niedrigem Durchschnittsalter vermutet werden.

Abbildung 58: Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 4)

Im Besuchsverhalten von Kulturaktivitäten aus Faktor 5 (Musicals und Kabarett) können keine Unterschiede zwischen den vier Bildungsgruppen festgestellt werden ($p = 0,162$; Abbildung 59).

Abbildung 59: Bildungseffekte auf den Konsum von Kulturaktivitäten (Faktor 5)

Einflussfaktoren auf die Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“: Die Items zu den Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“ wurden in zwei Indizes zusammengefasst: ein Index, der konservative Haltungen gegenüber dem Thema „Neue Museumswelten“ widerspiegelt, und ein

Index, in welchem die (offenere) Einstellung zum Ausdruck kommt, Museen müssten auf ihr Publikum eingehen und könnten dazu auch digitale Mittel verwenden. Keiner der beiden Indizes erfüllte die Bedingungen für eine Normalverteilung, weshalb nicht-parametrische Tests zur Berechnung der Unterschiede verwendet wurden.

Beim Index zu konservativen Haltungen zum Thema „Neue Museumswelten“ zeigten sich signifikante Unterschiede nach Geschlecht. Frauen zeigten dabei eine signifikant stärkere Ausprägung als Männer (Md Frauen = 2,6 vs. Männer = 2,3; $p = 0,035$) (Abbildung 60). Die Gruppe „inter, trans, divers, offen“ war für den Einbezug in die Analyse zu klein.

Abbildung 60: Geschlechterunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

Auch das Alter steht in einem signifikanten Zusammenhang zu konservativen Einstellungen zum Thema „Neue Museumswelten“. Ältere Befragte weisen dabei eine signifikant stärkere Ausprägung auf als jüngere Befragte ($p < 0,001$). Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse zeigt sich zudem, dass es eine klare Trennung in zwei Gruppen gibt. Personen ab 45 Jahren weisen eine signifikant stärkere Ausprägung von konservativen Haltungen auf als Personen unter 45 Jahren. Die zwei ältesten Altersgruppen (45 bis 59 Jahre und 60plus) weisen jeweils signifikante Unterschiede zu den beiden jüngeren Altersgruppen auf, unterscheiden sich in ihrer Einstellung aber nicht voneinander, wie es auch auf die beiden jüngeren Altersgruppen (15 bis 29 Jahre und 30 bis 44 Jahre) zutrifft.

Abbildung 61: Altersunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

Weitere Analysen zeigen, dass die Bildungsgruppe mit ISCED-Level 3-4 eine signifikant stärkere Ausprägung von konservativen Haltungen als die anderen Bildungsgruppen aufweist (Md = 2,7, $p < 0,05$). Personen mit mittlerer Bildung (Matura oder Meisterausbildung) stimmten den konservativen

Aussagen signifikant stärker zu als Personen mit formal entweder sehr hoher oder sehr niedriger Bildung.

Abbildung 62: Bildungsunterschiede in der konservativen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

Der zweite Index repräsentiert vergleichsweise offenere Haltungen zum Thema „Neue Museumswelten“ und enthält Aussagen wie „Es sollte mehr digitale Angebote in den Ausstellungen der Vorarlberger Museen geben“, „Es sollte mehr digitale Angebote der Vorarlberger Museen für zuhause geben“, „Eine Virtual-Reality-Ausstellung würde mich sehr interessieren“ etc. Männer weisen eine signifikant stärkere Ausprägung dieses Indexes auf als Frauen ($p = 0,02$) (Abbildung 63). Die Gruppe „inter, trans, divers, offen“ war für den Einbezug in die Analyse zu klein.

Abbildung 63: Geschlechterunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

In Abbildung 64 kann auf den ersten Blick eine mit zunehmendem Alter sinkende Ausprägung einer offenen Haltung gegenüber dem Thema „Neue Museumswelten“ erkannt werden. Allerdings gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen 15- bis 29-Jährigen und 30- bis 44-Jährigen sowie keine zwischen 45- bis 59-Jährigen und Personen im Alter von 60plus. Alle anderen Paarungen weisen signifikante Unterschiede auf (15-29 Jahre vs. 45-59 Jahre, $p < 0,001$; 30-44 Jahre vs. 45-59 Jahre, $p = 0,004$; 15-29 Jahre vs. 60plus, $p = 0,001$; 30-44 Jahre vs. 60plus, $p = 0,022$). Wie bei den

konservativen Haltungen ist es die Altersgrenze von etwa 45 Jahren, bei der sich eine Verringerung offener Haltungen gegenüber „Neuen Museumswelten“ abzeichnet.

Abbildung 64: Altersunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

Nach Bildungsgruppen betrachtet, weisen Personen mit ISCED-Level 3-4 die geringste Ausprägung des Index zu offenen Haltungen gegenüber dem Thema „Neue Museumswelten“ auf (Abbildung 65). Personen mit Matura oder Meisterausbildung unterscheiden sich signifikant von allen anderen Bildungsgruppen ($p \leq 0,001$).

Abbildung 65: Bildungsunterschiede in der offenen Haltung zum Thema „Neue Museumswelten“

Zusammenfassend tendieren Männer, jüngere Befragte und Personen mit niedrigem und hohem formalem Bildungsabschluss zu einem Museum der Zukunft, welches tendenziell mehr digitale Elemente integriert, bei der Vermittlung stärker auf XR (Virtual Reality und Augmented Reality) setzt und einen Ansatz verfolgt, bei dem die Museen aktiv auf ihr Publikum zugehen.

Dass sich sowohl Menschen mit geringer als auch solche mit hoher Bildung in ähnlicher Weise eher für ein digitaleres, interaktiveres Museum begeistern können als Menschen mit mittlerer Bildung – hier also ein nicht-linearer Zusammenhang zu bestehen scheint – ist mit Blick auf qualitative Ergebnisse erklärbar. Es kann hypothetisch davon ausgegangen werden, dass zwar Menschen sowohl mit geringerer als auch mit höherer Bildung zwar beide eine andere als die konservativ-traditionelle Gestaltungsform von Museen präferieren würden, vermutlich aber durchaus mit unterschiedlichen Ausgestaltungen eines interaktiveren Ansatzes. Die Ergebnisse sollten also nicht in den vorschnellen Schluss münden, dass beide Gruppen aufgrund ähnlicher Einschätzungen auch dieselben Wünsche und Bedürfnisse hätten. Um Ableitungen für konkrete Ausgestaltungen der befürworteten moderneren Museumskonzeptionen zu ziehen, wären weiter- und tiefergehende Untersuchungen notwendig.

4.2 QUALITATIVE ERHEBUNGEN

4.2.1 (Nicht-)Besucher:innen-Forschung im Stapferhaus

Leticia Labaronne, Lara Leuschen

Bei der Datenanalyse des standardisierten Fragebogens der Phase 1 (Befragung vor dem Museumbesuch) konnte festgestellt werden, dass nur sieben Personen in die Kategorie der Nicht-Besucher:innen (im Sinne von „Nie-Besucher:innen“) fallen und eine weitere Segmentierung des Datensatzes notwendig ist. 27 Personen konnten der Kategorie „Fast-Besucher:innen“ zugeteilt werden (sie besuchen zwar Museen oder Ausstellungen, waren aber noch nie im Stapferhaus). Bei den übrigen 16 Studienteilnehmer:innen handelte es sich um Personen, die bereits im Stapferhaus waren und damit nicht zur Zielgruppe des Forschungsprojekts gehörten. Als häufigste Gründe für den bisherigen Nicht-Besuch wurden von den „Nie-Besucher:innen“ und „Fast-Besucher:innen“ die Barrieren Zeitmangel und fehlende Begleitung angegeben. Zudem konnte festgestellt werden, dass ein eher negatives Image gegenüber Museen besteht und sie als wenig aktuell und interaktiv wahrgenommen werden. Zusätzlich zu den Gründen für den Nicht-Besuch wurden auch solche für die Teilnahme an der Studie erhoben, wobei am häufigsten das Interesse an der Ausstellung *Geschlecht* und die Begleitung angegeben wurden.

Bei der Auswertung der Phase 2 und 3 (Eindrücke während der Ausstellung und Befragung nach dem Museumbesuch) wurde auf das größte Sample der „Fast-Besucher:innen“ zurückgegriffen (n = 27). 92 % gaben an, dass sie mit ihrem Besuch zufrieden oder eher zufrieden sind (n = 22) und sie die Ausstellung grundsätzlich weiterempfehlen würden (n = 23). Am stärksten stimmten die „Fast-Besucher:innen“ den Aussagen zu, dass die Ausstellung gut verständlich war und zum Nachdenken über die Gesellschaft angeregt hat (n = 22). Zudem waren über drei Viertel der Ansicht, dass sie Neues gelernt haben, die Ausstellung soziale Interaktionen gefördert hat und sie neue Erfahrungen sammeln konnten (n = 24). Bei der Rezeption des Ausstellungsexponats wurden Worte wie lustig, informativ und aufklärend am häufigsten genannt.

Die beiden durchführenden Forscherinnen zogen in einer Publikation zu der vorliegenden Fallstudie (Leuschen & Labaronne 2023) das folgende Fazit:

„Die Fallstudie Stapferhaus mit Fokus auf Rezeptionsforschung hat bereits in der Initiierungsphase Limitationen offengelegt. Aufgrund des geringen Datenrücklaufs von ‚Nie-Besucher:innen‘ konnten in der Studie lediglich valide Erkenntnisse über die Gruppe der ‚Fast-Besucher:innen‘ gewonnen werden. Das tatsächliche Besuchsverhalten der Studienteilnehmer:innen sowie die eher zurückhaltende Resonanz auf den breitgestreuten Teilnahmeaufruf zeigen typische Herausforderungen der Nicht-Besucher:innen-Forschung auf. Um die Datenrepräsentativität zu gewährleisten, bedarf es einer kriterienbasierten Analyse und Segmentierung der Nicht-Besucher:innen-Gruppe sowie Beharrlichkeit und Kreativität bei der Gewinnung der Studienteilnehmer:innen. Zudem stellt sich die Frage, welche Anreize für eine Teilnahme an der Studie geschaffen werden können, um eine Teilnahme von ‚Besucher:innen‘ vorzubeugen.“

Seitens Kulturmanagementforschung stellt insbesondere im Bereich der qualitativen Rezeptionsforschung die Erprobung von neuen methodischen Ansätzen (z. B. Mixed-Methods-Ansatz) eine wichtige Voraussetzung für die Implementierung der Nicht-Besucher:innen-Forschung dar, wobei die Fallstudie einen ersten Anknüpfungspunkt bietet.

Eine weitere Herausforderung auf kulturbetrieblicher Ebene stellt auch der Kostenfaktor dar: Nicht-Besucher:innen-Studien sind ressourcenintensiv und erfordern ein entsprechendes Budget sowie Know-how. Zur Konzeption der Studie sowie einer erfolgreichen Übersetzung in das kulturbetriebliche Audience Development bedarf es zudem eine enge Zusammenarbeit zwischen Kulturmarketing und Kulturvermittlung. Integriert in die betriebliche Audience-Development-Strategie, können Erkenntnisse aus der Nicht-Besucher:innen-Forschung jedoch maßgeblich zu einem Publikumsgewinn und damit einer Steigerung der Relevanz von Museen in der Gesellschaft beitragen.“

4.2.2 Nicht-Besucher:innen-Forschung mit Jugendlichen

Lukas Arnold, Fabian A. Rebitzer

Jugendliche, die ein Ausbildungsprogramm zur Erreichung des Pflichtschulabschluss besuchten, wurden zu einem Besuch im *vorarlberg museum* eingeladen. Vor und nach ihrem Museumsbesuch wurden sie befragt und während ihres Besuchs von Forscher:innen beobachtet. Die Ergebnisse dieser Erhebung sind im Folgenden zusammengefasst.

Als einleitende Ergänzung seien vorab einige Ergebnisse aus den quantitativen Befragungen dargestellt, speziell mit Blick auf Jugendliche: 310 Teilnehmer:innen der Publikumsbefragung waren zwischen 16 und 29 Jahre alt ($M = 24 \pm 3$; $Min = 16$, $Max = 29$). 59 % ($n = 183$) befanden sich in einer laufenden Ausbildung. Zum größten Teil stammten sie aus den Ländern der DACH-Region (95 %). In der Gruppe der jugendlichen Museumsbesucher:innen sind bildungsferne Jugendliche unterrepräsentiert. Der Anteil an Personen mit mindestens Matura liegt bei über 80 % (in der österreichischen Bevölkerung beträgt dieser Anteil unter Gleichaltrigen 35 %; Statistik Austria 2023a). Mit 77 % sehr hoch ist zudem der Anteil der Studierenden innerhalb der Gruppe derjenigen, die sich in einer laufenden Ausbildung befinden. Vergleicht man das wiederum mit Studierendenquoten für Österreich, so kommt man auf einen Anteil von 18 % innerhalb dieser Altersgruppe (ebd.). 78 % der Befragten gaben an, bereits als Kind Museen besucht zu haben (der Großteil davon, 72 %, mit ihren Eltern, 15 % mit der Schule). Hier unterscheiden sich die Nicht-Besucher:innen der vorliegenden Begleitforschung vom Museumspublikum am meisten, wie weiter unten ersichtlich wird. Auch der Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund dürfte geringer ausfallen als in der Gesamtbevölkerung: 79 % der befragten jugendlichen Museumsbesucher:innen gaben „Deutsch“ als Muttersprache an, lediglich 11 % eine andere Sprache und knapp 5 % „Türkisch“. Zum Vergleich dazu ergibt die Erwerbsstatistik der Statistik Austria (2023b) einen Anteil von Personen mit „Migrationshintergrund“ (erster und zweiter Generation) von 29 %.

Beschreibung der Befragten: Das Alter der Jugendlichen lag zwischen 16 und 21 Jahren. Acht von ihnen identifizierten sich als weiblich und sechs als männlich. Die Eltern der Jugendlichen arbeiteten in Berufen im mittleren und unteren Einkommenssegment. Die Hälfte der Jugendlichen machte keine Angabe zur beruflichen Situation der Eltern. Die genannten Berufe der Eltern umfassten: Krankenstand, Installateur:in, Studium, Bauarbeiten, Anlagenbediener:in, Zimmermädchen, Büroassistent:in, Reinigungskraft, Pensionist:in, Verkäufer:in, LKW-Fahrer:in, Gastronomie, Maschinenführer:in, Schneider:in, Baustelle, Schneider:in, Spar und Lehrer:in.

Vor dem Museumsbesuch, für den die Jugendlichen 45 Minuten zur freien Verfügung hatten, wurden sie nach ihren Vorstellungen darüber befragt, was sie von dem anstehenden Besuch bzw. von Museen ganz allgemein erwarten würden. Aus der nachfolgenden Interviewepisode wird deutlich, dass innerhalb der ersten Gruppe lediglich eine vage Vorstellung darüber existierte, was in Museen ausgestellt wird. Es scheint wahrscheinlich, dass Gruppe 1 mit der Fragestellung möglicherweise etwas überfordert war:

Auszug aus dem Transkript⁷ – Gruppe 1:

Jugendliche:r 16: Dinge, die halt in das Museum gehören.

[...]

Pause (6)

Moderator: (lacht)

Pause (3)

Jugendliche:r: °(unverständlich)°

Jugendliche:r: Was soll ich sagen?

Pause (3)

Jugendliche:r: Keine Ahnung, Zeitungen (3) Sachen, die man selbst gemacht hat

Pause (8)

[...]

Jugendliche:r 21: Also ich denke, dass man Kultursachen sieht (.) von Vorarlberg (.) vielleicht sogar von Österreich im Allgemeinen ein bisschen.

mehrere gleichzeitig: °(lachen) (durchgängig)°

Jugendliche:r 21: sehr witzig (.) ähm ja

mehrere gleichzeitig: (lachen)

⁷ (Zeichenerklärung: ° ° leise, (.) kurze Pause, (5) Pause in Sekunden, | gleichzeitiges Sprechen, (5) hintangestellt – Dauer in Sekunden, GROSSBUCHSTABEN laut)

In Gruppe 1 sprach ein:e Jugendliche:r (21) sehr viel, ohne aber Wortführer:in der Gruppe zu sein. Er:Sie stand mit seiner:ihrer Meinung oft gegen die restliche Gruppe. In Gruppe 2 wurde die Frage, was in Museen erwartet werden kann, wie folgt besprochen:

Auszug aus dem Transkript – Gruppe 2:

Moderator: Was ich von euch jetzt vorher gerne noch wissen wollte, ihr wart ja alle schon einmal in einem Museum
mehrere gleichzeitig: ja
Moderator: Und jetzt seid ihr hier wieder bei uns. Und was uns interessieren würde ist, was ihr denn glaubt, was jetzt auf euch zukommt, was ihr erleben könnt, oder was ihr jetzt gleich sehen werdet?
Jugendliche:r: (lacht)
Jugendliche:r 6: Was in der Vergangenheit passiert ist.
Moderator: Ja
Jugendliche:r 6: Oder was die Zukunft ausmachen wird, halt wie das so aussehen könnte.
Moderator: mhm
Jugendliche:r 6: Und oder was (.) wie heißt das?
Jugendliche:r: Krähbein (?) (unverständlich)
Jugendliche:r 6: oder was in der Gegenwart halt so gerade passiert und so. Krach. Halt es ist immer so ein verschiedenes Thema normalerweise, oder?
[...]
Jugendliche:r: Ku! Ku!
Moderator: Was glauben die anderen?
Jugendliche:r 3: Bilder
mehrere gleichzeitig: (lachen)
Moderator: Bilder?
Jugendliche:r 3: Ja
Moderator: Ja, super.
[...]
Jugendliche:r 5: Also Informationen über ein bestimmtes Thema.
Moderator: Mhm
Jugendliche:r 5: Ja
Moderator: Was für Themen könnten das sein?
Jugendliche:r 5: Kommt immer auf die Ausstellung darauf an
[...]
Moderator: Sonst noch Ideen?
Jugendliche:r 4: Alte Gegenstände, halt
[...]
Jugendliche:r: Manchmal sind auch Sachen dabei, wo man herumexperimentieren kann oder?
Moderator: Ja
Jugendliche:r: Experiment
Jugendliche:r: °(unverständlich)°
Jugendliche:r 7: Künstler stellen auch Ausstellungen aus. Aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel aus Amerika. Vielleicht. Und ja.

In dieser Gruppe war die allgemeine Beteiligung an der Diskussion viel größer als in der ersten Gruppe; auch die Vorstellungen über Museen waren konkreter als in Gruppe 1. Ein:e Jugendliche:r (6) sprach sehr viel, was die anderen nach einer gewissen Zeit auch kommentierten. Es herrschte in der Gruppe im Gegensatz zu Gruppe 1 aber relativer Konsens, dass er:sie die Gruppenmeinung einigermaßen treffend wiedergab.

Die Bewertung des Museumsbesuchs fiel in beiden Gruppen positiv aus. In Gruppe 1 äußerte lediglich der:die Jugendliche:r eine gegenläufige Meinung zur Gruppe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte sich heraus, dass er:sie am meisten an Museen interessiert war und eigentlich gerne Museen besuchen würde. Das Angebot des *vorarlberg museums* entsprach nur nicht seinen:ihren Interessen.

Auch in Gruppe 2 fiel das Resümee insgesamt positiv aus. Die Teilnehmer:innen dieser Gruppe trugen zahlreiche Aspekte gleichzeitig vor, die aufgrund der schlecht verständlichen Aufnahme im Transkript nicht gut erfasst werden konnten. Die Resonanz auf die Frage, was ihnen gefallen hat, war jedenfalls umfangreich und positiv. Neben einzelnen Ausstellungsstücken wurden vor allem auch Vorzüge des Gebäudes hervorgehoben.

Aus der Beobachtung ging hervor, dass beide Gruppen bis auf wenige Ausnahmen die Ausstellungen mit Interesse besuchten. Die Jugendlichen verteilten sich auf die verfügbaren Ausstellungen und erkundeten sowohl alle drei Ausstellungsbereiche als auch den Panoramaraum. Dabei war zu beobachten, dass insbesondere interaktive Stationen gut angenommen wurden. Die bereitgestellten Texte erweckten weniger Interesse, was auch im Verlauf des Gesprächs thematisiert wurde.

Auszug aus dem Transkript – Gruppe 2:

Jugendliche:r: | da konnte man so etwas bauen, aber irgendwas so aus diesen Bauklötzen da
Moderator: Die Bauklötze
[...]
Moderator: Und habt ihr irgendwie was lernen können? Also habt ihr Texte gelesen oder irgendwas oder das jetzt weniger?
Jugendliche:r: Nein! Das jetzt eher weniger
Jugendliche:r: | Texte gelesen nicht, nein.

Gruppe 1 teilte die Erfahrung, in der Vergangenheit wenig bis gar nie mit Museen in Kontakt getreten zu sein. Auf die Frage hin, was Museen machen können, um mehr Jugendliche anzusprechen, heben sie die Rolle der Eltern hervor. Sie sprechen damit Themen der Sozialisation und der Erziehung an. Ihrer Meinung nach könnten Museen bis auf eine zielgruppengerechte Werbung und einen verstärkten Internetauftritt wenig tun, um Jugendliche zu erreichen.

Auszug aus dem Transkript – Gruppe 1:

Jugendliche:r: °Weil ich glaube Museen sind nichts für die Jugend.°
Moderator: Ist nichts für die Jugend?
Jugendliche:r: Mhm.
Moderator: Ok. Stimmt das?
Jugendliche:r: (unverständlich)
Jugendliche:r: | Nein
Jugendliche:r 21: | Ich denke, dass die meisten Jugendlichen eher ins Handy gucken und sich nicht für so etwas interessieren.
Jugendliche:r: | (unverständlich)
Jugendliche:r: | Ich denke (unverständlich)
Jugendliche:r: | Ja, ich (unverständlich) auch so etwas
Jugendliche:r 21: Instagram ist halt interessanter oder keine Ahnung, Tik-Tok - Kacke
Jugendliche:r: das ist nicht
Jugendliche:r 21: | (unverständlich)
mehrere gleichzeitig: (lachen leise und tuscheln miteinander) (5)

Auszug aus dem Transkript – Gruppe 1:

Moderator: Was müssten Museen machen, damit mehr Jugendliche sie besuchen?
Jugendliche:r: Museen, nichts. Halt die Eltern.
Moderator: Die Eltern?
Jugendliche:r: Ja.
Moderator: ok
Jugendliche:r: Die müssen mit den Kindern mal so ein bisschen rausgehen, sag ich mal so, oder?
Jugendliche:r 21: Ja. Ich meine heutzutage kriegt ein Kind mit sieben Jahren ein Handy. Ich habe mit 12 ein Handy gekriegt. Aber ich sehe manchmal, wenn ich irgendwo unterwegs bin, sehe ich manchmal ein vierjähriges Kind, das keine Ahnung, Candy Crusher am Handy spielt
Jugendliche:r: | (lacht) ja
Jugendliche:r 21: | Und ich denke mir nur so: sucht euch mal Hobbies? 'Tschuldigung, aber die Eltern sagen so, Drecksbalg nervt, gebe ich dem ein Handy, dann hält es die Klappe.
Jugendliche:r: | ja (lacht)
Jugendliche:r 21: Punkt. Erledigt. Fertig. So, die Eltern gehen da eben sehr viel falsch ran und allgemein finde ich jetzt persönlich, wenn Kinder schon in jungen Jahren sehr viel an diese Medienthemen kommen, dann ist das natürlich interessanter, wie wenn man eine Geschichte aufbaut, oder ihnen keine Ahnung, ein Musikinstrument, statt ein Handy in die Hand drückt. Weil kennt es halt von klein auf und was man von klein auf kennt, ist gut. Haben die Eltern einem gezeigt. Perfekt. Vorbilder, Mutter die ganze Zeit am Handy, Vater die ganze Zeit am Handy, was macht das Kind: am

Handy hocken. Ist ja auch so, dass man sagt, wenn die Eltern Raucher sind, dass es dann sehr wahrscheinlich ist, dass das Kind auch ein Raucher wird. Genauso ist es auch mit Medien und mit anderen Sachen. Die Eltern sind Vorbild. Die Kinder machen es nach.

Jugendliche:r: Ja.

Mit ihren eigenen Eltern besuchten sie Museen nur selten. Dies lag entweder an finanziellen oder zeitlichen Einschränkungen, wie aus den folgenden Interviewauszügen hervorgeht.

Ausschnitt aus dem Transkript – Gruppe 1:

Jugendliche:r 21: Und viele Eltern haben auch nicht die finanziellen Mittel. Museum, ok, ist jetzt nicht wahnsinnig teuer, würde ich jetzt mal sagen, aber die Eltern sagen dann halt, Kind lernt in der Schule, warum sollte ich Geld dafür ausgeben? Dass ich es in irgendein Museum schleppe.

Jugendliche:r: °Was kostet denn ein Eintritt?°

Jugendliche:r: °(unverständlich)°

Jugendliche:r 21: Ich schätze mal so zehn bis zwanzig Euro, im Dreh rum.

Moderator: Wahrscheinlich, ja.

Jugendliche:r: (seufzt)

Jugendliche:r 21: Und in der Schule bekommt man es eigentlich kostenlos, sozusagen. Wenn man die Steuern und so nicht verrechnet.

Ausschnitt aus dem Transkript – Gruppe 1:

Moderator: Hm, ihr habt vorher erwähnt, die Eltern müssten mehr machen. Möchte jemand vielleicht ein bisschen erzählen von, also, quasi wie es bei ihnen zuhause war. Ward ihr in Museen mit euren Eltern? Wie war das bei euch?

Jugendliche:r: Also ich war einmal mit meiner Mama, als ich klein war. Sechs Jahre oder fünf Jahre. In Afghanistan, nicht hier. Ja

Jugendliche:r 21: Also im Allgemeinen, wir hatten meistens nicht die finanziellen Mittel dahin zu gehen oder eben nicht die Zeit, weil meine Eltern beide berufstätig waren, dann war Trennung, meine Mutter war Vollzeit Arbeit. Da war jetzt keine Zeit dafür, aber ich habe halt trotzdem Interesse daran gefunden. Für mich persönlich ähm und hatte da auch so da ein paar Schleichwege, indem ich beispielsweise mal in der Familie herumerzählt habe, ich möchte in ein Museum gehen und da hat mir jemand gesagt, keine Ahnung, ich habe da und da Zeit und ich nehme dich mit ins Museum. Aber prinzipiell kam von meinen Eltern persönlich nicht irgendwas von wegen: hey Museum ist spannend, lass mal hingehen.

Jugendliche:r: Bei mir genauso. Also wirklich jetzt halt.

In Gruppe 2 war die Reaktion des Museumspersonals auch sehr lange Thema der Diskussion. Dass das Verhalten des Museumspersonals die Gruppe beschäftigte, zeigt sich schon daran, dass ein:e Teilnehmer:in das Thema von sich aus ansprach. Immer wieder kam das Gespräch auf die Begegnung mit der Angestellten des Museums zurück.

Die Jugendlichen in Gruppe 2 geben auch an, dass sie unter Umständen wieder ins Museum gehen würden, vorausgesetzt sie würden nicht „angeschnautzt“ werden. Die von einem:einer Teilnehmer:in in scherzhaftem Ton gemachte Bemerkung, dass er:sie erst wiederkommen würde, wenn die Museumspersonalmitarbeiterin entlassen würde, stieß in der Gruppe auf Ablehnung. Die Jugendlichen empfanden eine Kündigung als zu drastische Reaktion. Dennoch verdeutlicht der folgende Ausschnitt aus dem Transkript erneut, dass die Begegnung mit dem Museumspersonal alles andere als positive Eindrücke hinterlassen hat und sich auch auf zukünftige Museumsbesuche auswirken wird.

Auszug aus dem Transkript – Gruppe 2

Moderator: Würdet Ihr denn wieder in ein Museum gehen?

mehrere gleichzeitig: ja

Jugendliche:r: | Vielleicht

Jugendliche:r: | zum Chillen (lachen)

Moderator: Zum Chillen

Jugendliche:r: Aber nicht, wenn wir angeschnautzt werden!

Moderator: Ja, genau. Also, wieder ins Museum gehen, wenn euch...

Jugendliche:r 6: Wenn die Frau keinen Dienst hat!

mehrere gleichzeitig: (lachen)

Die Ergebnisse zeigen auf, wie wenig Wissen über Museen bei den Jugendlichen vorhanden ist. Museen waren in den meisten Fällen kein Teil ihrer Lebenswelt. Aus den Gruppendiskussionen und der quantitativen Analyse wird deutlich, wie von Museen trotz des Diskurses über Vermittlung und Teilhabe bestimmte gesellschaftliche Schichten nicht erreicht werden. Die Erfahrungen der Jugendlichen zeigen, wie sie selbst zu diesem Prozess beitragen, da sie bestimmte Verhaltensweisen und Denkmuster reproduzieren. Das Exklusionspotential, das für Bildung und Kultur bereits von verschiedenen Autor:innen beschrieben wurde (Bourdieu 2018, Freire 1973, Willis 1981), scheint auch bei Museen groß zu sein.

Die Notwendigkeit, das Museum als Bildungsinstitution zu betrachten, wird nicht nur durch die Ergebnisse dieser Studie deutlich, sondern auch durch die Tatsache, dass Museen Orte sind, an denen Wissen vermittelt, erzeugt und legitimiert wird. Dies wird von manchen Eltern bewusst dafür genutzt, um ihren Kindern Wissen auf eine ansprechende Art näher zu bringen. Reckwitz (2020: 331) spricht in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf eine amerikanische Bildungswissenschaftlerin von „concerted cultivation“. Diese Bildungspraxis würde insbesondere in der „Neuen Mittelklasse“ gelebt, die sich um die Bedeutung des von Bourdieu so bezeichneten kulturellen Kapitals bewusst ist (und reiht sich ein in vergleichbare Praktiken wie die Bevorzugung zweisprachiger Kindergärten, „summer schools“ für Kinder etc.). Von manchen werden Museen also bewusst genutzt, in anderen Schichten firmieren Museen außerhalb des Bewusstseins. Es ist für Eltern von bildungsfernen Jugendlichen nicht nachvollziehbar, warum für eine zusätzliche Bildungsinstitution Geld ausgegeben werden sollte, wenn Bildung in der Schule doch „gratis“ vermittelt wird – so drückt es eine:r der Jugendlichen in der Gruppendiskussion aus. Sozial gestaffelte Tickets wären prinzipiell ein Mittel gegen diese Einstellung, werden aber – das zeigen die Ergebnisse der Publikumsbefragung (siehe Abschnitt 4.1.1) – kaum genutzt. Die Mechanismen des Selbstausschlusses im Verhalten der Eltern gehen dann auf die Kinder über und bleiben auch dann bestehen, wenn diese bereits unabhängig von ihren Eltern entscheiden könnten, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen.

Im Verhalten und in den Wahrnehmungen der Jugendlichen und des Museumspersonals können zudem viele Aspekte entdeckt werden, anhand derer Bourdieu (2018; siehe Abschnitt 2.1.1) die Verstetigung gesellschaftlicher Ungleichheit beschrieb. Da wäre zum einen das Verhalten der Jugendlichen, das Nicht-Lesen der Texte, die seltenen Besuche von Museen. Hierin zeigt sich, dass ihre soziale Positionierung keinen bildungsnahen Habitus fördert und das soziale Handeln und Sein der Menschen sowie ihr kultureller Geschmack (die Bevorzugung sozialer Medien anstelle von Themen, die in Museen ausgestellt werden) von der Klassenzugehörigkeit abhängen.

Die Jugendlichen schienen nicht vertraut zu sein mit den Konventionen des Verhaltens in einem Museum, wie es von einer Angestellten ausgedrückt wurde. Stattdessen bewegten sie sich durch die Ausstellungen auf ihre Weise, nämlich interessiert, jedoch auch ungestüm und zügig. Durch dieses Verhalten riefen sie Abwehrmechanismen seitens der Museumsbediensteten hervor. Diese hatten dann offenbar das Gefühl, „ihre“ von ihnen selbst als elitär verstandene Institution gegen das Eindringen von Verhaltensweisen niedrigerer Klassen zu schützen und die Jugendlichen dazu aufzufordern, ein in ihren Augen „angemessenes“ Verhalten zu zeigen. Die Abgrenzung des Personals von den Jugendlichen, die offenbar als museumsfremde Gruppe wahrgenommen wurden, zeigte sich in der Äußerung, man solle „diesen Leuten“ einmal zeigen, wie man sich in einem Museum zu verhalten habe. „Diese Leute“ ist dabei zwar eine unspezifische, in der Art und Weise, wie sie geäußert wurde, aber durchaus abwertende Bezeichnung für eine Gruppe, die nicht gern mit konkreteren Begriffen beschrieben wird (bildungsfern, migrantisch), um sich keinen Vorwürfen des Rassismus oder Klassismus ausgesetzt sehen zu müssen.

4.2.3 Museums-Walks

Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Angelika Simma-Wallinger, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumlner

Die Auswertung der Interviews im Kontext der Museums-Walks brachte die folgenden Ergebnisse zu Motivatoren und Barrieren für Museumsbesuche zutage.

Motivatoren:

- *Lernen / Neugierde:* Die Absicht, etwas zu lernen, und die eigene Neugierde bilden einen häufig genannten Motivator für Museumsbesuche. Unter den Befragten werden Museen als ein Ort betrachtet, wo man schnell etwas lernen könne, beispielsweise über die jeweilige Region. Durch die Wissensvermittlung auf Basis von Gegenständen und Interaktionsmöglichkeiten handle es sich dabei qualitativ um eine andere Lernerfahrung als etwa beim Lesen eines entsprechenden

Zeitschriftenartikels. Neben der Aneignung von neuem Wissen spielen auch die Vertiefung von bestehendem Wissen eine Rolle. Darüber hinaus wird hervorgehoben, dass man bei jedem Museumsbesuch wieder etwas Neues lernen könne.

- *Inhaltliches Interesse*: Eng mit dem Motivator „Lernen / Neugierde“ ist das Interesse an bestimmten Inhalten und Themen verbunden, das von einigen Befragten als Motivator für Museumsbesuche genannt wird. Thematisiert wird unter anderem das persönliche Interesse an Kunst und Kultur und in diesem Zusammenhang auch an dem vorliegenden Projekt, an Geschichte im Allgemeinen oder der Römerzeit im Speziellen sowie an bestimmten Ausstellungen. Von einzelnen Befragten werden Museumsbesuche aufgrund ihres Kunstinteresses oder künstlerischen Hintergrunds als etwas betrachtet, was zum eigenen Leben einfach dazugehöre. Andere Personen heben ihr Interesse an Vorarlberg hervor und begründen dieses in ihrem Heimatbezug oder auch darin, dass sie zugezogen sind.
- *Aktivität mit Freund:innen und/oder Familie*: Einige Personen verweisen auf öfter stattfindende oder einmalige Museumsbesuche in Begleitung von Freund:innen oder Familienmitgliedern. Mehrfach werden in diesem Zusammenhang auch Museumsbesuche speziell mit bzw. für die eigenen (Enkel-)Kinder angeführt. Unabhängig von deren Wissensbegehrte seien Museumsbesuche jedoch eine Altersfrage, da die Kinder den Erfahrungen der Betroffenen nach erst ab einem gewissen Alter aufnahmefähig dafür seien. Grundsätzlich werden Museen jedoch als etwas betrachtet, was beide Zielgruppen – Eltern wie Kinder – ansprechen kann, beispielsweise indem sich Eltern die Texte aneignen können und Kinder etwas zum Anfassen haben. Eine andere Person führt an, dass Museen Kinder auf verschiedenen Ebenen ansprechen sollten, beispielsweise unter Einsatz von Multimedia.
- *Architektur / Atmosphäre*: Ein weiterer Anreiz für einen Museumsbesuch stellt das Gebäude und Ambiente des *vorarlberg museums* dar. Die Atmosphäre wird als ruhig und still wahrgenommen und in dieser Hinsicht auch geschätzt. Mehrfach wird auf den Panorama-Raum als besonders ansprechenden Ort im Museum verwiesen.
- *Objekte sehen und anfassen*: Mehrere Befragte schätzen, im Museum Dinge ausprobieren, berühren oder in Ruhe anschauen zu können. Wie eine Person anmerkt, fühle man sich dadurch auch näher an den Objekten, als wenn man diese nur auf dem Laptop ansehen würde.
- *Digitale Elemente*: Einzelne Personen würden ihrer Einschätzung nach durch digitale Kanäle von Museen angesprochen werden; dies gilt aus deren Sicht auch für jüngere Zielgruppen. Eine Person hebt die in letzter Zeit aufgekommenen, „modernerer“ Präsentationen im *vorarlberg museum* positiv hervor.
- *Austausch / Menschen treffen*: Aus Sicht der Befragten liegt ein Anreiz von Museumsbesuchen darin, dass man sich darüber mit anderen Personen austauschen könne. Direkt im Museum auf Personen bzw. Austauschmöglichkeiten zu treffen, wird demgegenüber jedoch als eher schwierig erachtet, allenfalls noch im Café. Dennoch werden Austausch- bzw. Begegnungsmöglichkeiten als einen Grund erachtet, warum Museen als physischer Ort erhalten bleiben sollten.
- *Direkte Ansprache bzw. „Anstuber“*: Als „Anstuber“ für den Museumsbesuch wird primär auf die Einladung der Fachhochschule Vorarlberg zur Teilnahme am vorliegenden Projekt verwiesen; weitere Befragte geben an, dass sie direkt vor dem Museum angesprochen worden seien.
- *Sinnvolle Beschäftigung*: Ein weiterer Motivator für Museumsbesuche bildet aus Sicht von einer Person die Einstufung von Museumsbesuchen als eine „sinnvolle Beschäftigung“.

Barrieren:

- *Negative Museumsassoziationen bzw. -bilder*: Unter den Befragten werden verschiedene, negativ konnotierte Bilder bzw. Assoziationen von Museen als Barriere für deren Besuch genannt. Diese können in der Kindheit begründet sein, beispielsweise in Form von negativen Erfahrungen in der Schulzeit, in der Museumsbesuche als langweilig erfahren wurden. Solche Museumsbilder werden von den Befragten auch Jugendlichen zugeschrieben. Von einzelnen Personen werden Museen auch als elitär wahrgenommen, verbunden mit der Hemmschwelle, diese überhaupt zu betreten.
- *Finanzielle Barrieren*: Mehrere Befragte thematisieren finanzielle Barrieren für Museumsbesuche und verweisen unter anderem darauf, dass solche finanziellen Hürden nicht auf Personen limitiert sein müssen, die generell beschränkte finanzielle Mittel haben. So wird etwa eine Barriere darin gesehen, dass man generell nicht gerne Geld ausgeben oder sich – trotz Selbstverortung im Mittelstand – bei Kulturveranstaltungen zweimal überlegen, ob man hingehe. Eine Person thematisiert, dass Museumsbesuche in anderen Ländern kostenlos seien.

- *Fehlende Zeit:* Museumsbesuche werden unter den Befragten als zeitaufwändig erachtet, die es – auch im Unterschied zum Surfen im Internet – erfordern, dass man extra dorthin fährt. Neben dem Fahrtweg wird auch die eigene Berufstätigkeit als Grund dafür angeführt, dass die eigenen zeitlichen Ressourcen für Museumsbesuche beschränkt seien und sich allenfalls auf Wochenenden reduzieren.
- *Fehlende „Anstuber“ und Kommunikation:* Wie von manchen Personen aufgeworfen wird, brauche es entsprechende Veranstaltungs- und Ausstellungshinweise auf einer Homepage, in einem Newsletter oder einer App, um auf diese aufmerksam zu werden und zu erfahren, „was läuft“. Solche „Anstuber“ seien gerade dann wichtig, wenn man nicht unmittelbar in Bregenz oder der näheren Umgebung wohne. Auch die Relevanz von Sozialen Medien wird thematisiert, über die speziell auch Jugendliche erreicht werden könnten, beispielsweise über Instagram. Im Hinblick auf diese Zielgruppe sei es bedeutsam zu vermitteln, dass Museen etwas „Cooles“ seien.
- *Fehlendes Interesse:* Die Befragten verweisen auf verschiedene Personengruppen, die in ihrem sozialen Umfeld wenig Interesse an Museumsbesuchen haben. Dies gilt den Betroffenen nach für ihre Enkelkinder, Kinder im Jugendalter bis hin zu Ehepartner:innen. Aber auch sich selbst stufen manche Befragte als eher desinteressiert ein – in diesen Fällen sei der Museumsbesuch ganz nett gewesen, aber nichts, was in absehbarer Zeit wiederholt werden müsse. Mit Blick auf die Zielgruppe Jugendlicher wird festgehalten, dass diesen oft wenig Interesse an Geschichte oder falsche Bilder von Museen (s. o.) hätten. Umgekehrt fehle Museen der Bezug zur Lebenswelt Jugendlicher, die sich der Einschätzung einer Person nach lieber ein Video ansehen würden als ins Museum zu gehen. Altersunabhängig wird fehlendes Interesse am Museum auch darin begründet, dass man aus der Region komme und daher vieles schon wisse.

4.3 FORSCHUNG DURCH DESIGN

Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Angelika Simma-Wallinger, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumler

4.3.1 Cardsorting

Das Cardsorting wurde als integraler Bestandteil im Rahmen der Museums-Walks und der Futures-Workshops eingesetzt und darüber hinaus an verschiedenen Standorten durchgeführt: vor dem *vorarlberg museum*, während des Christkindl- und Wochenmarktes in Bregenz, beim Blasmusikfest in Lingenau und dem Ars Electronica Festival in Linz. Insgesamt wurde das Cardsorting 58mal individuell oder zu zweit durchgeführt. Es waren 38 weibliche und 37 männliche Personen beteiligt. Das Alter der Teilnehmer:innen rangierte zwischen 9 und 74 Jahren. Von den Befragten besuchen 48 Personen gerne Museen, während zehn Befragte ungern Museen besuchen.

Sechs Karten wurden besonders häufig ausgewählt, wobei drei davon dem Themenbereich "Museum als Ort" zuzuordnen sind. Hierbei sind sowohl das Museum als Sehenswürdigkeit als auch das Museum als sozialer Raum vertreten. Die drei Karten wurden mit folgenden Begriffen beschrieben: Museum als „Must-See“, Gebäude als Kunstwerk, interessantes Gebäude, Exklusivität, um sich besonders zu fühlen, majestätischer Raum, Spektakel/Staunen, Museum als Aufenthaltsort, Kontakt nach außen, Ort für Reflektion, Ort der Stille, Chillout. Daneben wurden Karten im Bereich Wissensvermittlung und Inklusion gewählt. Eine weitere Karte wurde mit folgenden Begriffen beschrieben: Digitale Welten, Kreativität, Digital Art, 5D, 3D, 2D, immersives Erlebnis, neue Technologien, neue Bewusstseins Ebenen öffnen.

Cardsorting gesamt

Top

- Architektur wichtig
- Museum als „Must-See“
- Gebäude als Kunstwerk
- Exklusivität, um sich besonders zu fühlen
- Interessantes Gebäude
- Wissensvermittlung
- Archiv
- Bildungsauftrag
- Öffentlichkeit
- Vor Ort schmökern
- Ort des Aufenthalts und des Lernens
- Bücher
- weltoffen
- Begegnungsraum
- Dinosaurier
- Exponate mit historischem Wert
- majestätischer Raum
- die alte Welt sehen
- Geschichte
- seltene Dinge, sehen, hören, spüren
- Spektakel/Staunen
- Generationsübergreifend
- Digitalisierung
- inklusiv
- forschen, lernen
- barrierefrei
- Spaß
- Emotionen ansprechen
- Humor
- Senior:innen
- Lichtprojektionen
- Digitale Welten
- Kreativität
- Digital Art
- 5D, 3D, 2D
- Immersives Erlebnis
- neue Bewusstseins-ebenen öffnen
- neue Technologien
- _div. Materialien
- Ausblick/Aussicht
- Museum als Aufenthaltsort
- Kontakt nach außen
- Ort für Reflektion
- Naturbezug
- Ort der Stille
- Chillout

Abbildung 66: Cardsorting: Am häufigsten gewählte Karten

Die Karten, die am wenigsten oft ausgewählt wurden, sind in dem Themenbereich Vermittlung und hier speziell bei online/dezentral angesiedelt.

Cardsorting gesamt

Top

Flop

Abbildung 67: Cardsorting: Am häufigsten und am seltensten gewählte Karten

Werden hier speziell die Sortierungen von Personen in den Fokus genommen, die Museen nicht gerne besuchen, verändert sich das Ergebnisbild. Unter den am häufigsten ausgewählten Karten sind jetzt zwei Darstellungen dabei, die eher dem klassischen Bild von Museen entsprechen.

Cardsorting Nichtbesuchende

Abbildung 68: Cardsorting: Am häufigsten und am seltensten gewählte Karten (Nicht-Besucher:innen)

4.3.2 Futures-Workshops

Die Auswertung der Futures-Workshops zeigte große Überschneidungen zwischen den Zukunftsszenarien basierend auf dem aktuellen Museumsdiskurs und den Museumsutopien der Teilnehmer:innen. So spiegeln sich die vier am häufigsten geäußerten Utopien in vier der sechs Sphären. Zwei heben sich besonders ab, da sie von allen fünf Gruppen thematisiert und in ihre Utopie eingebaut wurden – die der Digitalisierung als Diskurs- und Community-Raum und die des Museums als Interaktionsraum.

- Der digitale Raum wurde dabei als Netzwerk zwischen Museen, Regionen und Ländern beschrieben. Ebenso wurden Wünsche nach neuen Technologien, wie der Augmented Reality, nach Storytelling "Avatare als Erzähler:innen" und der Symbiose zwischen Mensch und digitalem Raum geäußert. Barrierefreiheit und ein erleichterter Zugang durch Smartphones und niederschwellige, aber kuratierte Inhalte wurden genannt.
- Das „Museum als Interaktionsraum“ beschrieben die Teilnehmer:innen als „Museum zum Anfassen“. Das „Erfahren mit allen Sinnen“ war dabei genauso zentral wie die Interaktion mit Exponaten und Inhalten. Auch das „Dürfen“ im Sinne einer lockeren Atmosphäre mit weniger Regeln sowie Workshops, eigenes Forschen und Abenteuer wurden in allen Gruppen thematisiert.

In vier Utopien wurden zudem der Diskursraum außerhalb des Museums und das Museum als Ort der Begegnung und Vielfalt beschrieben.

- Den Diskursraum außerhalb des Museums sahen die Teilnehmer:innen im urbanen, öffentlichen und halböffentlichen Raum, aber auch darin, die Türen des Museums durch Gratisentritte oder kostenfreie Tage zu öffnen. In zwei Museumsutopien wurden zudem Rahmenveranstaltungen und ein Blick hinter die Kulissen des Museums erwähnt. Auch durch ein mobiles Museum und die Bespielung unterschiedlicher urbaner öffentlicher Orte sollte die Sichtbarkeit erhöht werden.
- Der Ort der Begegnung und Vielfalt wurde in den zuvor ausgearbeiteten Sphären als „online Diskursraum Community-based“ beschrieben. Die Beschreibung der Teilnehmer:innen bezog sich jedoch auch auf das Museumsgebäude, wodurch die Sphäre auf der Matrix auf der Y-Achse entsprechend verschoben werden würde. Dabei beschrieben die Teilnehmer:innen das Museum als Community für alle, in der sich die Besucher:innen kennenlernen, austauschen und aktiv partizipieren können. Ebenfalls beschrieben sie konsumfreie Bereiche, in denen sie „Orte zum Verweilen“ (Möbel) und eine freundliche und gemütliche Wohlfühlatmosphäre finden.

Die beiden Sphären der 2x2-Matrix „Forschungsperspektive Museum als 'Tempel des kulturellen Erbes'“ und „Führungscharakter vermittelnd“, die auf der Matrix in jenem Viertel verortet sind, das eine geringe bis mittlere Involviertheit kennzeichnet und von einer starken Verortung geprägt ist, wurden in den Museumsutopien nicht beschrieben. Lediglich die „Avatare als Erzähler:innen“ könnten auch der Sphäre des vermittelnden Führungscharakters zugeordnet werden.

Bezüglich der Umsetzung forderten die Teilnehmer:innen in vier Utopien die Möglichkeit des Mitgestaltens von Besucher:innen, Studierenden und Zukunftsgestalter:innen, sowie Multiperspektivität und die Vernetzung von mehreren Institutionen. Die Themen sollten dabei zukunfts- und gegenwartsorientiert sein sowie optimistische Perspektiven aufzeigen. Zudem wurde ein verbindender und kompetenzorientierter Bildungsaspekt angesprochen, der den Wissenspool für alle, jedoch besonders für Kinder und Jugendliche, besser und nachhaltiger zugänglich macht.

5 SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ABLEITUNGEN

5.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Fabian A. Rebitzer, Margarita Köhl, Leticia Labaronne, Thomas Zabrodsky, Lukas Arnold

Die vorliegenden Empfehlungen sind das Resultat einer sorgfältigen Analyse der Schwerpunkte, die sich im Verlauf des Projekts herauskristallisiert haben. Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen stellen keine Forderungen dar. Sie bieten vielmehr einen Einblick in die erzielten Ergebnisse innerhalb des definierten Projektrahmens und heben die Bereiche hervor, mit denen eine vertiefte Auseinandersetzung gewinnbringend erscheint. Die Zielsetzung besteht darin, in Zukunft vorhandene Barrieren abzubauen, neue Zielgruppen zu aktivieren und bereits museumsaffinen Personen weiterhin anregende und inspirierende Besuchererlebnisse zu offerieren.

Folgende Handlungsempfehlungen werden als wichtig erachtet:

Neues ergänzen, ohne Bestehendes zu verlieren: Das „eine“ Publikum als klar definierte Gruppe gibt es nicht. Entsprechend unbestimmbar ist auch das „eine“ Nicht-Publikum. Verschiedene Kunst- und Kulturangebote sprechen unterschiedliche Zielgruppen an. Die Kunst- und Kulturinstitutionen sind daher gefordert, ihre Positionierungen und Angebote individuell zu prüfen. Dies gilt speziell auch für Publikumserwartungen und –wünsche. Während ein Teil der Gesellschaft etwa das traditionelle Bild eines Museums präferiert, würde ein anderer ein interaktiveres, partizipativeres Angebot und den Einbezug neuer Konzepte – wie den Einsatz digitaler Medien – begrüßen. Hieraus leitet sich für Museen und andere Kultureinrichtungen die folgende Herausforderung ab: Um breitere Publika zu erreichen, müssen auch heterogene, teils sogar widersprüchliche Erwartungen erfüllt und störungsarm integriert werden.

Balance zwischen Diskrepanzen und Zielkonflikten finden: Die Angebote von Museen sprechen auf verschiedene Weise unterschiedliche Gruppen an, in denen wiederum je unterschiedliche Vorstellungen über eine ideale Vermittlung vorherrschen. Die Museen verorten sich je nach Schwerpunkten und Kompetenzen innerhalb betrieblicher Spannungsfelder. Dass Entscheidungen in diesem Zusammenhang bei der bestehenden Komplexität und den möglichen Interessenkonflikten kritisiert werden, ist evident und sollte mit der nötigen Ambiguitätstoleranz quittiert werden.

Soziale Segregation bewusst wahrnehmen: Verschiedene gesellschaftliche Gruppen sind im Museumspublikum unterrepräsentiert. Dieses Problem kann nicht ausschließlich durch die Museen selbst gelöst werden. Die Zugänglichkeit zu den Angeboten von Museen sollte in jedem Fall weiterhin gewährleistet und ausgebaut werden, sodass zumindest Eintrittspreise keine (zusätzliche) Hemmschwelle darstellen. Zusätzliche Formate und Kooperationen, etwa mit Sozial- oder Bildungseinrichtungen, sollten für die Erreichung bildungsferner, nicht-museumsaffiner Schichten angedacht werden. Dies gilt insbesondere für junge Zielgruppen. Schulen nehmen eine zentrale Rolle in der Kunst- und Kulturvermittlung ein und können auch Jugendliche aus nicht-museumsaffinen Elternhäusern erreichen. Dadurch können sich über die Eltern vermittelte und sich reproduzierende Dynamiken des Selbstausschlusses unterbrochen werden.

Systematischer Entwicklungsprozess und ganzheitliches Denken: Die Vielzahl an Mechanismen und Faktoren, welche das Umfeld und die Arbeit von Museen prägen, stellen hochkomplexe Herausforderungen für die jeweilige Organisation und ihre Mitarbeiter:innen dar, die sich nicht zielführend mit singulären Maßnahmen auflösen lassen. Ein zukunftsweisendes Management von Museen hat dies im Blick und erfordert auf allen Ebenen ein systematisches Durchdenken der verschiedenen Entwicklungsprozesse und die Berücksichtigung ihrer Interkonnektivität. Dies schließt nicht nur das Publikumsangebot ein, also die erlebbaren Erfahrungen für Besucher:innen, sondern umfasst auch die Gesamtausrichtung des Museums, einschließlich seiner Mission und Vision. Darüber hinaus sind die vorherrschenden Denkmuster bei den Mitarbeiter:innen von großer Bedeutung, egal ob es sich um Kurator:innen, Service-Mitarbeiter:innen, Verwaltungspersonal, Technikexpert:innen, Forscher:innen oder die Geschäftsleitung handelt. Dies zeigt sich besonders deutlich in der internen und externen Kommunikation der Museen, die einen zentralen Schlüssel für ihre zukünftige Entwicklung darstellt und somit auch maßgeblichen Einfluss auf ihre langfristige Relevanz und Wirkung in der Gesellschaft haben wird.

Die Neugier des „Fast-Publikums“ wecken: Die Gewinnung der gesamten Bevölkerung als Publikum gilt als anzustrebender Idealzustand, jedoch hat sich im Verlauf des Projekts gezeigt, dass dies

angesichts der vorhandenen Ressourcen und aktuellen diskursiven Vorstellungen als unrealistisches Ziel betrachtet werden muss. Eine vielversprechende Erweiterung des Museumspublikums kann vor allem durch die Gruppe der „Fast-Besucher:innen“ gelingen, bei der eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Museen vorliegt. Diese Gruppe kann durch einfachere Anreize zu einem Museumsbesuch motiviert werden, wobei in diesem Zusammenhang auch das Potenzial von direkten Ansprachen im Nahbereich von Museen und über Netzwerke zu bedenken ist. Das Museum sollte sich als ein Ort verstehen, der diejenigen anspricht, die aktiv den Wunsch haben, ihn zu erkunden und zu nutzen, was auch zu einer effizienteren Nutzung der begrenzten Mittel beitragen könnte. Insbesondere gilt das für ein jüngeres Publikum, welches in den mit Kunst- und Kultureinrichtungen assoziierten Bildern und Erwartungshaltungen noch nicht festgelegt ist. Zur Erreichung jüngerer Zielgruppen sind wiederum zielgruppenspezifische Kommunikationskanäle und Angebotsstrukturen zu bedenken. Wie vergangene Studien und die vorliegenden Ergebnisse zeigen, bedarf es, um bspw. Jugendliche besser anzusprechen, an deren Lebenswelt orientierter Themen, Partizipations- und Interaktionsmöglichkeiten sowie den Einsatz sozialer Medien.

Bestehende Communities aktivieren, nicht neue schaffen: Bestehende soziale Netzwerke außerhalb des Museums sollten aktiviert werden, um Einladungen zur Teilnahme am Museumserlebnis auszusprechen. Dabei kann eine Erweiterung der bestehenden Kommunikationskanäle Anknüpfungspunkte zu den persönlichen sozialen Netzwerken und Communities im Außen schaffen, um darüber die Reichweite zu erhöhen (wie etwa das Schweizer Vermittlungsprojekt tim-tandem in Museen). Im Museum sollte zudem Raum geschaffen werden, um diese Interaktionen zu ermöglichen, zum Beispiel durch die Organisation von Veranstaltungen für bereits bestehende Gruppen, möglicherweise ergänzt durch kontextualisierende Angebote. Dabei liegt der Fokus darauf, bereits bestehende soziale Gemeinschaften zu aktivieren und ins Museum einzuladen, anstatt neue Gemeinschaften aufzubauen. Während Menschen gerne mit Menschen aus ihrem Netzwerk ins Museum gehen, um dieses gemeinsam zu erleben, besteht Ihre Motivation nicht darin, dort neue Menschen kennenzulernen.

Museen als Teil eines umfassenderen Ökosystems denken: Anstelle der Betrachtung einer Kunst- und Kultureinrichtung als isoliertes Inselphänomen sind im Sinne eines verbundenen Ökosystems das jeweilige Umfeld, der öffentliche Raum und andere Kulturanbieter mitzudenken.

Empfehlung konkreter Maßnahmen: Entsprechend dieser Punkte sind Kunst- und Kulturinstitutionen gefordert, sich im Sinne einer diverseren Publikumsorientierung ganzheitlich und kohärent zu entwickeln. Dies umfasst u. a. das kulturelle Angebot, das Marketing, aber auch die Einstellungen aller Beschäftigten. Einige Maßnahmen können eine Balance zwischen den vielfältigen Anforderungen begünstigen. Sie sind im Folgenden aufgelistet:

- 1) Schulungen für das Museumspersonal hinsichtlich eines besseren Verständnisses für die Diversität verschiedener Typen von Museumsbesucher:innen, um angemessen auf die jeweiligen, für die Museen teils auch neuen Interessen, Bedürfnisse und Rezeptionsformen eingehen zu können. Im Umgang mit „neuen“ Zielgruppen sind auch neue Begegnungs- und Erfahrungsformate zu entwickeln, die den heterogeneren Sozialisations- und Rezeptionsformen für den Raum des Museums entsprechen.
- 2) Anknüpfungsmöglichkeiten für die Erreichung neuer Zielgruppen bietet die bewusste Herstellung von Berührungspunkten zu den jeweiligen Lebenswelten. Diese können innerhalb und außerhalb der jeweiligen Kultureinrichtung identifiziert und etabliert werden.
- 3) Zu prüfen ist, inwieweit sich Museen oder andere Kultureinrichtungen in der Gestaltung ihrer Aufenthaltsräume auch einem Publikum öffnen, das nicht zwingend primär am angebotenen Kulturprogramm interessiert ist. Diese Öffnung von Optionsräumen, etwa zur Freizeitgestaltung mit eigenen sozialen Netzwerken, darf allerdings nicht das Konzept eines Museums oder eines Kulturangebots aufheben oder zur Randerscheinung werden lassen. Gleichzeitig birgt eine solche Öffnung jedoch das Potenzial, das „Image“ von Museen bei Nicht-Besucher:innen zu verändern und den als Barriere wahrgenommenen Museumseingang, architektonisch wie im Bewusstsein der Betroffenen, zu überwinden. Insgesamt kann dies wieder dazu beitragen, dass Museumsbesuche vermehrt als Option für die Freizeitgestaltung bei (noch) Nicht-Besucher:innen wahrgenommen werden.
- 4) Schaffung von flexiblen Nutzungsmöglichkeiten der Museumsräume, damit diese als Orte für verschiedene soziale Interaktionen wahrgenommen und genutzt werden können.
- 5) Kooperation mit anderen Museen und kulturellen Einrichtungen, um ein breites und vielfältiges Angebot zu generieren.
- 6) Gestaltung von Angeboten, welche die Zielgruppen nicht wechselseitig stören, aber gegebenenfalls zu befruchtenden Irritationen der jeweils anderen Lebenswelten einladen.

Innerhalb des Forschungsprojekts „Neue Museumswelten“ wurde auf Basis aller Erkenntnisse und Ideen ein Prototyp einer Toolbox entwickelt, die für Museen die Reflexion ihrer Positionierung und Beziehungen zu Zielgruppen ermöglicht. Unter anderem stellt sie Methoden zur Verfügung, welche die Entwicklung vielfältiger und niederschwelliger Ansprachen diverserer Besucher:innen-Gruppen unterstützt. In einem nächsten Schritt sollen die Prinzipien der Toolbox vorgestellt werden.

5.2 TOOLBOX

Margarita Köhl, Sarah Schlatter, Jasmin Nußbaumer, Marilena Tumler

Die in den einzelnen Erhebungsschritten (Futures-Workshops, qualitative Befragungen, etc.) dargelegte, designorientierte Vorgangsweise stellt eine Anregung für Museen dar, Selbst- und Fremdwahrnehmung zu vergleichen. Die gesammelten Ideen und Positionen stellen einen wertvollen Fundus dar, um auf Basis des Vergleichs von Fremd- und Selbstwahrnehmung an der eigenen Positionierung und Haltung weiterzuarbeiten und sich mit Diskursen zu Teilhabe, Inklusion, Partizipation und Communitybuilding auseinanderzusetzen.

Um eine Unterstützung für derartige Reflexions- und Dialogprozesse zu bieten, wurde ein Prototyp für eine Toolbox entwickelt. Diese beinhaltet ein Set an Methoden und Interventionen, das sowohl für die Gestaltung und Evaluation der Beziehungen innerhalb des Museums (Mitarbeiter:innen, Teams, etc.) als auch der Beziehungen der Institution zu unterschiedlichen Zielgruppen und Stakeholder:innen eingesetzt werden kann. Die Toolbox umfasst Module, die von interessierten Museen eigenständig und beispielsweise in Form von Workshops umgesetzt werden können.

Die Toolbox umfasst Methoden zu den folgenden drei Bereichen:

- Reflexion des Status Quo und von Potenzialen für die Zukunft
- Strategieentwicklung
- Gestaltung von Dialog

Auf Basis einer Synthese und Interpretation der Ergebnisse der vorangegangenen Erhebungen wurden Prinzipien definiert, welche für die Entwicklung der Methoden, aber auch für deren Anwendung maßgeblich sind:

- **1. Iteration:** Die durch die Methoden angeregten Prozesse verlaufen iterativ / zyklisch, d. h. sie werden laufend mit den sie betreffenden Personen oder Stakeholder:innen evaluiert. Jede Methode folgt in ihrem Ablauf den Phasen den „experiential learning cycles“ (feeling, watching, thinking, doing) (Kolb 1984).
- **2. Ortsbezug:** Jede Methode weist einen Ortsbezug auf. Erfahrungen werden situativ angeregt.
- **3. Ko-Kreation und Dialogorientierung:** Die Stoßrichtung jeder Methode ist dialogorientiert. Das bedeutet, dass Wissenstransfer stets als wechselseitiger Austausch zwischen den im jeweiligen Prozess involvierten Personen gedacht wird.
- **4. Offenheit und Transparenz:** Dem Modell von „Open Authority“ (Phillips 2013) folgend, fördern alle Methoden eine transparente und offene Arbeitsweise, die der Vision von Museen als Verhandlungsräume der Zukunft zuträglich ist.
- **5. Diversitätssensibilität:** Jede Methode fördert eine diversitätssensible Betrachtung von Barrieren und denkt intersektionale Diskriminierung entlang der Kategorien Religion / Weltanschauung, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sprache, ethnische Zugehörigkeit, kulturelles Kapital, soziales Milieu (inkl. Berufsmilieu), ökonomisches Kapital, psychische und physische Einschränkungen mit.
- **6. Modularität:** Die Toolbox beinhaltet Module, die einzelne Methoden entlang definierter Pfade kombinieren. Diese sind als vorgeschlagene Wege durch die Toolbox zu verstehen. Alle Methoden können jedoch auch einzeln oder in selbst gewählter Abfolge angewandt werden.
- **7. Flexible Anwendbarkeit:** Jede Methode kann gleichermaßen innerhalb einer Institution, im Austausch mit anderen Anspruchsgruppen oder anderen Institutionen genutzt werden.
- **8. Skalierbarkeit:** Um die maximale Zugänglichkeit der Toolbox zu gewährleisten, soll jede Methode in unterschiedlichen Ausgabeformaten aufgerufen werden können.

Ziel des Einsatzes der Toolbox kann einerseits das Ausloten von Entwicklungspotenzialen und die Ausarbeitung entsprechender Strategien sein, aber auch die Entwicklung vielfältiger Methoden der Ansprache diverserer Besucher:innengruppen oder die Überprüfung der Treffsicherheit bestehender Maßnahmen. Der modulare Aufbau der Toolbox ermöglicht eine flexible Kombination der gesammelten Methoden und Interventionen – je nach Fragestellung und Ausgangspunkt. Zur Orientierung werden

Pfade (im Sinne von Methodenkombinationen) verschiedenen Use-Cases entsprechend vorgeschlagen. Die Methoden der Toolbox sind mit Instruktionen versehen, sodass sie von interessierten Museen selbständig, beispielsweise im Workshopstil, angewandt werden können.

Die Toolbox konnte in zwei Validierungsworkshops bereits zehn Expert:innen aus dem Museums- und Kulturbereich präsentiert und mit ihnen diskutiert und weiterentwickelt werden. Die Toolbox soll in einem Folgeprojekt vollumfänglich umgesetzt und evaluiert werden und in digitaler Form als Forschungsinstrument weiterentwickelt werden. Derzeit sind interessierte Museen weiter eingeladen, Auszüge des Prototyps in Rahmen eines Testsettings zu evaluieren.

5.3 ENTWICKLUNG EINES WEITERBILDUNGSANGEBOTS

Leticia Labaronne, Lara Leuschen

Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen aus der empirischen Studie sowie einer Umfeldanalyse des Weiterbildungsmarktes im Bereich Kulturmanagement im DACH-Raum wurde eine Grobkonzept für ein Weiterbildungsangebot für Museumspersonal erstellt.

Der fünftägige Weiterbildungskurs soll sich spezifisch an Personen aus der DACH-Region richten, die in Museen, Kunsthallen, Ausstellungshäusern oder in der Kulturförderung tätig sind und sich mit Audience Development und Audience Engagement beschäftigen oder beschäftigen möchten. Das Angebot hat damit die Förderung eines nachhaltigen Kompetenzaufbaus von Museumspersonal in den drei Ländern zum Ziel. Der Forschungs-Praxis-Transfer bildet dabei ein zentrales Element des Weiterbildungsangebots und soll gewährleistet werden, indem einerseits die Projektbeteiligten der Fachhochschule Vorarlberg und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften als Dozent:innen eingebunden werden, andererseits Exkursionen zu den Partnerorganisation, dem *Stapferhaus* und dem *vorarlberg museum*, durchgeführt sowie Praxisakteur:innen in Form von Inputreferaten miteingebunden werden. Durch hybriden Unterricht sowie vergünstigte Kursplätze, die in Kooperation mit einer länderübergreifenden Förderorganisation geschaffen werden sollen, wird die Zugänglichkeit für Teilnehmer:innen aus allen drei Ländern gleichermaßen sichergestellt. Inhaltlich soll der Fokus auf Themen wie (Nicht-)Besucher:innenbeziehungen, Publikumsbefragungen, Studien und Wirkungsevaluationen, Partizipation, Diversität und kulturelle Teilhabe sowie Design Thinking im Museumskontext liegen. Didaktisch soll der Weiterbildungskurs interaktiv ausgelegt und der Erkenntnisgewinn der Teilnehmer:innen durch eine Reflexionsarbeit gefördert werden (für weitere Details siehe Anhang D).

6 LITERATURVERZEICHNIS

- Allmanritter, Vera (2017): *Audience Development in der Migrationsgesellschaft. Neue Strategien für Kulturinstitutionen* (Schriften zum Kultur- und Museumsmanagement). Bielefeld: Transcript.
- Allmanritter, Vera, Renz, Thomas, Tewes-Schünzel, Oliver & Juhnke, Sebastian (2020): *Kulturelle Teilhabe in Berlin 2019. Soziodemografie und Lebensstile. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa* (Schriftenreihe Kulturosoziologie des IKTF, Nr. 1). Berlin.
- Arts Council (2003): *New Audiences Programme 1998-2003*. Online unter: <https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/New-Audiences-Final-Report.pdf> [15.06.2023].
- Bachleitner, Reinhard & Schreuer, Mynda (2008): Kunstkonsum und Kunstsozialisation. Zur Frage von sozialer Ungleichheit und Besucherstrukturen im Kunstbereich. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 33, 65-80.
- Bartsch, Marie C., Sommerfeld, Annika, Traxel, Christoph & Weintz, Jürgen (2016): Kulturbesucher und Nichtbesucher. Prägungen, Interessen, Barrieren und Anreizfaktoren – Eine quantitative Untersuchung im Raum Mönchengladbach. *Kulturmanagement Network Magazin*, Nr. 111, 1-11. Online unter: <https://cdn.kulturmanagement.net/dlf/6061ba48d24fca8caef7fd9f5abf619e,1.pdf> [04.09.2023].
- Beck, Ulrich (1986): *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Biram-Bodenheimer, Else (1919): Die Industriestadt als Boden neuer Kulturentwicklung. In Alfred Weber (Hrsg.), *Schriften zur Soziologie der Kultur* (Band 4). Jena: Dietrichs.
- Bohnsack, Ralf (2010a): *Die Gruppendiskussion in der Forschungspraxis* (2. Aufl.). Opladen: Budrich.
- Bohnsack, Ralf (2010b): Gruppendiskussion. In Uwe Flick (Hrsg.), *Empirische Sozialforschung. Ein Handbuch* (S. 369-384). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Bourdieu, Pierre (2018): *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft* (26. Aufl.). Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre & Darbel, Alain (2006): *Die Liebe zur Kunst. Europäische Kunstmuseen und ihre Besucher*. Konstanz: UVK.
- Bundesamt für Statistik (2020): *Kulturverhalten – Motive und Hindernisse, nach soziodemografischen Merkmalen* [Tabelle]. Online unter: [Kulturverhalten - Motive und Hindernisse, nach soziodemografischen Merkmalen - 2014, 2019 | Tabelle | Bundesamt für Statistik \(admin.ch\)](#) [29.09.2022].
- Davidson, Lee & Sibley, Pamela (2011): Audiences at the “New” museum: Visitor commitment, diversity and leisure at the Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. *Visitor Studies*, 14(2), 176-194.
- DiMaggio, Paul (1996): Are art-museum visitors different from other people? The relationship between attendance and social and political attitudes in the United States. *Poetics*, 24(2-4), 161-180.
- Eurostat (2023): Bevölkerung nach Bildungsabschluss der Eltern, Geschlecht, Alter, Migrationsstatus und Bildungsabschluss. Online unter: [Datenbank - Eurostat \(europa.eu\)](#) [27.05.2024].
- Fondazione Fitzcarraldo (2006): I don't go to Museums! Non-Visitors: Teenagers at a glance. Online unter: [1-ModenaAbstractEN-02_2_\(fitzcarraldo.it\)](#) [15.06.2023].
- Fränzl, Evelyn (2021): *Von der Heterotopie zur Utopie des Museums (und zurück). Eine diskursanalytische Darstellung von Museumsutopien im deutschsprachigen Raum – mit Fokus auf Österreich*. Dissertation an der Universität für angewandte Kunst Wien. Online unter: [get \(uni-ak.ac.at\)](#) [15.06.2023].
- Freire, Paolo (1973): *Pädagogik der Unterdrückten: Bildung als Praxis der Freiheit*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Fyfe, Gordon & Ross, Max (1995): Decoding the visitor's gaze: Rethinking museum visiting. *The Sociological Review*, 43(1), 127-150.
- Hanquinet, Laurie (2013): Visitors to modern and contemporary art museums: Towards a new sociology of ‘cultural profiles’. *The Sociological Review*, 61(4), 790-813.

- Höge, Holger (2016): Visiting museums: Some do and some don't. In Stefano Mastandrea & Fridanna Maricchiolo (Hrsg.), *The role of the museum in the education of young people. Motivations, emotion and learning* (S. 95-120). Rom: Roma TrePress.
- Hendon, William S. (1990): The general public's participation in art museums. *American Journal of Economics and Sociology*, 59(4), 439-458.
- Hood, Marilyn G. (1983): Staying away. Why people choose not to visit museums. *Museum News*, 61(4), 50-57.
- IFES – Institut für Empirische Sozialforschung (2007): *Kultur-Monitoring. Bevölkerungsbefragung. Studienbericht*. Online unter: https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:fa2e411a-dcd0-4249-a0af-1a165afd3258/kulturmonitoring_2007.pdf [04.09.2023].
- Institut für Museumsforschung (2022): *Zahlen & Materialien aus dem Institut für Museumsforschung* (Heft 76 Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland 2020). Online unter: <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6264/1098> [15.06.2023].
- Kawashima, Nobuko (1999): Knowing the public. A review of museum marketing literature and research. *Museum Management and Curatorship*, 17, 21-39.
- Kirchberg, Volker (1996): Besucher und Nichtbesucher von Museen in Deutschland. *Museumskunde*, 61(2), 151-162.
- Kirchberg, Volker (1998): Entrance fees as a subjective barrier to visiting museums. *Journal of Cultural Economics*, 22, 1-13.
- Kirchberg, Volker (2004): Lebensstil und Rationalität als Erklärung des Museumsbesuchs. In Robert Kecskes, Michael Wagner & Christof Wolf (Hrsg.), *Angewandte Soziologie* (S. 309-328). Wiesbaden: VS Verlag.
- Kirchberg, Volker & Tröndle, Michael (2012): Experiencing exhibitions: A review of studies on visitor experiences in museums. *Curator: The Museum Journal*, 55, 435-452.
- Kolb, David A. (1984): *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (Vol. 1). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Labaronne, Leticia (2017): Performance measurement and evaluation in arts management. *Zeitschrift für Kulturmanagement*, 3, 37-70.
- Landesstelle für Statistik (2022): *Bevölkerung Stichtag 30. September 2022*. Online unter: <https://vorarlberg.at/documents/302033/472238/Bev%C3%B6lkerung+September+2022.pdf/f5d1cc49-d9c3-8a39-d7f3-2f798f103ed5?t=1665999588875> [26.04.2023].
- Lawton, Laura & Daniels, Margaret (2009): Resident non-visitation to a national museum site: The Steven F. Udvar-Hazy Center. *Visitor Studies*, 12(1), 16-29.
- Leuschen, Lara & Labaronne, Leticia (2023): Non-Visitor-Research: Reflexion einer Rezeptionsforschung der Ausstellung „Geschlecht“ im Stapferhaus (Lenzburg, CH). *KM – das Magazin von Kulturmanagement Network*, Nr. 171, 12-21. Online unter: https://cdn.kulturmanagement.net/dlf/ba8f5fc4144504ce535709f835834740_2.pdf [18.08.2023].
- OECD (o. J.): [Adjusting household incomes: equivalence scales \(oecd.org\)](https://www.oecd.org/) [18.08.2023].
- Otte, Gunnar (2005): Entwicklung und Test einer integrativen Typologie der Lebensführung für die Bundesrepublik Deutschland. *Zeitschrift für Soziologie*, 34(6), 442-467.
- Otte, Gunnar (2019): *Weiterentwicklung der Lebensstiltypologie, Version 2019*. Online unter: https://www.researchgate.net/profile/Gunnar_Otte/publication/334098473_Weiterentwicklung_der_Lebensfuhrungstypologie_Version_2019/links/5d165f4392851cf44054c340/Weiterentwicklung-der-Lebensfuhrungstypologie-Version-2019.pdf?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 [04.09.2023].
- Phelan, Siëlle, Bauer, Johannes & Lewalter, Doris (2018): Visit motivations: Development of a short scale for comparison across sites. *Museum Management and Curatorship*, 33(1), 25-41.
- Phillips, Lori Byrd (2013): The temple and the bazaar: Wikipedia as a platform for open authority in museums. *Curator: The Museum Journal*, 56(2), 219-235.

- Prentice, Richard, Davies, Andrea & Beeho, Alison (1997): Seeking generic motivations for visiting and not visiting museums and like cultural attractions. *International Journal of Museum Management and Curatorship*, 16(1), 45-70.
- Pret, Tobias & Cogan, Aviel (2019): Artisan entrepreneurship: A systematic literature review and research agenda. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 25, 592-614.
- Prince, David R. (1985): The museum as a dreamland. *International Journal of Museum Management and Curatorship*, 4(3), 243-250.
- Prince, David R. (1990): Factors influencing museum visits: An empirical evaluation of audience selection. *Museum Management and Curatorship*, 9(2), 149-168.
- Raithel, Jürgen (2008): *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs* (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Reckwitz, Andreas (2020): *Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne* (3. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Reckwitz, Andreas (2021): *Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne* (8. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
- Renz, Thomas (2016): *Nicht-Besucherforschung. Die Förderung kultureller Teilhabe durch Audience Development*. Bielefeld: Transcript.
- Reuband, Karl-Heinz (2007): Partizipation an der Hochkultur und die Überschätzung kultureller Kompetenz. Wie sich das Sozialprofil der Opernbesucher in Bevölkerungs- und Besucherbefragung (partiell) unterscheidet. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 32, 46-70.
- Sieben, Swen & Lechner, Clemens M. (2019): *Cultural Capital (CA). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen (ZIS)*. Online unter: [ZIS \(gesis.org\)](https://www.gesis.org) [04.09.2023].
- Schulze, Gerhard (1995): *Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart* (5. Aufl.). Frankfurt a. M./New York: Campus.
- Statistik Austria (2001): *Bevölkerung nach Umgangssprache*. Online unter: <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/historische-volkszaehlungen> [23.05.2024].
- Statistik Austria (2020a): *Bildungsstandregister 2020*. Online unter: <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/bildungsstand-der-bevoelkerung> [25.04.2023].
- Statistik Austria (2020b): *Abgestimmte Erwerbsstatistik*. Online unter: <https://www.statistik.at/fileadmin/publications/Abgestimmte-Erwerbsstatistik-und-Arbeitsstaettenzaehlung-2020.pdf> [24.04.2023].
- Statistik Austria (2022): *Statistik des Bevölkerungsstandes 2022 Vorarlberg*. Online unter: <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/bevoelkerungsstand/bevoelkerung-zu-jahres-/quartalsanfang> [25.04.2023].
- Statistik Austria (2023a): *Hochschulstatistik*. Online unter: <https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bildung/studierende-belegte-studien> [25.08.2023].
- Statistik Austria (2023b): *Abgestimmte Erwerbsstatistik*. Online unter: <https://www.statistik.at/ueberuns/erhebungen/registerzaehlung/abgestimmte-erwerbsstatistik> [25.08.2023].
- Stalder, Felix (2017): *Kultur der Digitalität*. Berlin: Suhrkamp.
- TiM/TaM (o. J.): TiM/TaM Home. Online unter: [TiM – Tandem im Museum - Home \(tim-tam.ch\)](https://www.tim-tam.ch) [25.04.2024].
- Todd, Sarah & Lawson, Rob (2001): Lifestyle segmentation and museum/gallery visiting behavior. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 6(3), 269-277.
- Tranfield, David, Denyer, David & Smart, Palminder (2003): Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14, 207-222.
- Tröndle, Martin (2019): *Nicht-Besucherforschung. Audience Development für Kultureinrichtungen*. Wiesbaden: Springer.

UNESCO Institute for Statistics (2012): International Standard Classification of Education ISCED 2011. Online unter: <https://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf> [24.05.2024].

Weichbold, Martin (2003): Befragtenverhalten bei Touchscreen-Befragungen. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*, 28(4), 69-90

Willis, Paul (1981): *Learning to labour: How working class kids get working class jobs*. New York: Columbia University Press.

Yocco, Victor, Heimlich, Joe, Meyer, Emily & Edwards, Pam (2009): Measuring public value: An instrument and an art museum case study. *Visitor Studies*, 12(2), 152-163.

ANHANG

Anhang A: Mobiles Möbel: Bau und Einsatz 2022

Möbel als Tool im Rahmen qualitativer Befragungssettings: Im Zuge der Forschungsprojekts wurden Publikumsbefragungen im *vorarlberg museum* durchgeführt sowie Befragungen von Nicht-Besucher:innen im Außenraum des Museums und an anderen Orten in Vorarlberg. Das »Möbel als mobiler Begegnungsort« wurde als Werkzeug konzipiert, das bei der Kontaktaufnahme im Zuge von qualitativen Befragungen im Außenraum des Museums helfen sollte.

Das Möbel ist mit folgenden Features ausgestattet:

- Theke: horizontale Zeichen-, Schreib- und Spielfläche
- Kasten: bunte, vertikale Farbflächen aus Kreidefarbe erhöhen die Sichtbarkeit des Möbels und ermöglichen die Beschriftung mit Kreidestiften
- Holzträger: Fungieren als flexible Infobild- und Textträger sowie als Ausstellungsfläche für Material, das in partizipativen Settings entsteht
- Räder: Machen das Möbel mobil

Sichtbarkeit: Durch das mobile Möbel sollte das Forschungsprojekt eine erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum erhalten. Die bunten Farben und Sprüche, die kontextabhängig angebracht werden, halfen bei der Ansprache der Bevölkerung.

Zugänglichkeit und Partizipation: Das Möbel ermöglichte uns, mit Nicht-Besucher:innen niederschwellig in Kontakt zu treten. Viele Menschen blieben neugierig stehen, um die Sprüche zu lesen und zu fragen, wie mitgemacht werden kann. Auf der Ladenfläche, der Theke, hatten wir ein Spiel ausgebreitet, an dem sich jede:r beteiligen konnte. Cardsorting ist eine Methode, um qualitativ Vorstellungen und Bilder zu Museen von Besucher:innen und Nicht-Besucher:innen abzufragen.

Personalaufwand: Das Möbel zieht Menschen an, es braucht daher ausreichend Mitarbeiter:innen, die Zeit haben, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Bisher konnten wir aufgrund der Gespräche und des Cardsortings Menschen für die Teilnahme an einem Museums-Walk motivieren. Beim Fest der Blasmusik haben viele Kinder Bierdeckel bemalt, um unser kleinstes Bierdeckelmuseum der Welt zu füllen.

Zeitlicher Ablauf:

- Möbelbau: Februar bis April 2022
- Test: Ausstellung Stadtteilbüro Kornmarktplatz, Juni 2022
- Einsatz: Fest der Blasmusik, Lingenau: Juli 2022
- Einsatz: Museums-Walks: Akquirieren von Nicht-Besucher:innen, Kornmarktplatz: Oktober bis Dezember 2022

Bisher mit dem Möbel verbundene Methoden:

- Cardsorting
- Museums-Walks
- Nicht-Publikumsansprache im öffentlichen Raum

Anhang B: Zusatzmaterialien zur Bevölkerungsbefragung

Vergleich Stichprobe und Grundgesamtheit nach Erwerbsmerkmalen

Abbildung 69: Erwerbsstatus der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2020b); $p = 0,005$

Abbildung 70: Stellung im Berufsleben der berufstätigen Befragten (n = 932) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2020b); $p = 0,000$

Vergleich Stichprobe und Grundgesamtheit nach Staatsbürgerschaft und Muttersprache

Abbildung 71: Staatsbürgerschaft der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (Vlbg.) (Statistik Austria 2022); $p = 0,320$

Abbildung 72: Muttersprache der Befragten (n = 1376) im Vergleich zur Grundgesamtheit (AT) (Statistik Austria 2001); $p = 0,850$

Lebensstile

Tabelle 9: Skala zu Lebensstilen nach Otte (2019)

		trifft voll und ganz zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiß nicht
Mein Leben gefällt mir dann besonders gut, wenn ständig etwas los ist.	N	197	613	461	77	16
	Prozent	14,4	44,9	33,8	5,6	1,2
Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen und Erfahrungen.	N	336	636	327	40	22
	Prozent	24,7	46,7	24	2,9	1,6
Selbstverwirklichung ist mir in meinem Leben sehr wichtig.	N	335	690	258	60	18
	Prozent	24,6	50,7	19	4,4	1,3
Es gibt für mich kaum etwas Schöneres, als mich in Haus und Heim zu betätigen.	N	203	513	488	124	34
	Prozent	14,9	37,7	35,8	9,1	2,5
Sicherheit und Beständigkeit sind das oberste Gebot in meinem Leben.	N	366	671	253	54	20
	Prozent	26,8	49,2	18,5	4	1,5
Ich halte an Traditionen und Bräuchen meiner Familie fest.	N	315	641	301	95	8
	Prozent	23,2	47,1	22,1	7	0,6
Ich pflege einen gehobenen Lebensstandard.	N	97	562	508	153	43
	Prozent	7,1	41,2	37,3	11,2	3,2
Ich leiste mir manchmal ein richtig teures Restaurant.	N	192	417	435	301	17
	Prozent	14,1	30,6	31,9	22,1	1,2
Es ist mir zu teuer regelmäßig große Urlaube im Ausland zu machen.	N	357	410	363	209	24
	Prozent	26,2	30,1	26,6	15,3	1,8
In Kunst und Kultur kenne ich mich allgemein sehr gut aus.	N	49	338	626	312	38
	Prozent	3,6	24,8	45,9	22,9	2,8
Ich lese gern anspruchsvolle Bücher.	N	252	475	375	240	20
	Prozent	18,5	34,9	27,5	17,6	1,5
Ich informiere mich umfassend über Politik und Zeitgeschehen.	N	332	570	312	133	18
	Prozent	24,3	41,8	22,9	9,7	1,3

Nutzung (kultureller) Angebote

Tabelle 10: Wie oft haben Sie in den letzten zwölf Monaten folgende Veranstaltungen oder Einrichtungen innerhalb oder außerhalb Vorarlbergs besucht? (n = 1376)

Angebote, die eher dem hochkulturellen Sektor zuzuordnen sind		häufiger als 8mal	5- bis 8- mal	2- bis 4- mal	einmal	nie
Theateraufführungen an den größeren Bundes- oder Landestheatern	N	13	49	197	283	794
	Prozent	1	3,7	14,7	21,2	59,4
Theateraufführungen an kleineren Bühnen, Alternativ-Theater	N	10	46	299	393	592
	Prozent	0,7	3,4	22,3	29,3	44,2
Oper, Operetten	N	0	2	50	221	1045
	Prozent	0	0,2	3,8	16,8	79,3
Musicals / Revuen / Varietés / Shows	N	4	12	120	359	822
	Prozent	0,3	0,9	9,1	27,3	62,4
Konzerte klassischer Musik	N	29	54	146	235	868
	Prozent	2,2	4,1	11	17,6	65,2
Museen	N	41	105	451	352	390
	Prozent	3,1	7,8	33,7	26,3	29,1
Lesungen, Literaturveranstaltungen	N	12	15	110	224	948
	Prozent	0,9	1,1	8,4	17,1	72,4
Tanz / Ballett	N	1	13	47	115	1134
	Prozent	0,1	1	3,6	8,8	86,6
Ausstellungen	N	36	56	331	414	505
	Prozent	2,7	4,2	24,7	30,8	37,6

Angebote, die eher dem populärkulturellen Sektor zuzuordnen sind						
Schlager- oder volkstümliche Konzerte	N	3	10	85	159	1051
	Prozent	0,2	0,8	6,5	12,2	80,4
Pop-, Rock-, Jazz-Konzerte und Ähnliches	N	29	67	293	354	579
	Prozent	2,2	5,1	22,2	26,8	43,8
Filmvorführungen (z.B. Alpine) / Kino	N	66	122	427	280	435
	Prozent	5	9,2	32,1	21,1	32,7
Volkskultur-Veranstaltungen	N	12	25	159	198	912
	Prozent	0,9	1,9	12,2	15,2	69,8
Kabarett / Comedy	N	6	19	221	405	679
	Prozent	0,5	1,4	16,6	30,5	51,1
Volksmusik- Konzerte	N	11	25	128	193	962
	Prozent	0,8	1,9	9,7	14,6	72,9
Festivals	N	19	21	171	314	800
	Prozent	1,4	1,6	12,9	23,7	60,4
weniger kulturell geprägte Angebote						
einen Volkshochschulkurs	N	17	4	52	159	1080
	Prozent	1,3	0,3	4	12,1	82,3
Sportveranstaltungen	N	184	119	316	221	488
	Prozent	13,9	9	23,8	16,6	36,7
Messen	N	10	23	272	485	529
	Prozent	0,8	1,7	20,6	36,8	40,1
Zoo / Tierpark	N	56	73	310	348	537
	Prozent	4,2	5,5	23,4	26,3	40,6
Schwimmbad / Strandbad / Hallenbad	N	399	169	331	134	314
	Prozent	29,6	12,5	24,6	9,9	23,3

Tabelle 11: In welchen der folgenden Museen waren Sie innerhalb der letzten 12 Monate? Nur Museumsbesucher:innen (n = 913)

		häufiger als 8-mal	5- bis 8- mal	2- bis 4- mal	einmal	nie
in einem Museum mit Schwerpunkt Orts- und Regionalgeschichte/ Europäische Ethnologie	N	2	14	98	291	491
	Prozent	0,2	1,6	10,9	32,5	54,8
in einem Kunstmuseum	N	14	29	157	344	369
	Prozent	1,5	3,2	17,2	37,7	40,4
in einem Schloss- und Burgmuseum	N	2	6	128	369	400
	Prozent	0,2	0,7	14,1	40,8	44,2
in einem naturkundlichen Museum	N	2	15	96	348	438
	Prozent	0,2	1,7	10,7	38,7	48,7
in einem naturwissenschaftlichen und technischen Museum	N	3	10	77	347	466
	Prozent	0,3	1,1	8,5	38,4	51,6
in einem historischen oder archäologischen Museum	N	1	7	69	238	590
	Prozent	0,1	0,8	7,6	26,3	65,2
in einem Sammelmuseum mit komplexen Beständen	N	2	4	37	137	709
	Prozent	0,2	0,4	4,2	15,4	79,8
in einem kulturgeschichtlichen Spezialmuseum	N	0	9	33	148	707
	Prozent	0	1	3,7	16,5	78,8
in einem Museumskomplex, der mehrere Museen in sich vereint	N	2	3	49	155	684
	Prozent	0,2	0,3	5,5	17,4	76,6

Kosteneinschätzung

Tabelle 12: Geben Sie bitte jeweils an, ob Sie Eintrittskarten für folgende Veranstaltungen bzw. Aktivitäten für zu teuer halten oder ob die Preise für Sie im Großen und Ganzen angemessen sind?

		angemessen	zu teuer	weiß nicht / interessiert mich nicht
Opernkarten	N	351	375	627
	Prozent	25,9	27,7	46,3
Karten für die Bregenzer Festspiele	N	560	594	213
	Prozent	41	43,5	15,6
Theaterkarten	N	760	261	344
	Prozent	55,7	19,1	25,2
Karten für Museen und Ausstellungen	N	912	267	187
	Prozent	66,8	19,5	13,7
Klassische Musik Konzertkarten	N	488	269	608
	Prozent	35,8	19,7	44,5
Kinokarten	N	704	545	119
	Prozent	51,5	39,8	8,7
Karten für Pop- oder Rockkonzerte oder Ähnliches	N	494	602	267
	Prozent	36,2	44,2	19,6
Karten für Sportveranstaltungen	N	661	259	437
	Prozent	48,7	19,1	32,2
Schi-Tageskarte	N	115	1125	127
	Prozent	8,4	82,3	9,3

Anhang C: Zusatzmaterialien zur Publikumsbefragung

Staatsbürgerschaft

Tabelle 13: Staatsbürgerschaft der Befragten

	n	Prozent
Österreich	667	42
Deutschland	638	40
Schweiz	144	9
EU-Staaten vor 2004	59	4
EU-Staaten nach 2008	16	1
Europa Drittstaaten	13	1
andere	44	3
Total	1581	100

Muttersprache

Tabelle 14: Muttersprache der Befragten

	n	Prozent
Deutsch	1408	87,4
andere	203	12,6
Total	1611	100

Wohnort

Tabelle 15: Wohnort der Befragten

	n	Prozent
Österreich	712	44,8
Deutschland	611	38,5
Schweiz	177	11,1
andere	88	5,5
Total	1579	100

Tabelle 16: Anderer (Wohnort)

	n	Prozent
Anderer Länder	712	44,8
EU nach 2008	611	38,5
EU vor 2004	177	11,1
Europa Drittstaaten	88	5,5
Total	1579	100

Aktuell in Ausbildung

Tabelle 17: Befragte, die sich aktuell in Ausbildung befinden

	n	Prozent
Ja	270	17,1
Nein	1312	82,9
Total	1582	100

Tabelle 18: Aktueller Ausbildungsstatus

	n	Prozent
Primar-, Grund- oder Volksschule	2	1,0
Sekundarstufe I (z.B. Real- oder Sekundarschule, AHS-Unterstufe oder Neue Mittelschule)	6	3,0
Fachmittelschule, Berufslehre oder Berufsschule	10	5,0
Höher bildende / höhere Schule mit Abitur (inkl. Fachabitur, Berufsmaturität oder Berufsmatura)	19	9,4
Höhere Fach- und Berufsbildung (z.B. eidg. Fachausweis, Meisterdiplom)	1	0,5
Universität oder Hochschule	164	81,2
Total	202	100

Einkommen

Tabelle 19: Deskriptive Statistik zum monatlichen Haushaltseinkommen (netto; in EUR)

			Std. Fehler
Mittelwert	.	3197,2	141,892
95% Konfidenzintervall für MW	Untere Grenze	2918,75	
.	Obere Grenze	3475,65	
5% Getrimmter Mittelwert	.	2641,44	
Median	.	2400	
Varianz	.	19650178,2	
Standardabweichung	.	4432,852	
Minimum	.	150	
Maximum	.	60000	
Reichweite	.	59850	
Interquartilsreichweite	.	1752	
Schiefe	.	8,055	0,078
Kurtosis	.	79,559	0,156

Tabelle 20: Monatliches Haushaltseinkommen (netto; CHF); nur Befragte aus der Schweiz

	n	Prozent
Monatliches Nettoeinkommen in Franken	105	75
kein Einkommen	35	25
Total	140	100

Tabelle 21: Deskriptive Statistik zum monatlichen Haushaltseinkommen (netto; CHF); nur Befragte aus der Schweiz

			Std. Fehler
Mittelwert	.	6519,9	740,486
95% Konfidenzintervall für MW	Untere Grenze	5050,61	
.	Obere Grenze	7989,19	
5% Getrimmter Mittelwert	.	5426,56	
Median	.	5000	
Varianz	.	54832009,1	
Standardabweichung	.	7404,864	
Minimum	.	150	
Maximum	.	50000	
Reichweite	.	49850	
Interquartilsreichweite	.	3905	
Schiefe	.	4,367	0,241
Kurtosis	.	23,096	0,478

Lebensstile

Tabelle 22: Skala zu Lebensstiltypen nach Otte (2019)

		trifft voll und ganz zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiß nicht
Mein Leben gefällt mir dann besonders gut, wenn ständig etwas los ist.	N	259	724	479	89	21
	Prozent	16,5	46,1	30,5	5,7	1,3
Ich suche immer wieder nach neuen Herausforderungen und Erfahrungen.	N	478	799	241	34	19
	Prozent	30,4	50,9	15,3	2,2	1,2
Selbstverwirklichung ist mir in meinem Leben sehr wichtig.	N	465	782	251	48	28
	Prozent	29,5	49,7	15,9	3,0	1,8
Es gibt für mich kaum etwas Schöneres, als mich in Haus und Heim zu betätigen.	N	112	429	678	312	45
	Prozent	7,1	27,2	43,0	19,8	2,9
Sicherheit und Beständigkeit sind das oberste Gebot in meinem Leben.	N	194	678	510	157	30
	Prozent	12,4	43,2	32,5	10,0	1,9
Ich halte an Traditionen und Bräuchen meiner Familie fest.	N	184	575	497	271	45
	Prozent	11,7	36,6	31,6	17,2	2,9
Ich pflege einen gehobenen Lebensstandard.	N	140	761	508	131	37
	Prozent	8,9	48,3	32,2	8,3	2,3
Ich leiste mir manchmal ein richtig teures Restaurant.	N	280	537	487	252	23
	Prozent	17,7	34,0	30,8	16,0	1,5
Es ist mir zu teuer regelmäßig große Urlaube im Ausland zu machen.	N	179	430	563	360	37
	Prozent	11,4	27,4	35,9	22,9	2,4
In Kunst und Kultur kenne ich mich allgemein sehr gut aus.	N	225	726	450	143	29
	Prozent	14,3	46,2	28,6	9,1	1,8
Ich lese gern anspruchsvolle Bücher.	N	391	671	341	157	21
	Prozent	24,7	42,4	21,6	9,9	1,3
Ich informiere mich umfassend über Politik und Zeitgeschehen.	N	506	736	247	80	16
	Prozent	31,9	46,4	15,6	5,0	1,0

Museumsbesuche

Tabelle 23: Besuchshäufigkeit von verschiedenen Museumsarten

		häufiger als 8-mal	5- bis 8- mal	2- bis 4- mal	einmal	nie
in einem Museum mit Schwerpunkt Orts- und Regionalgeschichte/ Europäische Ethnologie	N	36	40	313	545	587
	Prozent	2,4	2,6	20,6	35,8	38,6
in einem Kunstmuseum	N	141	162	517	495	253
	Prozent	9	10,3	33	31,6	16,1
in einem Schloss- und Burgmuseum	N	24	53	275	601	576
	Prozent	1,6	3,5	18	39,3	37,7
in einem naturkundlichen Museum	N	21	22	204	588	677
	Prozent	1,4	1,5	13,5	38,9	44,8
in einem naturwissenschaftlichen und technischen Museum	N	22	24	208	541	729
	Prozent	1,4	1,6	13,6	35,5	47,8
in einem historischen oder archäologischen Museum	N	25	55	235	515	682
	Prozent	1,7	3,6	15,5	34,1	45,1
in einem Sammelmuseum mit komplexen Beständen	N	30	41	144	325	951
	Prozent	2	2,7	9,7	21,8	63,8
in einem kulturgeschichtlichen Spezialmuseum	N	31	33	145	398	886
	Prozent	2,1	2,2	9,7	26,7	59,3
in einem Museumskomplex, der mehrere Museen in sich vereint	N	31	33	197	455	804
	Prozent	2	2,2	13	29,9	52,9

Ausstellungen im Museum

Tabelle 24: Differenzierung zwischen Ausstellungsbesucher:innen (Mehrfachangaben)

	n	Prozent
Zur Krippe her kommt	84	5,2
Heinz Greissing: Malen am Atlantik – Letzte Bilder	140	8,7
buchstäblich vorarlberg	222	13,8
Was uns wichtig ist!	261	16,3
Auf eigene Gefahr	275	17,1
Sagmeister & Walsh: Beauty	1028	64

Anhang D: Grobkonzept Weiterbildungskurs an der ZHAW

Audience Development und Audience Engagement in Museen

Weitere Titelvorschläge	<ul style="list-style-type: none"> • Museen im Wandel: von Audience Development zu Engagement • Engaging with museum audiences
Kursbeschreibung	<p>Audiences von Museen in der DACH-Region stehen in diesem Weiterbildungskurs im Mittelpunkt. Teilnehmer:innen werden in die wichtigsten Tools und Methoden im Bereich Audience Development und Engagement eingeführt und lernen, wie sie diese für partizipative und vielfältig ausgerichtete Strategien nutzen können.</p>
Eckdaten	<p>Dauer: 5 Tage innerhalb von 3 Monaten* *davon 2 Tage extern (Stapferhaus, Lenzburg und Vorarlberg Museum, Bregenz)</p> <p>Unterrichtszeit: 09.30 – 16.30* *bei Exkursionen kann die Unterrichtszeit variieren</p> <p>Kosten: ca. CHF 3'000* *durch eine Partnerschaft/Kooperation soll eine beschränkte Zahl an vergünstigten Plätze ermöglichen</p> <p>Unterrichtsform: hybrid</p> <p>Unterrichtssprache: Deutsch</p>
Zielpublikum	<p>Dieser Weiterbildungskurs richtet sich insbesondere an Personen, die im Bereich der Museumsarbeit tätig sind oder sein möchten. Spezifisch wendet er sich an:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personen, die in Museen, Kunsthallen und Ausstellungshäuser tätig sind; • Personen, die in ebendiesen Organisationen in Leitungsfunktionen oder als Mitarbeitende in den Bereichen Kommunikation, Kuration, Marketing und Vermittlung tätig sind; • Personen, die in der Kulturförderung tätig sind.
Ziele	<p>Am Ende des fünftägigen Weiterbildungskurses ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • .. haben die Teilnehmenden ein Grundverständnis von Audience Development und Engagement im Kontext von Museen. • ... können die Teilnehmenden einfache (Nicht-)Besuchendenbefragungen erstellen, durchführen und evaluieren. • ... kennen die Teilnehmende verschiedene Ansätze von Design Thinking und können diese zielführend in ihren Arbeitsprozess integrieren. • ... sind die Teilnehmenden mit Konzepten von Diversität, Partizipation und kultureller Teilhabe vertraut. • ... verfügen die Teilnehmende über eine schriftliche Reflexion, in der die wichtigsten Punkte in Bezug auf ihre berufliche Tätigkeit festgehalten sind.
Inhalt und Dozierende	<p>Kurstag 1 – Audience Development und Audience Engagement Dozierende: ZHAW-Team + weitere Personen (evtl. aus Deutschland)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begrüßung • Einführung, Begriffsdefinitionen und Abgrenzung

	<ul style="list-style-type: none"> • Wesentliche Instrumente, Methoden und Modelle • Analyse von strategischen Ansätzen anhand von Beispielen <p>Kurstag 2 – Befragungen, Studien und Wirkungsevaluationen Dozierende: Fabian A. Rebitzer (FH Vorarlberg) + ZHAW-Team</p> <ul style="list-style-type: none"> • Befragungen: von der Fragebogenkonstruktion bis zur Evaluation • Studien: Durchführung und Interpretation • Reporting <p>Kurstag 3 – (Nicht-)Besucher:innen-Beziehungen (Exkursion Stapferhaus Lenzburg) Dozierende: Prof. Dr. Leticia Labaronne + Lara Leuschen (ZHAW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forschungsfeld (Nicht-)Besucher:innen-Forschung: Einführung, Beispiel – Forschungsprojekt Neue Museumswelten – und Erkenntnisse • Evidence-based policymaking • Besucher:innentypologien + Exkurs Kultur- und Kreativtourismus • Praxisreferat • Führung <p>Kurstag 4 – Design Thinking (und Co-Creation) Dozierende: Dr. Margaritha Köhl und Sarah Schlatter (FH Vorarlberg)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung Design Thinking (und Co-Creation) • Erprobung verschiedener Ansätze <p>Kurstag 5 – Partizipation, Diversität, Kulturelle Teilhabe (Exkursion, Vorarlberg Museum Bregenz) Dozierende: Prof Dr. Leticia Labaronne (ZHAW) + weitere Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einführung Begrifflichkeiten sowie Konzepte (z. B. anhand ZKM-Forschungsprojekten) • Praxisreferat • Führung • Abschluss
<p>Methodik</p>	<p>Im Weiterbildungskurs wird großen Wert auf einen interaktiven Austausch gelegt, dieser wird durch Praxisreferate sowie zwei Exkursionen zusätzlich gefördert. Zudem werden die wichtigsten Learnings aus dem Kurs in Form einer Reflexionsarbeit schriftlich festgehalten und in einer Abschlussrunde diskutiert.</p>

Anhang E: Projektbezogene Publikationen und Konferenzbeiträgen

Zeitschriftenartikel

Köhl, Margarita, Schlatter, Sarah & Nußbaumer, Jasmin (2023): Museumszukünfte ko-kreativ entwickeln – Potenziale partizipationsorientierter Aktionsforschung im Museumskontext. *neues museum die österreichische museumszeitschrift*, 23(1/2), 54-57.

Köhl, Margarita, Schlatter, Sarah & Nußbaumer, Jasmin (2023): Museum ist fad! Oder doch nicht? *neues museum die österreichische museumszeitschrift*, 34, 11.

Leuschen, Lara & Labaronne, Leticia (2023): Non-Visitor-Research: Reflexion einer Rezeptionsforschung der Ausstellung „Geschlecht“ im Stapferhaus (Lenzburg, CH). *KM – das Magazin von Kulturmanagement Network*, Nr. 171, 12-21.

Konferenzbeiträge

Arnold, Lukas (20.-22.09.2023): *Abhängigkeit des Kultur- und Freizeitverhaltens von sozioökonomischen Faktoren*. Panelbeitrag an der Jahrestagung des Fachverbands Kulturmanagement, Berlin (DE).

Köhl, Margarita & Nußbaumer, Jasmin (20.-22.09.2023): *Museumszukünfte explorieren – Potenziale partizipationsorientierter Aktionsforschung im Museumskontext*. Panelbeitrag an der Jahrestagung des Fachverbands Kulturmanagement, Berlin (DE).

Nußbaumer, Jasmin (12.10.2022): *Museumszukünfte – Eine Exploration von Entwicklungspfaden*. Vortrag an der 7. ICOM CECA Austria Conference zum österreichischen Museumstag, Klagenfurt (AT).

Schlatter, Sarah (14.-15.11.2022): Plakatbeitrag an der Jahrestagung Netzwerk Besucher*innenforschung, Bonn (DE).

Zabrodsky, Thomas & Kühne, Sarah (20.-22.09.2023): *Kartographie einer Kunst- und Kulturlandschaft*. Panelbeitrag an der Jahrestagung des Fachverbands Kulturmanagement, Berlin (DE).

Weitere Beiträge

Rebitzer, Fabian A. (2023): *Neue Museumswelten – Nicht-Publikums-Forschung*. In: Update Kulturstrategie Vorarlberg. Hrsg. v. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Kultur. Vorarlberger Verlagsanstalt. S. 39-41.

Rebitzer, Fabian A. (2023): *Aktivierung des Nicht-Publikums*. In: Update Kulturstrategie Vorarlberg. Hrsg. v. Amt der Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Kultur. Vorarlberger Verlagsanstalt. S. 49f.

Rebitzer, Fabian A. (2023): „*Wer fehlt?*“ *Balanceakte im Feld des Nicht-Publikums*. In: Fokus Publikum. Hrsg. v. Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport, Sektion für Kunst und Kultur. S. 30-34.